

**SISTEM INFORMASI PERTANAHAN PARTISIPATIF
UNTUK PEMETAAN BIDANG TANAH**

DISERTASI

oleh:

Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo

NIM. 13/356132/STK/00437

**Program Studi Doktor Ilmu Teknik Geomatika
Program Pascasarjana Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2019**

**SISTEM INFORMASI PERTANAHAN PARTISIPATIF
UNTUK PEMETAAN BIDANG TANAH**

Disertasi untuk memperoleh
derajat Doktor dalam Ilmu Teknik Geomatika
pada Universitas Gadjah Mada

Dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Program Pascasarjana
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Pada tanggal: 19 Desember 2018

oleh:

Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
NIM. 13/356132/STK/00437

Lahir di Semarang, 17 Oktober 1975

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

Tim Promotor menyetujui laporan disertai:

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
NIM : 13/356132/STK/00437
Judul : Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk
Pemetaan Bidang Tanah

yang telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Ujian Tertutup.

Tanda tangan

Tanggal

Trias Aditya KM, S.T., M.Sc., Ph.D.

Promotor

Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.

Ko-Promotor

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tim Penguji menyetujui laporan disertai:

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
NIM : 13/356132/STK/00437
Judul : Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk
Pemetaan Bidang Tanah

yang telah diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Ujian Tertutup.

Tanda tangan

Tanggal

Ir. Prijono Nugroho Dj., M.S.P., Ph.D.
Ketua Tim Penguji

.....

Trias Aditya KM., S.T., M.Sc., Ph.D.
Anggota Tim Penguji

.....

Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.
Anggota Tim Penguji

.....

Ir. Subaryono, M.A., Ph.D.
Anggota Tim Penguji

.....

Dr. Diyono, S.T., M.T.
Anggota Tim Penguji

.....

Dr.Eng. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc.
Anggota Tim Penguji

.....

Dr. Ir. Tjahjo Arianto, S.H., M.Hum.
Anggota Tim Penguji

.....

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
NIM : 13/356132/STK/00437
Tahun terdaftar : 2013
Program Studi : Doktor Ilmu Teknik Geomatika
Fakultas : Teknik
Judul : Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk
Pemetaan Bidang Tanah

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Disertasi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Disertasi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Yang Menyatakan,

Materai Rp.6.000,-

Fahmi Charish MDW

NIM. 13/356132/STK/00437

PRAKATA

Alhamdulillah Robbil ‘alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan ummatnya yang setia mengikuti risalahnya.

Lam yasykurinnas, wa man lam yasykurillah

Penggalan hadist di atas mengajarkan tentang adab berterima kasih dan menghargai bantuan orang lain. Disebutkan bahwa sesiapa yang enggan berterima kasih kepada sesama atas bantuan yang diperoleh, maka pada dasarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Bantuan yang penulis dapatkan selama proses penulisan disertasi ini memang semua berasal dari Allah. Bantuan dari Allah tersebut turun melalui Bapak/Ibu/Sdr yang mulia, yang penulis sebutkan dalam prakata ini.

Awal perjalanan menempuh jenjang S-3 ini dimulai dengan dibukanya pendaftaran beasiswa program SPIRIT (*Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution*). Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c.q. Bapak Sekretaris Jenderal, khususnya Bapak Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian beserta seluruh jajarannya (Bapak Stevanus Eko Pramuji, Ibu Dewi Nur Saptini, Bapak Hary Susiyanto, Ibu Utari, Ibu Yuli, dan kawan-kawan) yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan tugas belajar di program S-3. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Kepala BAPPENAS cq Kepala Pusbindiklatern yang telah menyelenggarakan program beasiswa SPIRIT.

Hal-hal terkait administrasi (izin mundur dari jabatan untuk keperluan tugas belajar, administrasi penggajian, koperasi dan lain-lain) di awal perjuangan mendapatkan beasiswa, banyak dipermudah oleh Bapak Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, beserta jajarannya. Turut pula berjasa Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, pimpinan di unit kerja saya, beserta jajarannya. Rekan-rekan Seksi Infrastruktur Pertanahan (Bapak Gendro Lestari, Bapak Febri,

Bapak Widi, Pak Sutisna, Mas Felly, Mas Apri, Mbak Fina, dan kawan-kawan) dan Sub Bagian Tata Usaha (Bapak Joseph, Bapak Bambang W, Mas Raj Oganda, dan kawan-kawan) turut pula membantu kelancaran urusan administrasi. Serta tak lupa Bapak Edy Sumarsono selaku Ketua Koperasi Kantah Batang yang demikian pemurah dan gemar meringankan.

Dukungan juga penulis dapat dari Bapak Dr. Djurdjani, yang dilanjutkan oleh Bapak Dr. Prijono Nugroho, selaku Kepala Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dukungan penuh juga dari Ibu Dr. Nurrohmat Widjajanti dan Bapak Dr. Heri Sutanta, selaku pengelola Program S-2/S-3 Teknik Geomatika Departemen Teknik Geodesi, yang saat ini dijabat Bapak Dr. Trias Aditya.

Ucapan terima kasih penulis haturkan terkait kegiatan perkuliahan kepada para dosen pengajar pada Prodi S-3 Ilmu Teknik Geomatika, yakni: Bapak Dr. Subaryono, Bapak Dr. Djurdjani, Bapak Dr. Prijono Nugroho, Ibu Dr. Nurrohmat Widjajanti, Bapak Dr. Trias Aditya, Bapak Dr. Heri Sutanta, dan Bapak Dr. Purnama BS. Saya mendapat banyak pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan perkuliahan.

Bantuan administratif dan birokrasi di Departemen Teknik Geodesai UGM banyak dibantu Mas Afiat, sosok yang rajin dan ringan tangan. Kemudian, perkenalan dengan fasilitas *heading* pada aplikasi pengolah kata atas jasa Bapak Dr. Abdul Basith dan untuk tutorial aplikasi Mendeley dan Freemind oleh Mas Purwoko (Perpustakaan Fakultas Teknik UGM).

Bimbingan penulisan karya ilmiah tentunya banyak didukung oleh tim dosen promotor. Beliau adalah Bapak Dr. Trias Aditya selaku Promotor dan Bapak Dr. Heri Sutanta selaku Ko-Promotor. Beliau-beliau berkenan meluangkan waktu dan melapangkan dada dalam membimbing penulis dalam penyelesaian naskah disertasi. Beliau berdua bukan sekedar pembimbing akademik, namun juga menyediakan sesi-sesi khusus untuk memulihkan dan meningkatkan motivasi dan moral penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas belajar yang merupakan amanah dari negara.

Ucapan terima kasih juga layak disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan alumni program Doktor Ilmu Teknik Geomatika UGM: Mas Dr. Sabri, Mas Arie Yulfa, Mbak Heny Magdalena, Mas Kusmiarto, Mbak Elya, Pak Budi Martono dan kawan-kawan, atas diskusi-diskusi mengenai kuliah, politik, akademik dan bahkan pembicaraan yang bermutu mengenai basisdata misterius yang sampai saat ini masih berupa mitos. Terima kasih bro & sis, tetap semangat, tetap sehat dan jangan lupa bahagia.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan pengasuh pengajian MQ IKARI-08: Om Eko, Om Afif, Wan Adot, Om Triyono, Mas Mughits, Mas Sholah dan Mas Danang, dan lain-lain yang berjasa membersamai dan menjadi teman yang memotivasi selama 3 tahun belakangan ini. Tak lupa rekan-rekan sekampung Ex-WGFC, terutama Om Yuli dan Mak-Ed yang menemani ketika mengurus SK Tugas Belajar di Jakarta.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan BPN di segenap penjuru: Pak Sofia Rahman, Pak Ceto Subagyo, Pak Sutrisno, Pak Muksin, Pak Sugiyanto, Pak Wiryawan Kunchahyohadi, Bu Yuliana, Bu Sri Hartini (Tinuk), Pak Pratomo Adi Wibowo, Pak David Sihaloho, Pak Kainda, Pak Mansur Fahmi, Pak Taufik Sinaga, Pak Agus Siswanto, Pak Sapta Nugraha, Bu Noor Azizah, Pak Deny Prasetyo dan Bu Wahyuni. Serta semua rekan alumni orientasi tugas belajar (alumni Magister Teknik Geomatika UGM, alumni Magister Teknik Geodesi dan Geomatika ITB dan alumni Magister Manajemen dan Bisnis IPB) tahun 2009-an yang berkenan membantu ketika penulis menjalani pengobatan di Jakarta.

Terakhir, yang paling utama, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada keluarga. Sengaja penulis tempatkan peran keluarga di bagian paling akhir karena perannya yang demikian besar dan strategis. Keluarga bukan hanya pendukung utama, namun mereka sekaligus adalah tujuan, untuk mereka lah sesungguhnya segala cerita ini digelar dan dikisahkan. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih dan sungkem di punggung tapak kaki kepada: Bapak Muh Fuad dan Ibu Indra Muarofah (orang tua); Bapak Ali Imran Lubis dan Ibu Sulhani (mertua).

Terima kasih dan permohonan maaf tak terkira kepada keluarga kecil penulis: Adinda Laily, cah ayu Azkiya Shofiya dan cah bagus Salman Izzulhaq. Ucapan terimakasih juga perlu penulis torehkan di lembar ini kepada *akhinal kirom* Reza Abdullah, yang rendah hati dan ringan menolong, juga kepada Siti Fadillah Abdul Hakim, yang banyak menolong di saat-saat *injury-time* yudisium.

Ada pihak-pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu karena keterbatasan ruang dan memori, yang turut membantu dalam penyelesaian disertasi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada mereka.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Penulis,

Fahmi Charish MDW

NIM. 13/356132/STK/00437

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN	xxi
INTISARI	xxiii
<i>ABSTRACT</i>
.....	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Keaslian Penelitian	9
I.4. Tujuan Penelitian	16
I.5. Pertanyaan Penelitian	17
I.6. Manfaat Penelitian	17
I.7. Skema Konseptual.....	18

I.8. Sistematika Penulisan Disertasi.....	20
I.8.1. Bab I Pendahuluan.....	20
I.8.2. Bab II Tinjauan Pustaka.....	20
I.8.3. Bab III Metode Penelitian.....	21
I.8.4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	21
I.8.5. Bab V Kesimpulan dan Saran.....	21
I.8.6. Lampiran.....	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
II.1. Tinjauan Pustaka.....	23
II.1.1. Data Pertanahan di Indonesia.....	23
II.1.2. Pendaftaran Tanah Partisipatif.....	27
II.1.3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	29
II.1.4. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.....	32
II.1.5. Aplikasi Mobile untuk Pengumpulan Data Pertanahan.....	40
II.2. Landasan Teori.....	43
II.2.1. Sistem Informasi.....	44
II.2.2. Pendekatan Partisipatif.....	61
II.2.3. Teori Kedayagunaan (<i>usability</i>).....	70
II.2.4. Sistem Administrasi Pertanahan (SAP).....	72
II.2.5. Infrastruktur Informasi Pertanahan.....	76
II.2.6. Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	79
II.2.6.3. Tujuan.....	81
II.2.7. Pemetaan Bidang Tanah di Indonesia.....	84

II.2.8. Kuesioner sebagai Perangkat Pendukung Penelitian	85
BAB III. METODE PENELITIAN.....	87
III.1. Lokasi penelitian	87
III.1.1. Dusun Daleman, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.....	87
III.1.2. Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan..	89
III.2. Alat dan Bahan	92
III.2.1. Alat	92
III.2.2. Bahan.....	92
III.3. Pelaksanaan Penelitian.....	93
III.3.1. Persiapan kerangka penelitian	93
III.3.2. Identifikasi Tantangan dan Peluang	95
III.3.3. Evaluasi pemanfaatan dan kualitas peta partisipatif dalam kegiatan pendaftaran tanah.....	95
III.3.4. Evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis <i>mobile</i> sebagai pengumpul data pertanahan	115
III.3.5. Rancangan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) dalam lingkungan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).....	116
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	117
IV.1. Identifikasi tantangan dan peluang Pemetaan Partisipatif	117
IV.1.1. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif ..	117
IV.1.2. Partisipan dan pemangku kebijakan	119
IV.1.3. Tanggapan masyarakat/partisipan mengenai Pemetaan Partisipatif.	120
IV.1.4. Tantangan dan Peluang Pemetaan Bidang Tanah Partisipatif	121

IV.2. Evaluasi kualitas data hasil pemetaan bidang tanah partisipatif.	123
.....	
IV.2.1. Kelengkapan	123
IV.2.2. Konsistensi Legal.....	126
IV.2.3. Akurasi Geometri (bentuk dan luasan)	127
IV.3. Evaluasi pemanfaatan aplikasi <i>MapIt GIS</i> sebagai alat pengumpul data pertanahan untuk pendaftaran tanah	130
IV.3.1. Latar Belakang Responden.....	131
IV.3.2. Penguasaan Umum (<i>User Experience</i>)	132
IV.3.3. Kemudahan Pengoperasian	133
IV.3.4. Manfaat (Efektivitas)	134
IV.3.5. Penggunaan Sumberdaya (Efisiensi)	134
IV.3.6. Kemudahan Akses (Aksesibilitas).....	136
IV.3.7. Kepuasan	136
IV.4. Rancangan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) dalam lingkungan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)	138
IV.4.1. Hasil umpan balik kuesioner dan analisis kebutuhan pengguna .	138
IV.4.2. Alir kegiatan pemetaan partisipatif.....	143
IV.4.3. Pelaku (<i>Actors</i>)	144
IV.4.4. Ilustrasi kegiatan pemetaan partisipatif dengan UML.....	146
IV.4.5. Struktur aplikasi KKP	147
IV.4.6. Data tabel yang diperlukan sistem.....	149
IV.4.7. Rancangan sistem	150
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	153

V.1. Kesimpulan.....	153
V.2. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	167

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Penelitian terkait.....	13
Tabel II.1. Penyelesaian kegiatan sertifikasi bidang tanah	26
Tabel II.2. Perbandingan fitur aplikasi pengumpul data spasial	42
Tabel II.3. Tahapan SDLC	58
Tabel II.4. Jenis peran partisipan	65
Tabel II.5. Perbandingan implementasi SAP di Asia	76
Tabel IV.1. Kelengkapan bidang tanah di Dusun Daleman	126
Tabel IV.2. Bidang tanah terpetakan, sebelum & sesudah kegiatan pemetaan PM	126
Tabel IV.3. Ilustrasi Konsistensi Legal: nama pemilik bidang tanah.....	126
Tabel IV.4. Contoh perbedaan luas bidang tanah.....	128
Tabel IV.5. Peta untuk kegiatan sehari-hari	139
Tabel IV.6. Kombinasi peta-peta untuk kegiatan sehari-hari.....	139
Tabel IV.7. Informasi yang dibutuhkan dalam peta desa.....	140
Tabel IV.8. Prioritas informasi yang dibutuhkan dalam peta desa.....	140
Tabel IV.9. Informasi yang dibutuhkan pengguna	142
Tabel IV.10. Contoh tabel Desa.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Alur proses pendaftaran tanah pertama kali.....	2
Gambar I.2. Faktor penarik dan pendorong pendekatan alternatif penyelesaian pemetaan bidang tanah yang lebih efisien	5
Gambar I.3. Skema konseptual.....	19
Gambar II.1. Kondisi data pertanahan di Indonesia	26
Gambar II.2. Linimasa sejarah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional	33
Gambar II.3. Skema aplikasi KKP-Web	36
Gambar II.4. Skema arsitektur SIG <i>enterprise</i>	37
Gambar II.5. Skema alur komunikasi antar sub-sistem	39
Gambar II.6. Fitur-fitur Aplikasi MapIt GIS.....	43
Gambar II.7. Peran SI dalam organisasi.....	45
Gambar II.8. Peran SI dalam berbagai posisi	47
Gambar II.9. Taksonomi Sistem Informasi Pertanahan.....	48
Gambar II.10. Ilustrasi hubungan antara SIP Partisipatif dengan SIG Partisipatif	50
Gambar II.11. Tahapan-tahapan dalam proses SDLC	57
Gambar II.12. Model SDLC spiral	59
Gambar II.13. Anak tangga partisipasi masyarakat	63
Gambar II.14. Tingkat keterlibatan partisipan	64
Gambar II.15. Komponen dasar SAP.....	73
Gambar II.16. Atribut SAP.....	73
Gambar II.17. IDS memfasilitasi fungsi-fungsi SAP	78

Gambar II.18. Komponen IDS.....	78
Gambar III.1. Lokasi penelitian di Desa Wandankemiri dan Desa Girikerto	87
Gambar III.2. Lokasi penelitian: Dusun Daleman, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta.....	88
Gambar III.3. Peta Desa Berbasis Bidang.....	90
Gambar III.4. Penyelesaian Pemetaan Partisipatif	91
Gambar III.5. Tahapan penelitian	94
Gambar III.6. Alir Kegiatan Pemetaan Partisipatif	98
Gambar III.7. Pengaturan titik ikat perapatan (kiri), inisiasi rover (kanan)	100
Gambar III.8. Pengambilan data batas bidang tanah (kiri), sekaligus pengumpulan data yuridis/atribut (kanan) oleh tim fasilitator didampingi Pokmas.....	101
Gambar III.9. Penentuan lokasi persil melayang (kiri), didukung informasi dari Kadus dengan didukung Peta Persil (kanan).....	102
Gambar III.10. Pemasangan GNSS sebagai base station (kiri) dan pengambilan posisi oleh rover di GCP (kanan)	103
Gambar III.11. Tanda batas atau GCP perapatan dipasang di sejumlah titik ...	104
Gambar III.12. Nomor kwitansi/berkas yang dihasilkan secara otomatis dari aplikasi Meridia Collect.	105
Gambar III.13. Potensi masalah penulisan nomor berkas	106
Gambar III.14. Deliniasi di atas peta foto udara	107
Gambar III.15. Deliniasi di atas layar tablet	108
Gambar III.16. Praktik wawancara untuk pengumpulan data yuridis	109
Gambar III.17. Struktur nomor kwitansi versi Meridia	110
Gambar III.18. Pengukuran di area persawahan	111

Gambar III.19. Alat scan berkas manual.....	112
Gambar III.20. Pengukuran menggunakan GNSS Emlid	112
Gambar III.21. Salah satu sampel perbandingan hasil ukur tim BPN (garis coklat) dengan hasil ukur tim Pokmas Desa Wandankemiri (garis biru)	115
Gambar IV.1. Cuplikan Peta Partisipasi Masyarakat.....	124
Gambar IV.2. Revisi batas administrasi Dusun Daleman dan Dusun Nangsri .	125
Gambar IV.3. Ilustrasi perbandingan bidang tanah di Peta PM (batas poin adalah: A, B, C dan D) dan di Peta PTSL (ada tambahan 3 poin: E, F dan G)	128
Gambar IV.4. Tumpang tindih peta bidang tanah.....	129
Gambar IV.5. Kesalahan lokasi bidang tanah	129
Gambar IV.6. Kesalahan bentuk bidang tanah	129
Gambar IV.7. Tidak konsisten dalam penunjukkan batas bidang tanah.....	129
Gambar IV.8. Variasi umur responden	132
Gambar IV.9. Pengetahuan tentang aplikasi lain yang sejenis.....	132
Gambar IV.10. Aplikasi lain yang dikenal	133
Gambar IV.11. Tingkat kemudahan pengoperasian MapIt GIS	133
Gambar IV.12. Tingkat penguasaan/kemahiran	134
Gambar IV.13. Manfaat aplikasi <i>MapIt GIS</i> dalam PTSL.....	134
Gambar IV.14. Alat yang mendukung penggunaan aplikasi MapIt GIS sebagai pengumpul data pertanahan.....	135
Gambar IV.15. Jumlah tim ideal menurut responden	135
Gambar IV.16. Jumlah bidang tanah yang mampu disurvei per hari	136
Gambar IV.17. Pilihan versi berbayar atau gratis.....	136

Gambar IV.18. Tingkat kepuasan pengguna	137
Gambar IV.19. Tingkat kepuasan pengguna versi berbayar	137
Gambar IV.20. Kemauan merekomendasikan kepada orang lain	137
Gambar IV.21. Informasi yang diperlukan untuk memosisikan persil melayang	141
Gambar IV.22. Diagram <i>use case</i>	146
Gambar IV.23. File desain basis data KKP	147
Gambar IV.24. Contoh tabel pada aplikasi KKP.....	148
Gambar IV.25. Ilustrasi relasi antar tabel dalam aplikasi KKP.....	149
Gambar IV.26. Konsep sistem	151
Gambar IV.27. Rancangan SIP-P.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner & Panduan Wawancara dalam Kegiatan Pemetaan Kadastral Partisipatif, Di Desa Girikerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta	168
Lampiran 2. Kuesioner Kedayagunaan Aplikasi MapIt GIS Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah	175
Lampiran 3. Kuesioner <i>Participatory Land Registration</i> (PaLaR) di Desa Wandankemiri, Kec. Klambu, Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah	178
Lampiran 4. Instalasi, Pengaturan dan Penggunaan Aplikasi MapIt GIS.....	181
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	186

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

AAA	:	<i>Accurate, Assure, Authoritative</i>
BD/DB	:	Basisdata (<i>Database</i>)
GS	:	Gambar Situasi
IDS/SDI	:	Infrastruktur Data Spasial (<i>Spatial Data Infrastructure</i>)
IGS/VGI	:	Informasi Geografis Sukarela (<i>Volunteereed Geographic Information</i>)
Juklak	:	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	:	Petunjuk Teknis
Kementerian ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kepmen	:	Keputusan Menteri
Keppres	:	Keputusan Presiden
KKP	:	Komputerisasi Kegiatan Pertanahan
LOC	:	<i>Land Office Computerization</i>
Permen	:	Peraturan Menteri
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
PP	:	Peraturan Pemerintah
PM	:	Partisipasi Masyarakat
Peta/Pemetaan PM	:	Peta/Pemetaan Partisipasi Masyarakat
PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
RI	:	Republik Indonesia
RRR	:	<i>Rights, Restrictions, Responsibilities,</i>
SAP/LAS	:	Sistem Administrasi Pertanahan (<i>Land Administration System</i>)

SDLC	:	<i>System Developmet Life Cycle</i>
SE	:	Surat Edaran
SI	:	Sistem Informasi
SIG	:	Sistem Informasi Geografis
SIG-P/P-GIS	:	Sistem Informasi Geografis Partisipatif (<i>Participatory Geographic Information System</i>)
SIP/LIS	:	Sistem Informasi Pertanahan (<i>Land Information System</i>)
SIP-P/P-LIS	:	Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (<i>Participatory Land Information System</i>)
SMBD/DBMS	:	Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>)
SMBDR/RDBMS	:	Sistem Manajemen Basis Data Relasional (<i>Relational Data Base Management System</i>)
SU	:	Surat Ukur
TDT	:	Titik Dasar Teknik
UML	:	<i>Unified Modelling Language</i>
UU	:	Undang-Undang
WMS	:	<i>Web Map Service</i>
XML	:	<i>Extensible Mark-up Language</i>

INTISARI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang untuk menyediakan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang lebih handal dan efisien. Pengguna data dan informasi pertanahan menuntut penyediaan layanan informasi pertanahan yang baik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah penyedia layanan informasi pertanahan telah berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut, namun masih ditemui kendala terkait belum tuntasnya pemetaan bidang tanah. Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) diusulkan agar dapat menciptakan lebih banyak kesempatan untuk percepatan pemetaan bidang tanah dimana partisipan (BPN, aparat desa dan masyarakat) secara aktif terlibat dan memperoleh manfaat yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk pemanfaatan SIP berbasis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan bidang tanah dalam koridor aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) yang berlaku di BPN. Hasilnya diketahui bahwa pemetaan bidang berbasis partisipasi masyarakat merupakan metode pengumpulan data yang sesuai kebutuhan pengguna. Pemetaan partisipatif untuk membangun peta bidang tanah menyediakan informasi awal yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Permasalahan masih ditemui terkait konsistensi legal dan akurasi bentuk dan luas. Penggunaan aplikasi berbasis mobile yang digunakan bisa memenuhi kebutuhan dan menjanjikan efisiensi. Kendala ditemukan ketika otomatisasi entri data hasil pengumpulan data pertanahan secara prosedur masih belum diakomodasi dalam peraturan yang berlaku. Desain pemanfaatan SIP-P yang dihasilkan diharapkan bisa memberi panduan sekaligus sebagai pemicu disusunnya peraturan tentang otomatisasi entri data pertanahan dalam aplikasi KKP.

Kata kunci: Sistem Informasi Pertanahan, pendekatan partisipatif, pemetaan bidang tanah, pendaftaran tanah

ABSTRACT

The development of information and communication technology creates opportunities to provide a more reliable and efficient Land Information System (SIP). Users of land related data and information demand of good and reliable land information services. The National Land Agency (BPN) as a government agency that provides land information services has requested the approval, but it is still found that related parties have not completed the land mapping. The Participatory Land Information System (SIP-P) can be used to get more opportunities for accelerating participant field mapping (BPN, village officials and communities) that are actively involved and obtain the expected benefits. The objectives of this study were to use SIP-based community participation in field monitoring programs in the application of KKP application (Land Activities Computerization) that already exist at the BPN. Information that fit the need of the community. Participatory mapping to build maps of land parcels provides preliminary information to support land registration activities. Problems are still encountered related to legal consistency and accuracy of parcel form and area. The use of mobile-based applications that are used can meet needs and promise efficiency. Constraints found in the compilation of automation data entry results from related data collection are still not acquired in the applicable regulations. The design of the SIP-P assistance produced is expected to provide guidance as well as a trigger for the making of regulations regarding the automation of land data entry in the KKP application.

Keywords: *Land Information System, participatory approach, land parcel mapping, land registration*

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengelolaan data dan informasi pertanahan yang baik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengelolaan data dan informasi pertanahan menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pembangunan berkelanjutan, selain ekonomi, lingkungan dan sosial (Williamson dkk., 2010). Oleh karena itu, pengelolaan data dan informasi pertanahan yang efektif akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik sehingga tujuan pembangunan nasional berkelanjutan dapat tercapai.

Tugas pemerintah Indonesia di bidang pertanahan menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian TR/BPN). Tugas tersebut antara lain survei, pengukuran, pemetaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran tanah (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Pemetaan bidang tanah, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, memegang peranan penting dalam membangun data pertanahan untuk terlaksananya penguatan administrasi pertanahan. Data pertanahan diperlukan dalam proses penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b).

Data pertanahan terdiri atas data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b).

Pengumpulan data fisik dan data yuridis merupakan ujung tombak dalam usaha membangun basis data pertanahan. Syarat dan ketentuan pengumpulan data fisik dan data yuridis diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 pasal 19 sampai dengan pasal 23. Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran bidang tanah sedangkan pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui penelitian alat-alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Proses pengumpulan data pertanahan untuk pendaftaran tanah pertama kali membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. Waktu yang dibutuhkan ini bervariasi. Proses konversi, penegasan atau pengakuan hak memakan waktu 98 hari (Kementerian ATR/BPN, 2015d) sedangkan proses pemberian hak memerlukan waktu antara 38 sampai dengan 97 hari (Kementerian ATR/BPN, 2015c). Pengumpulan data pertanahan untuk pendaftaran tanah pertama kali yang saat ini diterapkan adalah meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran bidang tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan (Pemerintah Republik Indonesia, 1960, 1997b). Dalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali ini terdapat kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya di bidang yang akan didaftarkan. **Gambar I.1** berikut menjelaskan alur kegiatan pendaftaran tanah pertama kali di kantor pertanahan setempat.

Gambar I.1. Alur proses pendaftaran tanah pertama kali (Kementerian ATR/BPN, 2015b)

Pengumpulan data fisik dilaksanakan dengan melakukan pengukuran batas bidang tanah yang telah ditentukan batasnya oleh pemilik tanah bersangkutan dan disetujui oleh pemilik tanah berbatasan sesuai asas *contradictoire delimitatie* (kontradiktur delimitasi) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 dan 18 PP No. 24 Tahun 1997. Penentuan letak batas bidang tanah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemilik tanah yang bersangkutan. Berdasarkan kegiatan penentuan letak batas bidang tanah, petugas dari Kantor Pertanahan (Kantah) setempat bertugas untuk mengukur, meneliti (ajudikasi), memvalidasi dan mencatat batas bidang tanah dalam dokumen penetapan batas. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah dokumen berita acara penetapan batas (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b). Proses persetujuan batas bidang tanah ini mengubah *general boundary* menjadi *fixed boundary* dan setelah dokumen penetapan batas bidang tanah disahkan maka batas bidang tanah tersebut menjadi *guaranteed boundary* (Dale, 1976).

Peta yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan bidang tanah memiliki peran strategis dalam upaya menjamin kepastian penguasaan dan pemilikan tanah serta mendukung perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pertanahan (Tuladhar, 2004). Penatakelolaan data dan informasi spasial menggunakan peta berbasis bidang tanah memberikan hasil dengan tingkat kedetailan yang lebih tinggi dan akurat dibanding menggunakan peta berbasis kawasan.

Peta berbasis bidang tanah berguna untuk berbagai keperluan yang melibatkan analisis spasial. Peta berbasis bidang memiliki tingkat kedetailan yang tinggi sehingga dapat mendukung aktivitas perencanaan dan pengawasan yang melibatkan analisis SIG berbasis bidang, antara lain: (1) pengawasan penggunaan tanah (Bin dkk., 2014), (2) perencanaan tata guna tanah dan tata ruang wilayah (Drake, 1992; Lu, 2001; Stone dan Norman, 2006), (3) pemodelan *spatio-temporal* dalam Sistem Informasi Pertanahan - SIP (Heo, 2001), (4) pengawasan pasar tanah, bank tanah dan tanah sebagai jaminan kredit (Hermosilla dkk., 2012) dan (5) pengawasan lingkungan (McMullen, 2002). Pemetaan batas bidang tanah merupakan salah satu jenis pemetaan tingkat detail yang bermanfaat untuk

mendukung aktivitas pendaftaran tanah, perpajakan, penataan ruang, dan manajemen kebencanaan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, alternatif dalam hal pemetaan bidang tanah lengkap dan sertifikasi sangat diperlukan agar peta bidang tanah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud lebih cepat. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat pada ketersediaan data bidang tanah yang akurat, lengkap dan berkualitas di Indonesia semakin hari semakin mendesak. Pemecahan berbagai masalah pembangunan fisik dan sosial dianggap lebih mudah apabila data berbasis bidang tanah yang akurat, lengkap, dan berkualitas sudah tersedia.

Salah satu metode yang ditawarkan untuk mewujudkan pemetaan bidang tanah yang lebih efisien adalah memanfaatkan teknologi SIG dengan melibatkan partisipasi publik. Menurut Arnstein (1969), partisipasi publik merupakan sumberdaya yang berasal dari publik/masyarakat yang perlu diberdayakan sehingga keterlibatannya memberikan kemudahan dan keuntungan dalam penyusunan kebijakan publik. Peluang pemenuhan kebutuhan tersebut semakin terbuka dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi geospasial, yang disebut De-Zeeuw dan Salzmann (2011) sebagai gaya dorong teknologi (*technological push*). Dengan semakin berkembangnya teknologi SIG, alternatif dan pemanfaatan teknologi fotogrametri, penginderaan jauh, dan SIG Partisipatif (SIG-P) telah banyak diujicobakan dan menjadi bagian riset yang secara perlahan telah banyak diadopsi menjadi kebijakan. Dalam skala yang lebih detail dari SIG, Sistem Informasi Pertanahan (SIP) dapat memberikan informasi pertanahan yang lebih lengkap (Dale dan McLaughlin, 1999). Oleh karena itu, SIP-P menjanjikan potensi efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengumpulan data awal pada sistem kadastral.

Ilustrasi sederhana dari kedua gaya *technological push* dan *societal pull* tersaji dalam **Gambar I.2**. Penggunaan pendekatan partisipatif dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bidang penataan ruang, telah diawali pada sekitar tahun 1960-an di Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an teknologi SIG baru

mulai dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan analisis berbasis spasial (Orban, 2011).

Gambar I.2. Faktor penarik dan pendorong pendekatan alternatif penyelesaian pemetaan bidang tanah yang lebih efisien (Mustofa, Aditya, dan Sutanta, 2018)

Pelibatan masyarakat secara sukarela dalam pengumpulan data geografis dewasa ini meningkat pesat. Fenomena ini disebut oleh Goodchild (2007) dengan istilah *Volunteered Geographic Information* (Informasi Geografis Sukarela/IGS). IGS juga dikenal dengan istilah *crowdsourced geographic data* (Williamson dkk., 2012), merupakan kasus khusus dari fenomena *user-generated content* dalam dunia internet. Pengumpulan data spasial berubah secara dramatis sejak dikenalnya metode *crowdsourcing* atau IGS. Anggota masyarakat dapat ikut mengumpulkan dan berkontribusi dalam pengumpulan, pembaruan dan validasi data spasial. IGS berkembang dengan pesat berkat kemajuan teknologi khususnya *web 2.0*, *georeferencing*, *geotags*, *GPS (Global Positioning System)*, dukungan teknologi grafis perangkat keras komputer, dan komunikasi pita lebar (*broadband*) (Goodchild, 2007).

Partisipasi masyarakat yang memanfaatkan teknologi SIG semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan istilah demokatisasi SIG yang mulai berkembang. Demokatisasi SIG sendiri merupakan informasi geospasial dari, oleh dan untuk masyarakat luas. Demokatisasi SIG ini menurut Michael Goodchild ditandai dengan munculnya Google Earth (Butler, 2006). Hal ini

membawa akibat pada melimpahnya informasi spasial dari kontribusi masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol kualitas terhadap demokratisasi SIG.

Secara tradisional, penjaminan kualitas data spasial dilakukan dalam dua cara, yaitu: (1) memastikan dan memeriksa kualitas data ketika proses kontribusi atau ketika proses pembuatan datanya, (2) memeriksa kualitas data setelah pembuatannya dengan membandingkan terhadap data acuan (Goodchild dan Li, 2012). Penjaminan kualitas data spasial ini menggunakan metode pertama untuk melakukan pendekatan penjaminan kualitas terhadap data hasil kegiatan IGS.

Penjaminan kualitas data perlu dilakukan karena data yang dihasilkan memiliki arti penting bagi informasi pertanahan terutama berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, batas bidang tanah dan alamat bidang tanah. Perlu perhatian lebih serius terhadap kualitas informasi yang akan digunakan untuk kepentingan pertanahan (pendaftaran tanah). Ini disebabkan karena berkaitan dengan aspek legal mengenai kepemilikan bidang tanah. Williamson dkk. (2012) menyebutkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan informasi pertanahan, yakni *Accurate, Assured, Authoritative* (AAA).

Merujuk kepada spesifikasi data bidang tanah dari lembaga infrastruktur informasi spasial negara-negara Eropa (*INSPIRE/Infrastructure for Spatial Information in Europe*) yang menyebutkan bahwa elemen inti data bidang tanah/persil terdiri atas: (1) geometri bidang, yang menjelaskan mengenai informasi luas, bentuk dan lokasi bidang tanah; (2) nomor identifikasi bidang; (3) sistem referensi kadastral dan; (3) pelabelan bidang tanah dan atau fitur lain yang digunakan untuk memudahkan identifikasi peta bidang tanah (INSPIRE, 2014). Sejalan dengan itu, dalam peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah telah diatur mengenai kegiatan pemetaan bidang tanah (data fisik) sebagai bagian dari data kadastral (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b).

Kualitas data masih menjadi alasan utama pemegang otoritas bidang kadaster di berbagai tempat meragukan penggunaan metode pengumpulan data kadaster berbasis partisipatif. Hal ini menurut Esmaili, dkk. (2013) dapat

dimaklumi berkenaan dengan lebarnya disparitas atau heterogenitas kompetensi narasumber ataupun kontributor terkait SIG. Kontributor terdiri dari warga masyarakat yang terampil di bidang SIG sampai dengan yang sama sekali tidak tahu tentang SIG. Lebarnya disparitas kompetensi SIG masyarakat luas sebagai partisipan mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal kualitas data, sehingga berimbas kepada belum banyaknya pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Flanagin dan Metzger (2008) menyoroiti aspek lain yaitu pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data SIG yang belum banyak di tengah masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh kebiasaan lama dalam memaknai data geografis yang erat dikaitannya dengan aspek otoritas. Data SIG yang dihasilkan dari kegiatan partisipasi masyarakat semestinya mendapat validasi dari pemegang otoritas data SIG setempat.

Tanpa meremehkan aspek kontrol kualitas, pemanfaatan IGS dan metode partisipasi lain sebagai cara pengumpulan data dalam SIG-P saat ini perlu mendapatkan peran yang lebih besar. Hal ini mengingat sumber data IGS yang berkembang sangat pesat melibatkan berbagai komunitas di seluruh dunia. Kualitas, konsistensi dan kelengkapan data IGS telah dievaluasi oleh berbagai kalangan akademik dan secara keseluruhan menyimpulkan bahwa sesuai dengan berbagai kebutuhan. Menurut Haklay dkk. (2010), yang merujuk kepada kaidah Linus "*Given enough eyeballs, all bugs are shallow*" yang kurang lebih dapat diartikan bahwa semakin banyak semakin baik. Artinya, semakin banyak partisipan dari berbagai kalangan dalam kegiatan IGS, informasi yang didapat akan semakin baik kualitasnya bahkan meski tanpa jaminan prosedur formal kendali mutu. Perhatian serius terhadap isu kualitas, konsistensi dan kelengkapan data semestinya tidak membatasi eksploitasi IGS sebagai sumber data yang berharga (Haklay dkk., 2014).

Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P), sebagai kerangka kerja yang lebih detail dari SIG-P, membuka peluang terwujudnya pemetaan bidang tanah yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Tantangan dalam pemanfaatan SIG-P akan berkisar pada teknologi dan data (akurasi,

kesesuaian, akses dan kepemilikan), proses, hasil dan evaluasi (Sieber, 2006). Kendali mutu perlu dilakukan dengan berdasar kepada peraturan yang berlaku misalnya Undang-undang Informasi Geospasial (UU IG), Peraturan Pemerintah atau Juknis mengenai Pendaftaran Tanah dan standar internasional yang ada misalnya INSPIRE atau ISO 19157. Oleh karena itu, tantangan terbesar saat ini adalah: (1) kerangka legal yang mengakomodasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perlu disusun, selain dalam bentuk payung hukum juga sebagai upaya mengontrol kualitas hasil survei atau akuisisi data yang melibatkan masyarakat, dan (2) perlu adanya pemahaman dan ketrampilan yang mencukupi dari surveyor pertanahan tentang metode dan penerapan SIP-P yang efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan BPN.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi bidang tanah seluruh Indonesia berjumlah 100 juta bidang tanah dan bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan 50%, maka dengan metode konvensional akan memerlukan waktu kurang lebih 25 tahun untuk menyelesaikannya. Selama ini partisipasi masyarakat sudah diakomodasi, namun belum memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu tuntutan internal (pemerintah) dan eksternal (masyarakat) semakin mendesak untuk lengkapnya peta bidang tanah seluruh Indonesia. Pemetaan bidang tanah lengkap dalam suatu wilayah administrasi desa/kelurahan memuat bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar. Perlu pendekatan non-konvensional yang dapat menjamin efisiensi (waktu dan biaya) serta meminimalisir potensi konflik.

Penyelesaian pemetaan bidang tanah dapat diatasi dengan mengkombinasikan teknologi SIG dan partisipasi publik (SIP-P), namun metode SIP-P masih belum dapat meyakinkan banyak pihak. Keraguan terhadap hasil pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat ini terutama karena kualitas data yang dihasilkan. Komponen kualitas data yang digunakan, antara lain: kelengkapan, konsistensi legal, dan akurasi bentuk dan luasan bidang tanah.

Keraguan juga berasal dari ketiadaan pengetahuan tentang praktik pemetaan bidang tanah untuk keperluan kadaster berbasis partisipasi publik. Kelebihan dan kekurangan praktik pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi publik perlu digali lebih dalam terutama terkait efisiensi (biaya dan waktu) dan kualitas. Kebergunaan SIP-P untuk mendukung pemetaan bidang tanah masih belum diketahui secara pasti, meskipun pada ranah riset sudah diklaim akan menjanjikan.

I.3. Keaslian Penelitian

Penelitian dan kegiatan mengenai pemanfaatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan mempunyai tujuan yang beragam. Abeto dkk. (2004) melakukan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi, menentukan dan membuat batas wilayah klaim suku Higa-onon. Penelitian lain mengenai penerapan pemetaan partisipasi dalam perencanaan infrastruktur lingkungan juga dilakukan oleh Aditya (2010). Sutanta (2012) dalam disertasinya mengulas pemanfaatan metode partisipasi publik dalam bidang perencanaan wilayah untuk mitigasi bencana. Pemerintah Kabupaten Batang (2013) pernah melakukan inventarisasi lahan baku sawah dengan memanfaatkan pemetaan partisipatif.

Metode, alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pemetaan partisipatif bisa bervariasi tergantung ketersediaan dan tuntutan kebutuhan. Abeto, dkk. (2004) memanfaatkan peta administrasi, toponimi dan model 3-dimensi sebagai alat bantu identifikasi batas. Penggunaan model 3-dimensi sangat efektif dalam memberikan deskripsi kondisi lapangan kepada masyarakat yang terlibat dalam pemetaan. Hampir serupa dengan peta kerja yang digunakan oleh Pemkab Batang yang dibuat dengan melakukan tumpang-susun antara peta penggunaan tanah, peta administrasi dan citra satelit resolusi tinggi.

Penggunaan metode pemetaan partisipatif yang lebih bervariasi dilakukan oleh Aditya (2010). Pemetaan partisipatif ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan komunitas, apresiasi komunitas dalam penggunaan peta dan pengetahuan dasar perpetaan komunitas. Setelah mendapatkan gambaran

umum mengenai kondisi lingkungan, kegiatan pemetaan partisipatif dijalankan dengan beberapa metode, yakni menggunakan peta foto satelit, perangkat *mobile SIG*, dan peta berbasis web. Interaksi partisipan diamati dan dicatat bagaimana pemenuhan tugas-tugasnya, komunikasi yang terjalin dan koordinasi antar anggota. Sutanta (2012) mengusulkan pendekatan untuk menjaring aspirasi dan informasi publik dengan integrasi partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Spatial Planning Support System*.

Abeto, dkk. (2004) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode pemetaan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tim inventarisir lahan baku sawah Pemerintah Kabupaten Batang dalam temuannya menyebutkan adanya peningkatan efektivitas pada saat penggunaan peta kerja berbasis citra satelit dalam pemetaan partisipatif. Di samping itu, dalam temuannya disebutkan perlu adanya verifikasi resmi terhadap batas wilayah administrasi desa yang mana memberikan perbedaan yang cukup nyata dalam penghitungan luas wilayah sawah dan non-sawah. Riset Aditya (2010) menyimpulkan bahwa penggunaan peta citra satelit merupakan metode yang lebih mudah dipelajari dan efektif dibandingkan metode lainnya (*mobile SIG* dan *web SIG*). Kemudian pengolahan dan presentasi data bisa menggunakan perangkat lunak SIG yang sudah dikenal seperti ArcGIS. Kombinasi metode pemetaan partisipatif dengan peta dasar analog dianggap sebagai metode yang lebih murah dan mudah dalam mewujudkan keputusan yang sesuai dan efektif dalam proyek pembangunan berbasis komunitas (Aditya, 2010).

Pengembangan pendekatan terintegrasi untuk pengurangan resiko bencana sebagai cara pengintegrasian antara multidisiplin ilmu, pelaku dan tujuan pembangunan perlu diwujudkan dalam pembuatan rencana tata ruang. Pendekatan terintegrasi dimaksud adalah mendayagunakan masyarakat dengan teknologi SIG. Masyarakat secara sadar dan sukarela terlibat dalam kegiatan tersebut. Rencana tata ruang yang dihasilkan lebih mudah diterima masyarakat (Sutanta, 2012).

Penelitian mengenai aspek pemberian tanggapan dari pemangku kepentingan dalam bidang kadaster pernah dilakukan di Belanda oleh Keenja, dkk. (2012). Penelitian tersebut mengenai tanggapan pegawai terhadap pengumpulan data kadaster melalui partisipasi publik. Pada bagian awal paper disebutkan bahwa pendekatan partisipatif berguna dalam proses adjudikasi, pengukuran bidang tanah, pencatatan riwayat tanah dan penetapan batas bidang tanah. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui tanggapan staf badan pertanahan Belanda berkenaan dengan praktik pemanfaatan metode partisipatif dalam pengumpulan data kadastral. Kesimpulan paper ini bahwa pendekatan berbasis partisipasi menurut tanggapan responden dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kantor kadaster/lembaga resmi pemerintah. Hal ini terjadi karena kekurangpahaman dalam memandang tugas pokok/fungsi lembaga, standar yang diaplikasikan dan teknis prosedural pendekatan berbasis partisipasi. Namun tidak bisa dipungkiri kekhawatiran para staf tersebut di satu sisi cukup logis, yakni dari sisi kualitas.

Aspek kualitas data spasial yang diperoleh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat pernah diteliti oleh Esmaili dkk. (2013). Penaksiran (*assessment*) kualitas data IGS yang dilakukan adalah dengan membandingkan data dari hasil kegiatan IGS dengan data resmi yang akurat. Penelitian ini membedakan metode pengukuran yang mewakili metode IGS menjadi: (1) titik GPS, (2) trek GPS, (3) digitasi, (4) langkah kaki, (5) meteran dan (6) *Total Station*. Isu yang muncul dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah kesulitan mendapatkan data dari otoritas setempat. Peluang untuk penelitian di masa depan akan terbuka apabila data pembandingan dari pihak berwenang tersedia. Di samping itu, dapat juga dikaji untuk parameter kualitas yang lain selain akurasi posisi (Esmaili dkk., 2013).

Penelitian mengenai Pendaftaran Tanah Partisipatif (PTP) pernah dilakukan oleh Laarakker, dkk. (2014). PTP memiliki berbagai nama, seperti: *crowdsourcing*, adjudikasi berbasis masyarakat, pemetaan masyarakat, pemetaan partisipatif, dan lain-lain. Pendaftaran tanah terdiri dari adjudikasi, penentuan dan

penetapan batas, pengukuran bidang tanah, dan pencatatan daftar bidang tanah. Setiap tahapan dari proses PTP dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Merujuk kepada skema segitiga (masyarakat, bidang tanah, kekuasaan), PTP dipengaruhi oleh kekuasaan yang bersumber dari: (1) negara/pemerintah, (2) agama/kepercayaan, (3) otoritas sosial dan (4) keluarga. Oleh karena itu kegiatan pendaftaran tanah partisipatif tidak cukup hanya dibebankan pelaksanaannya pada pemerintah. Perlu dipertimbangkan keberadaan kekuasaan lain yang mungkin bisa berpengaruh (Laarakker dkk., 2014).

Mulalu dan Veenendaal (2015) mengembangkan pemanfaatan SIG-P untuk pemetaan informasi pertanahan masyarakat pedesaan di Botswana. Penelitian dilakukan dengan menambahkan informasi pada peta dasar. Peta dasar yang digunakan adalah peta foto udara berwarna yang dilengkapi dengan informasi dasar dan kemudian dicetak menjadi peta kerja. Titik-titik hasil plotting partisipan di lapangan sejumlah 81,12% memiliki rentang perbedaan 0 s.d. 15 m antar partisipan. Besar rentang perbedaan tersebut dianggap cukup untuk penggunaan di pedesaan. Titik-titik yang dibuat digunakan untuk memetakan bidang tanah. Hasil pembaruan pada peta kerja kemudian dilakukan digitasi pada layar komputer (*on screen digitizing/OSD*). Hasil OSD berupa garis batas bidang tanah di lokasi penelitian. Hasil pemetaan lapangan dianggap memiliki akurasi yang memadai untuk digunakan oleh otoritas pengelola pertanahan dalam mendukung pengambilan kebijakan. Peta yang dihasilkan menjadi instrumen yang banyak membantu masyarakat pedesaan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan otoritas pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan.

Ringkasan dari uraian di atas bisa disajikan dalam klasifikasi tujuan (**Tabel I.1**), metode dan hasil akhir penelitian. Klasifikasi tujuan penelitian dalam ranah tema SIG dan SIP partisipatif bisa dijabarkan menjadi identifikasi batas wilayah tanah adat suku Higa-onon, implementasi pemetaan partisipatif untuk perencanaan infrastruktur lingkungan, tanggapan pemangku kepentingan kadaster dalam pemanfaatan pendekatan partisipatif untuk kadaster, pemanfaatan

partisipasi publik dalam perencanaan wilayah untuk mitigasi bencana, penaksiran kualitas data hasil partisipasi publik, pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pendaftaran tanah partisipatif serta pengimplementasian SIG-P untuk pemetaan informasi pertanahan masyarakat pedesaan.

Klasifikasi metode penelitian dalam ranah tema SIG dan SIP partisipatif bisa dijabarkan sebagai berikut: pemetaan partisipatif dengan memanfaatkan peta administrasi dan toponimi yang dimodelkan dengan tampilan tiga dimensi (3D), pemetaan partisipatif dengan memanfaatkan citra satelit, *mobile SIG* dan *web SIG*. Pengolahan data menggunakan ArcGIS, kuesioner dan wawancara untuk memperoleh tanggapan pengguna (*user experience*), pemetaan partisipatif dengan memanfaatkan perangkat lunak sistem pendukung perencanaan wilayah (*spatial planning support system*), membandingkan berbagai metode akuisisi data antara lain GPS, digitasi, meteran dan TS, studi literatur serta pemetaan partisipatif yang dilakukan dengan menambahkan informasi pada peta dasar sebagai peta kerja.

Tabel I.1. Penelitian terkait

No	Penulis /Tahun/ Judul	Tujuan	Metode/Alat/ Bahan	Kesimpulan
1	Abeto, R., Calilung, Z., Talubo, J. P., & Cumatang, B. (2004). Community Mapping in the Philippines: A Case Study on the Ancestral Domain Claim of the Higa-onons in Impasugong, Bukidnon.	Identifikasi batas wilayah tanah adat suku Higa-onon	Pemetaan partisipatif. Memanfaatkan peta administrasi dan toponimi yang dimodelkan 3 dimensi.	Pemetaan partisipatif meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
2	Aditya, T. (2010). Usability Issues in Applying Participatory Mapping for Neighborhood Infrastructure Planning.	Penerapan pemetaan partisipatif untuk perencanaan infrastruktur lingkungan.	Pemetaan partisipatif. Memanfaatkan citra satelit, <i>mobile SIG</i> dan <i>web SIG</i> . Pengolahan data menggunakan ArcGIS.	Kombinasi metode pemetaan partisipatif dianggap mudah dan murah dalam pembangunan berbasis komunitas.

3	Keenja, E., De-Vries, W., & Bennett, R. (2012). <i>Crowd Sourcing for Land Administration: Perceptions within Netherlands Kadaster.</i>	Mengetahui tanggapan pemangku kepentingan kadaster dalam pemanfaatan pendekatan partisipatif untuk kadaster.	Kuesioner dan wawancara.	Pendekatan partisipatif untuk kadaster dianggap meragukan kualitasnya dan berpotensi mengancam keberadaan lembaga resmi kadaster.
4	Sutanta, H. (2012). <i>Spatial Planning Support System for an Integrated Approach to Disaster Risk Reduction</i>	Pemanfaatan partisipasi publik dalam perencanaan wilayah untuk mitigasi bencana	Pemetaan partisipatif. Memanfaatkan perangkat lunak <i>spatial planning support system.</i>	Pendekatan partisipasi untuk pengurangan resiko bencana perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan multidisiplin ilmu, pelaku dan tujuan pembangunan melalui pembuatan rencana tata ruang.
5	Esmaili, R., Naseri, F., & Esmaili, A. (2013). <i>Quality Assessment of Volunteered Geographic Information</i>	Menaksir kualitas data hasil partisipasi publik.	Membandingkan berbagai metode akuisisi data: GPS, digitasi, meteran dan TS.	Metode akuisisi data akurasi rendah hingga tinggi: titik GPS, trek GPS, langkah kaki, digitasi, meteran dan TS.
6	Laarakker, P., Georgiadou, Y., & Zevenbergen, J. (2014). <i>Person, Parcel, Power, Towards an extended model for Land Registration.</i>	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pendaftaran Tanah Partisipatif.	Studi literatur.	PTP dipengaruhi oleh kekuasaan yang bersumber dari: negara/pemerintah, agama/kepercayaan, otoritas sosial dan keluarga. Sehingga pelaksanaannya selain oleh pemerintah, perlu mempertimbangkan keberadaan kekuasaan lain yang mungkin bisa berpengaruh.

7	Mulalu, M. I., & Veenendaal, B. (2015). PGIS Based Land Information Mapping and Map Updating to support Rural Community Knowledge Building	Pemanfaatan SIG-P untuk pemetaan informasi pertanahan masyarakat pedesaan di Botswana	Penelitian dilakukan dengan menambahkan informasi pada peta dasar. Peta dasar yang digunakan adalah peta foto udara berwarna yang dilengkapi dengan informasi dasar dan kemudian dicetak menjadi peta kerja.	Hasil pemetaan lapangan dianggap memiliki akurasi yang memadai untuk digunakan oleh otoritas pengelola pertanahan dalam mendukung pengambilan kebijakan.
8	Penulis. (2018). Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah	Menemukan metode dan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam proses akuisisi, pengolahan dan adopsi data yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pemetaan bidang tanah di Indonesia.	Studi literatur, kuesioner dan wawancara untuk mendapat gambaran apresiasi pengguna. Rancangan pemanfaatan SIP-P dalam koridor SIP yang telah ada di BPN.	

Klasifikasi hasil akhir atau kesimpulan penelitian dalam ranah tema SIG dan SIP partisipatif bisa dijabarkan sebagai berikut: pemetaan partisipatif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, kombinasi metode pemetaan partisipatif dianggap mudah dan murah dalam pembangunan berbasis komunitas, pendekatan partisipatif untuk kadaster dianggap meragukan karena kualitasnya dan berpotensi mengancam keberadaan lembaga resmi kadaster, pendekatan partisipasi untuk pengurangan resiko bencana perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan multidisiplin ilmu, pelaku dan

tujuan pembangunan melalui pembuatan rencana tata ruang, metode akuisisi data dengan akurasi rendah hingga tinggi seperti titik GPS, trek GPS, langkah kaki, digitasi, meteran dan TS. PTP dipengaruhi oleh kekuasaan yang bersumber dari: negara/pemerintah, agama/kepercayaan, otoritas sosial dan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaannya selain oleh pemerintah, perlu mempertimbangkan keberadaan kekuasaan lain yang mungkin bisa berpengaruh. Hasil pemetaan lapangan dianggap memiliki akurasi yang memadai untuk digunakan oleh otoritas pengelola pertanahan dalam mendukung pengambilan kebijakan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengambil lokasi antara lain di: Bukidnon Philipina, Yogyakarta Indonesia, Kantor Kadaster Belanda, Semarang Indonesia, Kerman Iran, dan Bostwana. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Sleman dan Grobogan Indonesia.

Hasil pengumpulan data spasial pemetaan bidang tanah akan dikaji akurasi dan efisiensinya. Elemen efisiensi mencakup efisien dalam hal biaya maupun waktu. Efektif artinya dapat berguna sesuai kebutuhan kualitas yang diperlukan untuk data kadastral BPN dengan parameter: (1) penggunaannya untuk pengadaan data kadaster, (2) parameter kualitas merujuk kepada kebutuhan pendaftaran tanah di BPN.

I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah pemanfaatan SIP berbasis partisipasi masyarakat untuk kegiatan pemetaan bidang tanah. Kegiatan yang dimaksud meliputi proses akuisisi dan validasi data spasial yang berkualitas serta sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pemetaan bidang tanah di Indonesia secara lebih efisien. Sedangkan tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dari kegiatan pemetaan bidang tanah.
2. Menguji kualitas data spasial yang diperoleh dari kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat.

3. Melakukan evaluasi kedayagunaan aplikasi *mobile* dalam kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat.
4. Merancang pemanfaatan inovasi teknologi dalam skema Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif.

I.5. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan SIP berbasis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan bidang tanah. Kegiatan dimaksud meliputi proses akuisisi dan validasi data spasial yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pemetaan bidang tanah di Indonesia secara lebih efisien. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas telah dikembangkan pertanyaan spesifik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan dan tantangan kegiatan pemetaan bidang tanah?
2. Bagaimana kualitas data spasial yang diperoleh dari kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat?
3. Bagaimana kedayagunaan aplikasi *mobile* dalam kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat?
4. Bagaimana rancangan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah dalam koridor sistem yang sudah ada?

I.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk negara (dalam hal ini memenuhi tugas pokok dan fungsi BPN) maupun ilmu pengetahuan. Bagi negara (BPN), hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPN untuk mencari alternatif penyelesaian pemetaan bidang tanah lengkap secara lebih cepat dan efisien. Hasil penelitian ini dapat menyediakan perangkat SIP-P untuk pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dokumentasi yang komprehensif mengenai pendekatan berbasis SIP-P dalam kegiatan pemetaan bidang tanah. Di samping itu, didapatkan pembelajaran

mengenai penggunaan metode partisipatif untuk pengumpulan data awal pemetaan guna mendukung kegiatan pendaftaran tanah.

I.7. Skema Konseptual

Peta bidang tanah lengkap yang mencakup seluruh wilayah Indonesia berguna untuk kegiatan pengambilan kebijakan. Efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemetaan bidang tanah perlu dipertimbangkan dengan seksama mengingat keterbatasan sumber daya. Seiring dengan efisiensi yang hendak dicapai, data spasial pertanahan yang dihasilkan perlu juga diperhatikan kualitas datanya. Sesuai dengan prinsip pengembangan sistem informasi yang berkesinambungan *System Development Life Cycle (SDLC)*, pembangunan aplikasi menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan. Prinsip pengembangan sistem model SDLC spiral bisa digunakan karena memiliki keunggulan fleksibilitas menghadapi dinamika faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem informasi yang dikembangkan di BPN adalah aplikasi KKP, oleh karenanya aplikasi SIP-P yang dibangun dan dioperasikan semestinya berada dalam koridor aplikasi KKP.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, dikembangkan skema konseptual yang bisa dipertimbangkan sebagai bagian untuk mempercepat proses pemetaan bidang tanah. Aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian mengenai SIP Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah, mencakup: sistem informasi yang telah ada, pendekatan partisipatif, kontrol kualitas dan usulan alur kerja pemetaan partisipatif serta kelengkapan dan kualitas data. Infografis usulan skema konseptual bisa dilihat pada **Gambar I.3**.

Gambar I.3. Skema konseptual

I.8. Sistematika Penulisan Disertasi

I.8.1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian. Bagian ini berisi gambaran umum kondisi data pertanahan, permasalahannya dan usulan solusi. Kelengkapan data pertanahan menjadi isu utama, disusul kualitas data pertanahan. Permasalahan diuraikan sebagai kontras antara harapan dan kondisi nyata. Parameter kecepatan penyelesaian dan efisiensi sumberdaya diutarakan sebagai tuntutan yang mesti dipenuhi.

I.8.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Tinjauan Pustaka berisi penelitian-penelitian terkait, antara lain: Pendaftaran Tanah Partisipatif, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Aplikasi berbasis *mobile* untuk pengumpulan data pertanahan dan Pengembangan SIP di lingkungan BPN.

Teori-teori yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi; Sistem Informasi: (a) Sistem Informasi Pertanahan, (b) Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P); Pengembangan Sistem Informasi: *System Development Life Cycle* (SDLC); Pengembangan Sistem Informasi: *Unified Modelling Language* (UML); Pendekatan Partisipatif: (a) Sejarah pendekatan partisipatif, (b) Isu terkait partisipasi masyarakat: peran dan etika, (c) Pemanfaatan Teknologi SIG; Kedayagunaan (*usability*); Sistem Administrasi Pertanahan (SAP); Infrastruktur Informasi Pertanahan; Pendaftaran Tanah di Indonesia: (a) Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, (b) Definisi pendaftaran tanah di Indonesia, (c) Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia, (d) Asas dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, (e) Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia; Pemetaan Bidang Tanah di Indonesia: (a) Dasar hukum pemetaan bidang tanah di Indonesia, (b) Definisi pemetaan bidang tanah di Indonesia; Kuesioner sebagai Perangkat Pendukung Penelitian.

I.8.3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian secara rinci mengenai bahan atau materi, alat atau instrumen untuk mengumpulkan data, prosedur pengambilan dan pengumpulan data dan cara analisis data. Penelitian dilakukan di Desa Girikerto Kabupaten Sleman dan Desa Wandankemiri Kabupaten Grobogan dalam kapasitas penulis sebagai asisten peneliti dalam kegiatan proyek kerjasama Pembangunan Basisdata untuk *One Map Policy* (Girikerto) dan Pendaftaran Tanah Partisipatif (Wandankemiri).

I.8.4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan. Sistematika yang digunakan penulis dengan menyusun sub-sub bab dalam bagian ini menurut tahapan capaian yang dijabarkan dalam alir penelitian. Sub bab tersebut meliputi: identifikasi permasalahan dan tantangan dari kegiatan pemetaan bidang tanah, kualitas data spasial yang diperoleh dari kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat, evaluasi kedayagunaan aplikasi *mobile* dalam kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat dan rancangan pemanfaatan inovasi teknologi dalam skema Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif.

I.8.5. Bab V Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisi uraian singkat berupa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran yang diajukan memuat rekomendasi penulis terkait tema SIP Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah baik dalam aspek praktis, untuk BPN, maupun dalam aspek akademis, untuk penelitian di masa yang akan datang.

I.8.6. Lampiran

Lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama. Lampiran dalam naskah disertasi ini adalah: Formulir Wawancara, Kuesioner

Kedayagunaan Aplikasi MapIt GIS dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kuesioner Participatory Land Registration (PaLaR) di Desa Wandankemiri, Kec. Klambu, Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah, Instalasi Pengaturan dan Penggunaan Aplikasi MapIt GIS, dan Daftar Riwayat Hidup penulis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Pustaka

II.1.1. Data Pertanahan di Indonesia

Data yang diperlukan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997, meliputi data fisik (obyek pendaftaran tanah) dan data yuridis (subyek pendaftaran tanah). Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh pemohon dan pemilik tanah berbatasan (atau kuasanya) dan kemudian dicatat oleh petugas ukur. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b).

Alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah dikumpulkan untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berwenang. Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan dinyatakan lengkap, sebagaimana disebut dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau

2. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau
4. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
5. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
6. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
7. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
8. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
9. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
10. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
11. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
13. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: (a) Lokasi bidang tanah ditentukan dengan melakukan pengukuran terhadap TDT terdekat (titik yang sudah diketahui koordinatnya) atau menggunakan GPS, kemudian dicatat dalam Gambar Ukur, (b) Batas bidang tanah berupa catatan dalam Gambar Ukur, (c) Alas bukti hak sebagai salah satu dari dokumen sebagaimana disebut dalam pasal 60 (2) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, dan (e) Identitas pemohon/KTP atau identitas lain yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang.

Sampai akhir tahun 2013 peta bidang tanah yang tersedia pada BPN belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ilustrasi perbandingan jumlah keseluruhan bidang tanah, bidang tanah terdaftar/bersertipikat, bidang tanah terpetakan secara digital serta informasi spasial dan atribut bidang tanah lengkap dapat dilihat pada **Gambar II.1**. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan perkiraan total jumlah bidang tanah di Indonesia sekitar 100 juta bidang, masih terdapat sekitar 55,5 juta bidang tanah yang belum terdaftar atau belum terpetakan (Kementerian ATR/BPN, 2015a).

Gambar II.1. Kondisi data pertanahan di Indonesia (adaptasi dari: Kementerian ATR/BPN, 2014a)

Kemampuan BPN untuk memetakan bidang tanah dengan menggunakan metode konvensional adalah sekitar 1.736.511 bidang (sertipikat) per tahun (Kementerian ATR/BPN, 2014a), sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut maka pemetaan bidang tanah dengan metode konvensional untuk seluruh wilayah Indonesia dapat terealisasi dalam jangka waktu antara 32 s.d. 42 tahun seperti terlihat pada **Tabel II.1**. Durasi waktu tersebut dianggap terlalu lama mengingat mendesaknya kebutuhan data spasial lengkap berbasis bidang tanah untuk mendukung beragam aktivitas pertanahan dan tata ruang.

Tabel II.1. Penyelesaian kegiatan sertipikasi bidang tanah (diolah dari: Kementerian ATR/BPN, 2014a)

No	Tahun	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar	Sertipikasi/tahun
1.	1960 s.d. 2001	28.687.240	1.736.511
2.	s.d. 2003	31.034.775	
3.	s.d. 2005	33.299.903	

4.	s.d. 2007	39.023.491	
5.	s.d. 2009	42.184.907	
6.	s.d. 2011	44.532.850	

II.1.2. Pendaftaran Tanah Partisipatif

Pemanfaatan pendekatan partisipatif berguna bagi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah/kadastral (De-Zeeuw dan Salzmann, 2011). Pendaftaran tanah partisipatif (PTP) muncul dari berbagai nama yang berbeda, seperti: *crowdsourcing* kadastral, adjudikasi berbasis masyarakat, pemetaan masyarakat, pemetaan partisipatif, dan lain-lain. Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari adjudikasi, penetapan batas dan pengukuran bidang tanah, serta pencatatan daftar tanah. Kegiatan pendaftaran tanah berbasis partisipasi melibatkan peran masyarakat dalam proses pendaftaran tanah (Laarakker dkk., 2014).

Penelitian De-Zeeuw dan Salzmann (2011) yang dilakukan di Belanda menjelaskan mengenai kadaster yang didukung inovasi masyarakat. Faktor pendorong yang memunculkan gagasan ini adalah apa yang dinamakan *technological push* (dukungan teknologi) dan *societal pull* (kebutuhan masyarakat). Dukungan teknologi di antaranya perangkat *mobile* yang semakin canggih, ketersediaan secara luas sinyal GPS, ketersediaan citra satelit resolusi tinggi, teknik penginderaan jauh yang baru (Lidar) dan lain sebagainya. Sementara faktor kebutuhan masyarakat, antara lain permasalahan yang semakin kompleks dan memerlukan analisis secepatnya, di mana pun dan seakurat mungkin, perubahan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi SIG-P, kebutuhan data berbiaya rendah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kurun 2011-2015 diharapkan perkembangan kadaster dapat meliputi target utama yaitu (1) penyediaan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna, (2) kolaborasi, (3) kontrol biaya, (4) fleksibilitas serta (5) kualitas dan keberlanjutan (De Zeeuw & Salzmann, 2011).

Menurut Keenja, dkk. (2012) pendekatan partisipatif berguna dalam proses adjudikasi, pengukuran bidang tanah, pencatatan riwayat tanah dan

penetapan batas bidang tanah. Penelitian ini lebih mengarah kepada tanggapan staf badan pertanahan Belanda berkenaan dengan pemanfaatan metode partisipatif dalam pengumpulan data kadastral. Pendekatan berbasis partisipasi dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi lembaga penyelenggara kegiatan kadastral resmi. Hal ini terjadi karena kekurangpahaman dalam memandang tugas pokok/fungsi lembaga, standar yang diaplikasikan dan teknis prosedural pendekatan berbasis partisipasi.

Laarakker dkk. (2014) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis PTP yang ditentukan berdasar situasi dan kondisi yang berlaku, yaitu: (1) Pemerintah memegang peranan kunci dalam penetapan klasifikasi dan pendaftaran bidang tanah. Calon pemegang hak atas tanah dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan dalam proses pendaftaran tanah. (2) Penetapan klasifikasi dan pendaftaran bidang tanah didelegasikan kepada komunitas lokal. Pemerintah tetap memegang kontrol penuh atas keseluruhan proses. (3) Kelompok pemegang hak atas tanah berinisiatif mengumpulkan data kadastral sebagai pijakan klaim atas tanah mereka kepada pemerintah. Dari tiga jenis PTP yang disebutkan, jenis nomor (3) dianggap sesuai dengan filosofi *The Continuum of Land Rights*. Hak atas tanah informal bertransformasi menjadi hak atas tanah formal dengan mengikuti serangkaian proses dari penguasaan tanah adat hingga pencatatan hak milik. Hak atas tanah formal akan berlaku bila haknya telah didaftarkan sebagai indikasi pengakuan legibilitas hak atas tanah oleh negara (Du Plessis, 2014; UN-HABITAT, 2008).

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan berbagai proyek percepatan pendaftaran sertipikat tanah sistematis, seperti LMPDP (*Land Management and Policy Development Program*), dan kegiatan pendaftaran tanah sporadis serta proyek-proyek percepatan sertipikasi lainnya (Prona, UMKM dan lain-lain) yang masih terus berlangsung. Namun perlu terobosan dalam metode pelaksanaan pendaftaran tanah untuk lebih mempercepat terwujudnya penyelesaian pemetaan bidang tanah.

Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah pernah dilembagakan dalam wadah Pokmasdartibnah (Pemerintah Republik Indonesia, 1995). Lembaga tersebut mewadahi masyarakat utamanya dalam kegiatan penentuan batas bidang tanah serta sosialisasi hak dan kewajiban warga negara di bidang pertanahan. Meskipun telah menuju ke jalur yang tepat, sejauh ini program Pokmasdartibnah belum memuaskan hasilnya.

Metode lain pernah diusulkan yakni dengan mengutamakan kelengkapan data fisik bidang tanah (Achmad, 2004). Metode ini dilaksanakan dengan melakukan dokumentasi fisik bidang tanah berupa luas, lokasi, dan pemberian nomor identifikasi. Proses pendaftaran dipercepat dengan menggabungkan informasi yang ada pada lembaga terkait tanah lainnya. Sejalan dengan usaha percepatan pendaftaran tanah, peluang pelibatan masyarakat dalam kegiatan pertanahan juga telah dibuka lebar melalui 11 Agenda Kebijakan BPN (Kementerian ATR/BPN, 2014c). Butir tujuh agenda tersebut menjelaskan tentang pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanahan umumnya dan pendaftaran tanah khususnya.

II.1.3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pemerintah Republik Indonesia, 2016, 2017a, 2017b).

Pendukung kegiatan PTSL terdiri atas: material, metode, sumberdaya manusia dan anggaran (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Keberadaan dan pengaturan yang baik pendukung kegiatan mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan kegiatan PTSL. Material terdiri atas: peta kerja yang dibuat berdasar informasi dalam peta garis (peta administrasi, peta tempat-tempat penting, dan

lain-lain) dan peta citra (foto udara, citra satelit resolusi tinggi). Metode yang digunakan meliputi metode terestrial, fotogrametri, penginderaan jauh, dan FFP. Sumberdaya manusia yang terlibat adalah pengumpul data fisik (puldasik), pengumpul data yuridis (puldadis) dan administrasi. Sumberdaya finansial yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swadaya.

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan PTSL meliputi: tahap persiapan (inventarisasi data dan administrasi), penyuluhan (tim adjudikasi, aparat dan masyarakat), pengumpulan data pertanahan oleh puldasik dan puldadis, pemrosesan data (entri data, pemetaan, integrasi data KKP dan pencetakan), adjudikasi (verifikasi terhadap data yang dikumpulkan), pengumuman dan pencetakan dokumen sertipikat (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah berstatus: hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), hak pengelolaan (HPL), wakaf (W), hak milik atas satuan rumah susun (HM Sarusun), hak tanggungan (HT) dan tanah negara (TN) (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b). Urutan kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dijelaskan dalam (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b), (Pemerintah Republik Indonesia, 1997a), dan (Pemerintah Republik Indonesia, 1998) meliputi:

1. Pengukuran dan pemetaan Titik Dasar Teknik (TDT)
2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (PDP)
3. Pemetaan indeks grafis
4. Pengukuran bidang tanah
5. Pembuatan Gambar Ukur (GU)
6. Pembuatan Peta Bidang
7. Pembuatan Peta Pendaftaran
8. Pembuatan Surat Ukur

9. Penyimpanan

Kegiatan selain nomor 2 dan 4 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat. Partisipasi masyarakat dapat dipertimbangkan untuk berperan di kegiatan pembuatan PDP dan kegiatan pengukuran bidang tanah. Pembuatan PDP diawali dengan merangkum semua data yang diperlukan, seperti peta desa, peta pajak bumi dan bangunan dan peta administrasi tempat penting, peta rupabumi serta peta lain yang ada. Semua data spasial tersebut diatur dan dirangkai dalam satu sistem referensi koordinat yang sama menjadi draft PDP. Masyarakat dan Aparat Desa setempat berpartisipasi memberi validasi dan koreksi pada draft PDP. Informasi mengenai batas administrasi (batas desa, batas dusun, batas RT/RW), tempat penting, toponimi dan sebagainya bisa digunakan sebagai peta kerja partisipatif. Namun, potensi masalah pelaksanaan PTSL tetap perlu diantisipasi. Dalam implementasinya terdapat hambatan-hambatan seperti (Mujiburohman, 2018):

1. pengenaan pajak tanah (PPh/pajak penghasilan dan BPHTB/bea perolehan hak atas tanah),
2. sumber daya manusia,
3. sarana dan prasarana,
4. permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar,
5. masalah pengumuman data fisik dan data yuridis,
6. masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi dan pembuktian hak.

Solusi yang diusulkan yakni dengan memperkuat dasar hukum pelaksanaan PTSL dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini terkait asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang mengandung makna bahwa peraturan yang khusus secara hirarki mengalahkan peraturan yang umum. Asas tersebut juga bermakna bahwa ketentuan-ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut (Mujiburohman, 2018).

II.1.4. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Sistem Informasi (SI) menurut O'Brien dan Marakas (2011) adalah “kombinasi yang terorganisir atas sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang berurusan dengan proses penyimpanan, pengambilan/pemanfaatan, perubahan dan penyajian informasi dalam suatu organisasi”. Peran SI dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari fungsi dan tujuannya. Menurut (Laudon dan Laudon, 2007) fungsi dan tujuan SI adalah (a) mendukung pengambilan keputusan, (b) mendukung pengawasan, (c) membantu analisis permasalahan, dan (d) membantu menggambarkan sesuatu yang rumit sehingga mudah dipahami dan membantu menciptakan produk baru. Peran SI berbeda-beda dalam suatu organisasi (Askenäs dan Westelius, 2003; O'Brien dan Marakas, 2011). Level manajer utama memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat strategik dan perencanaan. Level manajer menengah memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat penerjemahan kebijakan utama dalam pengambilan keputusan operasional. Level operator memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat operasional rutin sehari-hari.

Sejarah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proyek komputerisasi sistem layanan pertanahan pada tahun 1997 (Kementerian ATR/BPN, 2015a). Implementasi dilakukan secara bertahap, diawali 12 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahun 1997, hingga kuartal akhir tahun 2014 telah diimplementasikan di 396 dari seluruh 451 Kantah di Indonesia (Kementerian ATR/BPN, 2014b). Perbaikan sistem terus menerus dilakukan sebagai respon adanya dinamika internal dan eksternal. Awal implementasi penerapan TIK di BPN masih mengadopsi pemrograman berbasis desktop. Saat ini, aplikasi layanan pertanahan telah dibangun dengan pemrograman berbasis *web*. Program-program komputerisasi yang diterapkan di BPN secara kronologis dapat ditulis sebagai berikut: LOC, SAS, KKP-Desktop, Geo-KKP dan KKP-Web. Linimasa hal tersebut bisa dilihat di **Gambar II.2**.

Gambar II.2. Linimasa sejarah pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (Mustofa dkk., 2018)

Perubahan program atau nama program mengindikasikan perubahan-perubahan terhadap sistem yang diterapkan. Perubahan sistem dapat berupa perubahan alir pelayanan dalam aplikasi, perubahan platform aplikasi maupun perubahan perangkat lunak pendukung.

II.1.4.1. Land Office Computerization (LOC)

Komputerisasi layanan pertanahan dimulai tahun 1997 dengan implementasi LOC atau komputerisasi kantor pertanahan (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2005). LOC dikembangkan oleh BPN bersama dengan CIMSA. LOC menyerap dana sejumlah 700 milyar rupiah yang terdiri atas tiga fase: Fase 1, Fase 2A dan Fase 2B (CIMSA Ig AIE, 2015). Masing-masing fase ditandai dengan kelompok kantor yang mulai mengimplementasikan LOC dan perbaikan-perbaikan perangkat lunak LOC. LOC dibangun dengan bantuan perangkat lunak pengelola basis data spasial *Smallworld* yang merupakan aplikasi spasial buatan *General Electric*. *Smallworld* memiliki karakteristik yang mampu mengelola basis data spasial, berorientasi objek, dapat terintegrasi dengan aplikasi lain yang memerlukan data spasial serta berteknologi *Java* dengan memanfaatkan DBMS *Oracle* Spasial (General Electric, 2014). Pada akhir masa kontrak CIMSA di tahun 2009, LOC telah diimplementasikan pada 325 kantor yang tersebar di seluruh Republik Indonesia yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: Kantor Pusat,

27 Kantor Wilayah Provinsi dan 297 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (CIMSA, 2015).

Mengakomodir kondisi beberapa Kantor Pertanahan dengan sumber daya yang tidak memadai, maka dibangun aplikasi sebagai bentuk sederhana dari LOC. Aplikasi tersebut adalah aplikasi SAS (*Standing Alone System*) (Mustofa dan Aditya, 2009). Aplikasi SAS bisa dijalankan dengan satu komputer berperan sebagai *server* dan beberapa komputer lainnya berperan sebagai *client*. Instalasi jaringan tidak terlalu rumit bahkan bisa berjalan dengan baik dengan model hubungan *peer to peer* atau jaringan lokal sederhana dengan bantuan *switch hub* yang murah. SAS dinilai tepat dan efisien untuk Kantah dengan dukungan sumber daya yang terbatas. Salah satu keuntungan menggunakan aplikasi SAS, yakni dimungkinkan membangun aplikasi berbasis *web* yang dapat meningkatkan pelayanannya. Namun karena jaringan lokal sehingga tidak cukup cepat dalam mengakomodasi sinkronisasi dengan pusat data di BPN Pusat.

II.1.4.2. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

Sejara setelah masa kontrak dengan CIMSA berakhir pada tahun 2009, dimulai perombakan atas sistem, aplikasi dan basis data. Perombakan ditandai dengan diadopsinya *Land Administration Domain Model* (LADM, ISO-19152) sebagai struktur inti basis data, penggunaan arsitektur aplikasi *N-Tier*, antarmuka pengguna berbasis *web*, basis data terpusat di Kantor Pusat BPN RI, perawatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan secara mandiri serta satu basisdata digunakan untuk data tekstual dan spasial (Kementerian ATR/BPN, 2015a). Proses pengembangan KKP dilalui dalam etape implementasi awal (KKP-Desktop), penambahan fitur geo-referensi (Geo-KKP) dan terakhir aplikasi berbasis *web*/KKP-*Web*.

KKP-Desktop merupakan bentuk implementasi awal KKP yang dimulai dengan aplikasi layanan pertanahan yang dibangun menggunakan pemrograman berbasis desktop, sehingga dikenal sebagai KKP-Desktop. Komunikasi antara Kantor Pertanahan (Kantah) dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPN melalui sambungan internet antara *server* Kantah dan *server* Pusdatin BPN.

Komunikasi data antara *server* Kantah dengan *PC workstation* diselenggarakan melalui jaringan LAN Kantah. Proses sinkronisasi data Pusdatin dengan Kantah dilakukan secara periodik. Skenario sinkronisasi periodik sangat sesuai dengan kondisi jaringan internet yang beragam di berbagai Kantah. Di samping itu, dengan model pemrograman menggunakan *server* lokal memungkinkan berbagai inovasi pemanfaatan basis data pertanahan berkembang di level kantah. Semisal perancangan aplikasi berbasis *web services* untuk kemudahan pelaksanaan tugas PPAT (Mustofa, 2008) dan perancangan peta *online* untuk pemetaan partisipatif (Malasari, 2010).

Perawatan server Kantah yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota memerlukan usaha yang besar. Menimbang kelemahan ini maka Pusdatin BPN mulai memikirkan kemungkinan migrasi ke aplikasi berbasis *web* (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2011a). Sebelum bermigrasi ke aplikasi berbasis *web*, dibangun Geo-KKP yang merupakan program lanjutan dari KKP-Desktop. Implementasi Geo-KKP bertujuan menyediakan informasi spasial bersama dengan informasi yuridis atau tekstual dalam suatu referensi sistem koordinat (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2011c), dimana arsitektur sistem tidak mengalami banyak perubahan. Aplikasi Geo-KKP memicu digitalisasi seluruh peta bidang tanah yang ada di setiap kantah. Sebagai alat kontrol kualitas maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan yang menurut Pusdatin BPN dapat dikategorikan dalam enam kelas kualitas (Badan Pertanahan Nasional, BPN, 2011b). Tiga kelas teratas adalah KW1, KW2 dan KW3 diklasifikasikan sebagai data pertanahan yang baik. Data kelas KW4, KW5 dan KW6 dianggap masih belum layak dijadikan data pertanahan yang baik dan oleh karenanya perlu mendapat perhatian untuk perbaikan.

KKP-Web dibangun sebagai jawaban mengatasi kelemahan aplikasi KKP- Desktop. Skema aplikasi disajikan dalam **Gambar II.3**. Aplikasi berbasis *web* yang dibangun memudahkan administrator KKP-Web dalam pemeliharaan dan perawatan aplikasi (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2011a). Hal ini dimungkinkan karena aplikasi berbasis *web* menggunakan satu pusat *server* yang

mengelola *input-processing* dan *output* aplikasi layanan pertanahan di seluruh Kantah di lingkungan BPN. Sesuai dengan prinsip pengembangan aplikasi/sistem informasi yang berkesinambungan (*System Development Life Cycle, SDLC*), pembangunan aplikasi semestinya menyesuaikan dengan sistem yang sudah berjalan (U.S. House of Representatives, 1999).

Gambar II.3. Skema aplikasi KKP-Web
(Badan Pertanahan Nasional, 2011a)

II.1.4.3. Aplikasi KKP dari sudut pandang *enterprise*

Arsitektur *enterprise* digunakan dalam pengembangan SIG dewasa ini dengan tujuan memberikan pengembangan SIG sesuai karakter *enterprise*. Karakteristik teknologi *enterprise* antara lain: (1) kuncinya adalah pencapaian tujuan, (2) skalabilitas, ekstensibilitas, reliabilitas dan keamanan, (3) terbuka, interoperabel dan berbasis standar, (4) bisa secara efektif diintegrasikan dalam perusahaan, (5) kompleksitas dalam implementasi sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan yang baik, serta (6) memberikan kembalian investasi secara cepat (Busser dan Wrazien, 2008).

Arsitektur *enterprise* disediakan dalam *service-service*. Definisi *service* adalah: (a) bentuk logis dari aktivitas bisnis yang berulang sehingga menghasilkan keluaran yang spesifik, (b) bisa terdiri atas kumpulan *service* lain dan (c) merupakan kotak hitam bagi pengguna terhadap layanan itu sendiri (The-Open-Group, 2013). Aplikasi KKP disediakan dalam bentuk *service-service* pada *server* aplikasi sebagaimana dijelaskan dalam **Gambar II.3**. Sementara itu dalam

Gambar II.4 menjelaskan bahwa Aplikasi KKP saat ini sudah sesuai dengan *layer-layer* dalam skema arsitektur *enterprise*.

Gambar II.4. Skema arsitektur SIG *enterprise* (Busser dan Wrazien, 2008)

Karakteristik Teknologi Enterprise sebagian besar diakomodasi dalam aplikasi KKP. Dalam hal pencapaian tujuan aplikasi KKP mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BPN menyediakan layanan di bidang pertanahan (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2005). Dalam hal skalabilitas dikembangkan untuk dapat diimplementasikan di seluruh kantor pertanahan di Indonesia.. Dalam hal ekstensibilitas layanan (*service*) yang disediakan bisa ditambah sesuai kebutuhan. Dalam hal reliabilitas sub-sistem penghubung (jaringan internet), banyak faktor eksternal yang mempengaruhi dimana pengelolaannya di luar kendali BPN. Dalam hal keamanan aplikasi dibangun dengan metode pemisahan layer data dan layer aplikasi sehingga menjamin basisdata tidak terganggu (Badan Pertanahan Nasional (BPN), 2011c).

Aspek keterbukaan, interoperabel dan standarisasi aplikasi KKP dikembangkan dengan teknologi web-services yang memiliki karakter unggul dalam interoperabilitas, standar internasional (Badan Pertanahan Nasional

(BPN), 2011c). Secara efektif diintegrasikan dalam penyediaan *service-service* yang menyesuaikan kebutuhan (Pusat Data dan Informasi BPN, 2017).

Kompleksitas dalam implementasi sehingga membutuhkan perencanaan dan dukungan yang baik. Implementasi awal LOC menghabiskan dana 700 milyar rupiah (CIMSA Ig AIE, 2015) dan perlu pendampingan konsultan profesional. Namun dengan ketersediaan data belum 100% maka kembalian investasi sulit untuk ditentukan (Kementerian ATR/BPN, 2014a).

Aplikasi KKP memiliki sebagian besar karakteristik teknologi *enterprise*. Ketidaksesuaian terdapat dalam hal reliabilitas (baris kedua) dan kembalian investasi (baris keenam). Reliabilitas lebih disebabkan sistem aplikasi KKP yang sangat tergantung pada baik tidaknya kualitas jaringan internet sebagai sub-sistem penghubung. Proyeksi kembalian investasi juga masih cukup sulit ditentukan mengingat data pertanahan terkumpul saat ini belum mencapai 100%.

II.1.4.4. Arsitektur sub-sistem pendukung aplikasi KKP-Web

Elemen sistem yang terlibat dalam operasional aplikasi terdiri dari tiga sub-sistem; (a) Sub-sistem pusat; (b) Sub-sistem klien dan (c) Sub-sistem penghubung. Skema alur antar sub sistem ini ditampilkan pada **Gambar II.5**. Sub-sistem *server* (pusat) terdiri atas *server* basis data sebagai tempat penyimpanan data dan *server* aplikasi yang berlaku sebagai aplikasi penghubung (*middleware*) antara sub-sistem pusat dengan sub-sistem klien. *Server* basis data dikelola oleh perangkat lunak DBMS *Oracle* versi 11g. *Server* aplikasi berbasis *web* dikelola dengan menggunakan teknologi *web-service* yang memiliki keunggulan dalam hal interoperabilitasnya. Pengembangan layanan data dan informasi BPN via internet di masa depan banyak terletak dalam inovasi pengelolaan dan penyediaan *service-service* di lapisan *server* aplikasi ini.

Gambar II.5. Skema alur komunikasi antar sub-sistem
(Mustofa dkk., 2018)

Sub-sistem klien merupakan ujung tombak layanan dimana terjadi aktivitas pemasukan, representasi dan pengeluaran data. Interaksi komputer klien dengan server pusat dibantu oleh perangkat lunak *browser* Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain sebagainya). Sub-sistem penghubung adalah media transportasi data yang memungkinkan komunikasi antar dua sub-sistem. Sub-sistem penghubung berupa jaringan kabel komunikasi yang disediakan oleh pihak ketiga (Telkom, BizNet, atau yang lainnya).

Aplikasi KKP merupakan bagian dari sistem informasi, yang menurut Bodnar dan Hopwood (1998) rentan terhadap berbagai resiko bencana dan ancaman. Ancaman bisa berasal dari individu, antara lain: (1) karyawan sistem informasi: administrator, progamer, operator, pemelihara, pengendali data dan lain sebagainya (2) pengguna: teledor menjaga kerahasiaan *password login* (3) pengganggu: orang yang tidak memiliki otorisasi yang tepat dengan sengaja mengakses peralatan dan data elektronik dengan maksud merusak.

Berdasar uraian tersebut dapat dirangkum kelebihan dan kekurangan aplikasi KKP berikut ini. Kelebihan Aplikasi KKP: (1) Implementasi lebih mudah karena pengguna hanya cukup memasang penjelajah internet di komputer dan sudah bisa menjalankan aplikasi KKP, (2) Kontrol dan *error-handling* lebih mudah, (3) SOP dijalankan dengan konsisten. Kekurangan Aplikasi KKP: (1) Implementasi awal (sisi *server*) sangat mahal, (2) Kelancaran operasional layanan di kantor pertanahan sangat tergantung pada baik tidaknya jaringan internet, (3)

Kustomisasi aplikasi tidak dimungkinkan dalam kasus-kasus di wilayah yang memiliki karakteristik unik sehingga ketiadaan fitur kustomisasi ini cukup menyulitkan, (4) Sangat tergantung pada ketersediaan listrik, dan (4) Pengguna seringkali teledor menjaga *passwordnya*, apakah itu tidak mengganti *password default* atau tidak mengikuti prosedur *logout* yang benar, sehingga dapat menempatkan aplikasi dan basis data dalam bahaya penyusup.

Aplikasi KKP meski menyimpan potensi yang luar biasa untuk masa depan layanan pertanahan dan pengelolaan basisdata pertanahan, terdapat hambatan dan tantangan dalam implementasinya di tiap kantor pertanahan. Hambatan bisa disebutkan antara lain: (1) kehandalan/reliabilitas sistem yang tergantung pada baik tidaknya kualitas jaringan internet, (2) ketidakstabilan pasokan listrik pada beberapa kantor pertanahan di daerah terpencil. Tantangan bisa disebutkan antara lain: (1) perubahan paradigma pengguna dari pola pikir aplikasi berbasis desktop menjadi aplikasi berbasis *web* sangat menentukan keberlangsungan aplikasi. Hal ini terutama dalam hal reduksi terhadap kemungkinan penyusup sistem, (2) perlu adanya antisipasi resiko bencana terhadap basis data yang dapat diatasi dengan membangun basis data cadangan di lokasi yang berbeda.

II.1.5. Aplikasi Mobile untuk Pengumpulan Data Pertanahan

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan data spasial tentu akan berhadapan juga dengan tahapan pengumpulan data spasial. Alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan data tersebut umumnya adalah peta analog, lembar-lembar formulir/daftar isian, kompas, GPS dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukungnya memungkinkan sebuah telepon pintar (*smartphone*) melakukan tahapan pengumpulan data spasial.

Pemanfaatan aplikasi pengumpul data lapangan berbasis aplikasi *mobile* (Android) telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Sebagai contoh dalam penanganan bencana badai di Departemen Pemeliharaan Taman Nasional Amerika Serikat (*U.S. Department of the Interior National Park Service*).

Kemudian untuk administrasi pertanahan dengan konsep FFP-LA (*Fit For Purpose Land Administration/Administrasi Pertanahan* sesuai kebutuhan) sudah dilakukan di Colombia (Molendijk et al., 2018; Molendijk, Morales, & Lemmen, 2015). Kementerian ATR/BPN juga telah mengembangkan aplikasi serupa yang memiliki fitur-fitur: penyediaan informasi syarat dan prosedur dalam layanan pertanahan, penyediaan informasi peta bidang tanah dan sertipikat, dan pemantauan berkas permohonan layanan pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2017).

Pertanyaan: mengapa *MapIt GIS*? Prylutskyi (2015) melakukan perbandingan fitur beberapa program pengumpul data spasial berbasis *Android*. Parameter dasar yang digunakan sebagai penyaring awal adalah gratis atau terjangkau. Dilihat dari aspek jenis *file input*, *MapIt GIS* bersama dengan *AmigoCloud* dan *NextGIS*, memperoleh skor ≥ 5 , dengan dukungan penggunaan untuk *file-file* seperti *kml*, *geoJson*, *wms*, *csv* dan *mbtiles*. Dilihat dari aspek jenis *file output*, bisa menghasilkan *file: shp, geoJson, csv, kml* dan *dxf* (Prylutskyi, 2015). Sedangkan keunggulan fitur-fitur lebih jelas bisa dilihat pada **Tabel II.2**.

Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *MapIt GIS*, antara lain: kemudahan menyusun formulir sesuai dengan yang dibutuhkan, dukungan terhadap 3 topologi: titik (point), garis (line) dan poligon serta uraian tentang fitur-fitur *MapIt GIS* dijelaskan dalam sub-seksi berikut.

MapIt GIS adalah aplikasi *mobile GIS* berbasis *Android* yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengumpulan data spasial. Aplikasi ini ditujukan kepada pengguna atau siapa pun yang berkecimpung dengan data informasi yang berbasis spasial. Aplikasi ini menjadikan proses pengumpulan data lapangan lebih cepat dan efisien. Di samping itu, aplikasi ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menghitung luas dan jarak secara cepat. Aplikasi ini mendukung format *file* umum untuk *input dan output* dan mampu bekerja dengan receiver GNSS. Pengaturan dan fleksibilitas yang dipersonalisasi membuat aplikasi ini sesuai untuk alat tujuan yang akan meningkatkan alur kerja survei (*MapIt GIS*, 2017).

Tabel II.2. Perbandingan fitur aplikasi pengumpul data spasial (Prylutskyi, 2015)

Fungsi/fitur	ODK	KoBo	GeoODK	GIS Cloud MDC	NextGIS Mobile	MapIt GIS	Amigo Cloud	SMART
Sinkronisasi desktop/web	√	√	√	√	√	–	√	–
Formulir bisa dikustomisasi	√	√	√	√	√	√	√	√
Topologi titik	√	√	√	√	√	√	√	√
Topologi garis	–	–	–	–	√	√	√	√
Topologi poligon	–	–	–	–	√	√	√	√
Tampilan peta	–	–	√	√	√	√	√	√
Bisa bekerja tanpa internet	√	√	√	√	√	√	√	√
Versi gratis dibatasi fiturnya	–	–	–	√	–	√	√	–
Bisa digambar tanpa harus berada di lokasi	–	–	–	–	√	√	√	√
Tersedia fitur pengukuran	–	–	–	–	–	√	–	√
Jelajah GPS	–	–	–	–	√	√	√	√

MapIt GIS menyediakan fitur untuk merancang formulir survei, atur data pada lapisan, serta dapat dikerjakan secara *offline* dengan peta dasar *MbTiles*, akses layanan WMS, penggunaan GPS untuk menangkap fitur garis dan poligon pengguna serta dapat merekam metadata GNSS. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar II.6.**

Penjelasan mengenai fitur-fitur yang dimiliki aplikasi *MapIt GIS* dapat disajikan dalam uraian berikut ini:

1. Basis peta dasar: *online* (*Google Maps*, *Bing*, *WMS*) dan *offline* (*.mbtiles).
2. Menggunakan sistem referensi koordinat sesuai kondisi lokal: EPSG dan *predefined*.
3. Melakukan pengukuran/pengumpulan data: menggunakan GPS dan sketsa langsung di layar perangkat mobil.
4. Pengaturan cadangan data dengan metode basis data ganda.
5. Merancang survei dengan pengaturan layer-layer, data atribut dan tipe-tipe data.
6. Ekspor dan impor data dengan berbagai skenario: lokal, FTP dan *cloud* (*dropbox*).

Gambar II.6. Fitur-fitur Aplikasi MapIt GIS
(MapIt GIS, 2017)

Telepon pintar berbasis sistem operasi *Android* yang dipasang pada program pengumpul data spasial, dapat dengan mudah, optimal dan efisien digunakan kini makin marak penggunaannya. Masing-masing memiliki baik keunggulan maupun kelemahan. Masyarakat menentukan aplikasi mobile mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

II.2. Landasan Teori

Teori-teori yang dirujuk dalam penelitian ini meliputi; Sistem Informasi: (a) Sistem Informasi Pertanahan, (b) Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P); Pengembangan Sistem Informasi: *System Development Life Cycle* (SDLC); Pengembangan Sistem Informasi: *Unified Modelling Language* (UML); Pendekatan Partisipatif: (a) Sejarah pendekatan partisipatif, (b) Isu terkait partisipasi masyarakat: peran dan etika, (c) Pemanfaatan Teknologi SIG; Kedayagunaan (*usability*); Sistem Administrasi Pertanahan (SAP); Infrastruktur Informasi Pertanahan; Pendaftaran Tanah di Indonesia: (a) Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, (b) Definisi pendaftaran tanah di Indonesia, (c) Tujuan

pendaftaran tanah di Indonesia, (d) Asas dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, (e) Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia; Pemetaan Bidang Tanah di Indonesia: (a) Dasar hukum pemetaan bidang tanah di Indonesia, (b) Definisi pemetaan bidang tanah di Indonesia; Kuesioner sebagai Perangkat Pendukung Penelitian.

II.2.1. Sistem Informasi

Pengertian Sistem Informasi (SI) menurut O'Brien dan Marakas (2011) adalah “kombinasi yang terorganisir yang terdiri atas sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang berurusan dengan proses penyimpanan, pengambilan/pemanfaatan, perubahan dan penyajian informasi dalam suatu organisasi”. Rainer dan Cegielski (2012) mendefinisikan SI dengan dua parameter, yakni struktur dan fungsi. Secara struktur SI terdiri atas komponen-komponen: *hardware, software, liveware (user, developer, operator)*, prosedur dan data. Ditinjau dari parameter fungsi, SI berfungsi untuk mendukung kegiatan manajerial (pengambilan keputusan). Istilah SI merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Teknologi dalam pengertian tidak hanya merujuk pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), namun juga merujuk pada cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.

Sistem Informasi terbagi menjadi Sistem Informasi Spasial (SIS) dan Sistem Informasi Non-Spasial. SIS didefinisikan sangat erat kaitannya dengan penggunaan teknologi komputer. SIS merangkum kombinasi antara sumber daya manusia, perangkat keras dan prosedur kerja yang teratur untuk menghasilkan informasi yang digunakan sehingga mendukung aktivitas yang berkenaan dengan data spasial (Dale dan McLaughlin, 1999).

Kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang rasional agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini

berlangsung berulang-ulang, sehingga diperlukan suatu sistem untuk mengelolanya. Proses pengambilan keputusan yang rasional melibatkan data dan atau informasi. Data adalah sekumpulan fakta yang mewakili kejadian-kejadian dalam dunia nyata. Informasi berarti data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan berguna bagi pengguna. SI adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, untuk mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi sehingga menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Laudon & Laudon, 2007b).

Peran SI dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari fungsi dan tujuannya. Menurut (Laudon dan Laudon, 2007) fungsi dan tujuan SI adalah (a) mendukung pengambilan keputusan, (b) mendukung pengawasan, (c) membantu analisis permasalahan, dan (d) membantu menggambarkan sesuatu yang rumit sehingga mudah dipahami dan membantu menciptakan produk baru. Dipandang dari aspek perbedaan tingkatan dan karakter posisi (jabatan), peran SI berbeda-beda dalam suatu organisasi (Askenäs dan Westelius, 2003; O'Brien dan Marakas, 2011). SI memiliki peran penting bagi organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas baik dalam level manajer utama, manajer menengah maupun operator

Gambar II.7.

Gambar II.7. Peran SI dalam organisasi (O'Brien dan Marakas, 2011)

Level manajer utama memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat strategis dan perencanaan. Level manajer menengah memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat penerjemahan kebijakan utama dalam pengambilan keputusan operasional. Level operator memiliki karakter tugas-tugas yang bersifat operasional rutin sehari-hari. Ketiga level ini umumnya digunakan dalam suatu organisasi. Suatu organisasi memiliki proses atau aktivitas internal untuk mendesain, memproduksi, memasarkan dan mengirimkan serta mengupayakan daya dukung untuk produk organisasi atau perusahaan tersebut yang dikenal sebagai “*value-chain*” (Porter, 1985). Di dalam *value-chain* terdapat potensi besar bagi peran SI untuk efektivitas dan efisiensi organisasi.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian pesat menyebabkan SI dan TI menjadi topik yang sangat vital dalam disiplin ilmu bisnis dan organisasi. Pada perkembangannya kemudian, SI menjadi sumber daya yang penting dalam suatu organisasi, terutama untuk memberikan dukungan dan kemudahan-kemudahan kepada komponen organisasi yang akhirnya bermuara kepada pencapaian tujuan organisasi. Kemudahan-kemudahan yang didapat dari pemanfaatan SI adalah antara lain: efisiensi, menguntungkan dalam hal penggunaan yang terbatas ketersediaan materi, energi dan sumberdaya lainnya (O’Brien, 2007).

Peran SI dapat dilihat dari sudut pandang posisi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Peran SI berbeda menurut karakteristik posisi sumber daya dalam suatu organisasi. Posisi dimaksud dibedakan: birokrat, pemroses data, konsultan dan asisten administrasi (Askenäs dan Westelius, 2003). Peran SI dalam masing-masing posisi tersebut digambarkan dalam 4 (empat) kuadran seperti pada Gambar II.8.

Gambar II.8. Peran SI dalam berbagai posisi
(Askenäs dan Westelius, 2003)

Seorang birokrat adalah petugas yang dalam pekerjaannya harus secara ketat mengikuti aturan dan petunjuk-petunjuk yang dibuat untuknya. Oleh karena itu, SI yang didesain untuknya seharusnya merupakan terjemahan aturan dan petunjuk yang harus petugas itu laksanakan. Sementara pemroses data bekerja mengontrol dan mengarahkan hasil pekerjaan pegawai lain, sehingga SI yang didesain untuknya lebih luwes dan fleksibel terhadap intersepsi mendadak sesuai yang dikehendaki pemroses data. Berikutnya konsultan adalah seseorang yang dikontrak untuk suatu pekerjaan khusus atau untuk memberi saran. Seorang konsultan tidak bertanggung jawab terhadap performa tugas suatu organisasi yang mempekerjakannya, ia semata-mata bertanggung jawab khusus atas tugas yang dibebankan kepadanya. SI yang didesain untuknya haruslah dibuat khusus untuknya. Karakteristik berikutnya adalah seorang asisten yang bertugas mengurus masalah administratif, pekerjaan rutin yang tidak begitu rumit. Peran SI bagi seorang asisten administrasi sebatas untuk kegiatan penyimpanan dan penyampaian data.

II.2.1.1. Sistem Informasi Pertanahan

Sistem Informasi Pertanahan merupakan subsistem dari Sistem Informasi sebagaimana taksonomi yang diilustrasikan oleh **Gambar II.9.** Sistem Informasi

Pertanahan merupakan perangkat untuk pengambilan keputusan baik di bidang legal, administrasi dan ekonomi, maupun sebagai alat bantu untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan (Dale dan McLaughlin, 1988; Ali dan Shakir, 2012).

Elemen-elemen SIP meliputi: basis data berbasis bidang tanah yang bergeoreferensi serta prosedur dan metode pengumpulan, pembaruan, pemrosesan dan distribusi data kepada pengguna menggunakan cara yang efisien (Dale dan McLaughlin, 1999). Konsep dasar SIP adalah penyamaan sistem referensi sehingga bisa menghubungkan antara berbagai jenis data spasial (dalam sistem yang sama) dan dengan data lain yang terkait bidang tanah.

Pengelolaan SIP meliputi: (a) kuantitas/banyak/besarnya jumlah data yang mampu ditangani, (b) kecepatan pemrosesan data tersebut, (c) bagaimana cara/metode data tersebut bisa dimanipulasi dan dianalisis (Dale dan McLaughlin, 1988). Selama ini SIP dimanfaatkan untuk mengelola kerangka kerja 2-dimensi terkait pendaftaran tanah (kadastral) dan pemetaan penggunaan tanah (Ioannidis, Verykokou, Soile, dan Potsiou, 2015).

Gambar II.9. Taksonomi Sistem Informasi Pertanahan (Dale dan McLaughlin, 1999)

II.2.1.2. Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P)

Pendekatan partisipatif umumnya disandingkan dengan terminologi SIG, maka dikenal SIG Partisipasif (SIG-P) dan SIG Partisipasi Publik (SIG-PP). Berikut ulasan mengenai definisi SIG, apa dan bagaimana SIG-P dan bagaimana kaitannya dengan SIP-P.

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sekumpulan komponen yang bekerja secara manual atau berbasis komputer berisi prosedur-prosedur yang digunakan untuk keperluan penyimpanan dan manipulasi data serta memiliki referensi geografis (Aronoff, 1989). Pendapat lain menyatakan bahwa SIG adalah sekumpulan fungsi-fungsi terorganisasi yang menyediakan tenaga-tenaga profesional berpengalaman untuk keperluan penyimpanan, retrieval, manipulasi dan penayangan hasil serta didasarkan atas data berbasis geografis (Burrough dan McDonnel, 1998). Obyek data terkait SIG berkenaan dengan data spasial yang berhubungan dengan geometri bentuk keruangan dan data atribut yang memberikan informasi tentang bentuk keruangannya (Chang, 2002).

SIG berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sejak tahun 1990-an SIG bukan lagi barang baru dalam hal alat bantu analisis spasial yang digunakan oleh kalangan akademis maupun kalangan praktisi teknis (Burrough dan Frank, 1994). Dewasa ini telah berkembang pendekatan partisipatif dengan teknologi SIG yang dikenal dengan Sistem Informasi Geografis Partisipatif (SIG-P). SIG-P kadang juga disebut Sistem Informasi Geografis Partisipasi Publik (SIG-PP). SIG-PP adalah suatu bidang penelitian yang berfokus kepada penggunaan SIG oleh masyarakat umum/publik yang bertujuan untuk pelibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan (Steinmann, Krek, dan Blaschke, 2004). Publik yang terlibat dalam SIG-P memiliki keahlian komputer, sudut pandang, latar belakang budaya dan pengetahuan yang beragam (Haklay dan Tobon, 2003). Penggunaan SIG-P dimaksudkan untuk memperluas penggunaan SIG bagi masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang umumnya tidak dilibatkan dalam proyek-proyek SIG pemerintah (Ghose dan Elwood, 2003).

Teknologi SIG memberikan kemampuan lebih berkenaan dengan identifikasi spasial dalam kegiatan partisipasi berbasis masyarakat sehingga dikenal dengan SIG-P. SIG-P adalah sebuah upaya untuk memanfaatkan teknologi SIG dalam konteks kebutuhan dan kemampuan suatu komunitas yang melibatkan proyek dan program pembangunan (Abbot dkk., 1998). Sedangkan menurut Sieber (2003) SIG-P adalah kegiatan riset lapangan yang menggunakan teknologi SIG oleh masyarakat atau suatu komunitas terkait dengan perubahan sosial.

Sampai di sini, posisi SIP-P belumlah jelas, hingga merujuk kepada kamus istilah ESRI. Mengkaji pemanfaatan SIP-P dalam pemetaan bidang tanah, pada tahap awal sudah langsung berhadapan dengan masalah terminologi. Penggunaan istilah SIP-P masih jarang ditemukan dalam ranah penelitian berbasis partisipasi. Istilah SIP-P kurang begitu dikenal dibanding SIG-P atau SIG-PP.

Berbeda dengan pendapat Dale dan McLaughlin (1999), ESRI menyebutkan bahwa SIP merupakan SIG yang khusus berkenaan dengan pemetaan kadastral dan penggunaan tanah (ESRI, 2017). Ilustrasi bentuk hubungan SIP-P dengan SIG-P dapatlah dengan mudah dijelaskan seperti tersaji dalam **Gambar II.10**.

Gambar II.10. Ilustrasi hubungan antara SIP Partisipatif dengan SIG Partisipatif (adaptasi dari ESRI, 2017)

Sistem Informasi Geografis berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sejak tahun 1990-an SIG bukan lagi barang baru dalam hal alat bantu analisis spasial yang digunakan secara luas oleh kalangan akademis maupun kalangan praktisi teknis (Burrough dan Frank, 1994). Sementara itu, SIP cenderung berkembang di lingkungan surveyor dan lembaga pemetaan bidang tanah/kadastral (ESRI, 2017). Penggunaan istilah yang berbeda untuk objek yang nyaris sama cukup menimbulkan kebingungan. Seperti contoh, istilah SIG-P yang digunakan pada SIG bagi masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang umumnya tidak dilibatkan dalam proyek-proyek SIG pemerintah (Ghose dan Elwood, 2003). Di lain kesempatan juga disebut sebagai Sistem Informasi Geografis Partisipasi Publik (SIG-PP) yang didefinisikan sebagai penggunaan SIG oleh masyarakat umum (publik) yang bertujuan untuk pelibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan (Steinmann dkk., 2004). Demikian pula dengan istilah SIP-P yang berbicara dalam area diskusi yang sama dengan SIG-P dalam hal pelibatan publik. Letak perbedaan, sebagaimana taksonomi Dale dan McLaughlin (1999), ada pada cakupan area dan tingkat kedetailan informasi. Semestinya, di titik ini, penggunaan istilah SIP-P sudah jelas dan tidak menjadi masalah.

Sedikit ditarik mundur ke belakang, dalam tema diskusi SIG-P dikenal metode-metode berkaitan dengan pengumpulan, pembaruan dan pemeliharaan data spasial. Metode-metode tersebut antara lain dikenal dengan istilah-istilah Pemetaan Partisipatif (PP), Informasi Geografis Sukarela (IGS) dan SIG Kolaboratif (SIG-K). Pemetaan Partisipatif adalah sekumpulan teknik dan pendekatan yang mengkombinasikan perangkat modern kartografi dengan cara partisipasi untuk menampilkan pengetahuan berkenaan spasial dari komunitas lokal. Aditya (2010) menyebutkan PP sebagai salah satu metode dalam proses produksi pengetahuan (*knowledge production process*) untuk pemanfaatan peta dalam aktivitas interaksi yang mendukung pengambilan keputusan dengan melibatkan kelompok masyarakat. Metode PP memberi fasilitas kelompok masyarakat tersebut dalam hal eksplorasi, sintesis dan analisa data dan informasi berkaitan dengan isu lingkungan sekitar mereka dan kemudian dituangkan dalam

narasi kartografi. Sementara menurut definisi IFAD (2009), PP adalah proses pembuatan peta yang berupaya menjelaskan asosiasi antara tanah dan komunitas lokal dengan menggunakan bahasa kartografi yang mudah dipahami dan mudah dikenali.

Berbicara tentang Informasi Geografis Sukarela (IGS) atau *Volunteered Geographic Information* (VGI), tidak bisa terlepas dari revolusi *Web 2.0*. Era *Web 2.0* dimaklumi bersama dalam istilah: *users add value*. Sistem yang dibangun di era ini semakin baik ketika semakin banyak pengguna yang memakainya/terlibat di dalamnya (O'Reilly, 2008).

Pengumpulan data spasial berubah secara dramatis sejak dikenalnya metode *crowdsourcing* atau IGS. Anggota masyarakat dapat ikut mengumpulkan dan berkontribusi terhadap pengumpulan, pembaruan dan validasi data spasial. Fenomena ini disebut oleh Goodchild (2007) dengan istilah *Volunteered Geographic Information* (VGI) atau Informasi Geografis Sukarela (IGS). IGS yang juga dikenal dengan istilah *crowdsourced geographic data* (Ian Williamson et al., 2012), merupakan kasus khusus dari fenomena *user-generated content* atau penyediaan informasi oleh pengguna dalam dunia internet. Praktik IGS dalam masyarakat dikenal pula dengan istilah *crowdsourcing* (CS) SIG. Itilah IGS merupakan sinonim dari *crowdsourcing*. Konsep CS memanfaatkan peran masyarakat untuk mendapatkan data yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *mobile internet* (Keenja et al., 2012). IGS berkembang dengan pesat tidak bisa terlepas dari fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Teknologi yang mendukung IGS sebagaimana disebut Goodchild (2007) adalah:

1. *Web 2.0* yang membuka peluang interaksi lebih mendalam untuk pengguna melalui internet dengan apa yang dikenal dengan *user-generated content*. IGS adalah salah satu contoh hasil perkembangan metode interaksi menggunakan internet (*web*).
2. *Georeferencing* yang mengandung arti memberikan koordinat lokasi di permukaan bumi dengan sistem referensi tertentu. Metode referensi yang

biasa digunakan adalah dengan pemberian nama suatu tempat. Namun, ini dirasa memiliki banyak kekurangan terutama dalam keunikan nama sehingga masalah ini dipecahkan dengan pemberian referensi lokasi dengan koordinat yang bersifat unik.

3. *Geotags* merupakan kode terstandarisasi yang memberikan catatan tertentu terhadap suatu lokasi.
4. GPS (*Global Positioning System*) merupakan sistem yang mampu memberikan pengukuran langsung dari suatu posisi di permukaan bumi. GPS memantik perkembangan yang luar biasa dari IGS;
5. Dukungan teknologi grafis perangkat keras komputer memungkinkan tampilan 3 dimensi, seperti *Google Earth*, yang dapat dinikmati dengan harga yang semakin terjangkau;
6. Komunikasi pita lebar (*broadband*) internet yang memungkinkan penyebaran informasi dari kegiatan IGS lebih cepat dan lebih luas ke seluruh penjuru dunia sehingga memicu perkembangan IGS yang lebih pesat.

Alur informasi dalam IGS bisa terselenggara dalam beberapa skenario. Haklay, dkk. (2014) menyebutkan beberapa model aliran informasi tersebut, yakni:

1. Publik → Pemerintah, informasi disediakan publik atau masyarakat kepada pemerintah.
2. Publik → Pemerintah → Publik dan Pemerintah → Publik → Pemerintah, alur ini melibatkan informasi yang disediakan publik atau pemerintah pada awalnya kemudian diperbarui oleh publik atau oleh pemerintah dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Alur ini terlaksana karena kolaborasi pemerintah dan publik telah berlangsung lama. Sebagai contoh penggunaan informasi OSM oleh pemerintah untuk kegiatan penanggulangan bencana.
3. Pemerintah → Publik, penyediaan informasi spasial oleh pemerintah untuk publik mengandung arti tanpa batasan maupun pengenalan biaya. Alur ini

jarang ditemui dalam praktik sehari-hari mengingat kebijakan privasi dan kebutuhan biaya pengadaan informasi spasial.

Saat ini muncul istilah demokratisasi SIG. Menurut Goodchild ditandai dengan munculnya *Google Earth* (Butler, 2006). Fenomena IGS membawa akibat melimpahnya informasi spasial dari masyarakat luas yang berkontribusi melalui berbagai media komunikasi dan informasi, oleh karena itu diperlukan mekanisme kontrol kualitas. Secara tradisional penjaminan kualitas data spasial dilakukan dalam 2 (dua) cara: (1) memastikan dan memeriksa kualitas data ketika proses kontribusi atau ketika proses pembuatan datanya, (2) memeriksa kualitas data setelah pembuatannya dengan membandingkan terhadap data acuan. Metode yang dipilih untuk melakukan pendekatan penjaminan kualitas terhadap data hasil kegiatan IGS adalah nomor 1. Pendekatan penjaminan kualitas data IGS terdiri atas pendekatan *crowd-sourcing*, sosial dan geografis. Sementara itu pendekatan geografis untuk pemeriksaan data menurut beberapa aturan seperti struktur bahasa sebagai contoh data yang berdekatan satu sama lain, semestinya akan konsisten sehingga aturan lain akan diabaikan (Goodchild dan Li, 2012)

Pemanfaatan IGS oleh pemerintah pernah ditelaah oleh Brabham (2010). Kegiatan pengumpulan data melalui IGS dapat terselenggara dengan baik dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) pemerintah perlu mendefinisikan masalah dan parameter solusi secara jelas, (2) pemerintah harus menentukan tingkat komitmen terhadap hasil, percaya dalam menjalin komunikasi dengan komunitas *online* untuk mengetahui secara pasti ide-ide yang digagas pengguna dan tenaga kerja yang dimiliki organisasi, (3) mengenal komunitas *online* dan motivasinya sehingga dapat digunakan untuk merancang aplikasi IGS dengan CS menarik, (4) pemerintah perlu berinvestasi pada perangkat yang berdayaguna (*usable*), menarik (*stimulating*) dan terstruktur dengan baik (*well-designed*), (5) pemerintah perlu membuat semacam sertifikasi keahlian yang berkaitan dengan kebutuhan legal organisasi dan komunitas *online* yang terlibat, (6) pemerintah perlu mengumumkan rencana promosi dan rencana pertumbuhan serta menjaga kelangsungan komunitas, (7) jujur, transparan dan tanggap, (8) melibatkan

pengguna namun kendali tetap di tangan validator (pemerintah), (9) kenali pengguna dengan menindak lanjuti pelaksanaan kewajiban, serta (10) mengevaluasi nilai proyek yang berlangsung dari berbagai aspek (Brabham, 2013).

Pemanfaatan IGS sebagai salah satu cara pengumpulan data dalam SIG-P saat ini perlu mendapatkan peran yang lebih besar mengingat sumber data IGS berkembang sangat pesat dengan melibatkan berbagai komunitas di seluruh dunia. Kualitas, konsistensi dan kelengkapan data IGS telah dievaluasi oleh berbagai kalangan akademik dan secara keseluruhan menyimpulkan bahwa sesuai dengan berbagai kebutuhan. Perhatian serius terhadap isu kualitas, konsistensi dan kelengkapan data semestinya tidak membatasi eksploitasi IGS sebagai sumber data yang berharga (Haklay dkk., 2014). Sedangkan masalah pemanfaatan teknologi SIG dalam IGS ini adalah perlunya sumber daya manusia yang terdidik dan terampil untuk mengoperasikan dan atau menjalankan analisa tertentu dari perangkat lunak SIG. Sementara di sisi lain, pembuat kebijakan seringkali tidak dibekali keterampilan yang cukup untuk menjalankan operasi analisa SIG tersebut. Hal ini memunculkan kesulitan dalam penerapannya sehari-hari untuk membantu pembuat kebijakan menjalankan fungsinya. Merespon kondisi ini muncul apa yang dinamakan *Collaborative GIS* (SIG-K).

Definisi SIG-K adalah sebuah sistem yang dikembangkan dari perangkat *single-user* menjadi interaksi kerjasama kelompok berkaitan dengan kumpulan data geografis. SIG-K memfasilitasi para pengambil keputusan yang secara teknis kurang menguasai teknologi SIG dalam kegiatannya seperti berdiskusi, merencanakan, dan lain-lain (Faber, Wallace, dan Cuthbertson, 1995). Lebih jauh dipaparkan kapabilitas atau kemampuan SIG-K, yakni: (1) *Geographic Exploration Tools*: perangkat ini memungkinkan pihak yang terlibat secara interaktif mengeksplorasi data pendukung, contohnya data statistik, (2) *Geographic Proposal Tools*: perangkat ini memungkinkan presentasi grafikal dan kompilasinya dapat segera digunakan oleh para pihak yang bersangkutan, (3) *Geographic Prioritization Tool*: konsepnya adalah menggunakan pengambilan

suara (*voting*) elektronik untuk membuat prioritas pengelolaan pertanahan dengan faktor pemberat analisis geografik dan pemodelan.

II.2.1.3. Pengembangan Sistem Informasi: *System Development Life Cycle* (SDLC)

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan salah satu metode pengembangan SI dengan pendekatan sistem yang paling lazim digunakan (O'Brien dan Marakas, 2011). Cara-cara pengembangan berbasis SDLC yang digunakan, selain cara SDLC tradisional yakni "*waterfall*", juga meliputi antara lain: *rapid application development* (RAD), *joint application development* (JAD), *fountain*, *rapid prototyping*, *incremental*, *spiral*, *build-fix* dan *synchronize-stabilize* (Kay, 2002). Tahapan-tahapan SDLC secara garis besar bisa diringkas dalam tiga tahap yakni: (1) konsepsi proyek, pendefinisian dan analisis kebutuhan sistem serta pengguna, (2) desain, pembuatan dan ujicoba sistem, serta (3) integrasi, implementasi dan pemeliharaan (Centers for Medicare dan Medicaid Services, 2008; Choudury, 2013; PBGC, 2011; Russell Kay, 2002; U.S. House of Representatives, 1999).

Menurut O'Brien dan Marakas (2011) tahapan SDLC meliputi: penyelidikan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan. Tahapan satu dengan yang lain sangat erat keterkaitan dan saling tergantung sama lain. Saling tergantung sama lain dapat ditemui ketika, dalam banyak kasus, satu atau beberapa tahapan bisa berlangsung secara bersama, sementara tahapan lain terulang beberapa kali oleh sebab perbaikan dan atau improvisasi sistem. Kondisi tersebut digambarkan oleh O'Brien dan Marakas dalam **Gambar II.11**.

Gambar II.11. Tahapan-tahapan dalam proses SDLC
(O'Brien dan Marakas, 2011)

Lima tahapan SDLC dalam **Gambar II.11** secara garis besar dapat dipahami dalam “3 (tiga) tahap besar” yakni: (1) pemahaman terhadap masalah dan peluang organisasi, (2) pengembangan sistem informasi sebagai solusi, dan (3) pengimplementasian sistem informasi. Tiga tahap besar O'Brien dan Marakas, secara umum sesuai dengan ringkasan dari **Tabel II.3**. Dalam praktiknya kemudian, ditemui pengembangan sistem dengan pendekatan SDLC model *waterfall* dianggap tidak cukup fleksibel menghadapi dinamika kebutuhan yang tidak terduga (Centers for Medicare dan Medicaid Services, 2008; IT Knowledge Portal, 2010), sehingga perlu improvisasi terutama pada fleksibilitas tahapan proses.

Tabel II.3. Tahapan SDLC

(adaptasi dari: Centers for Medicare & Medicaid Services, 2008; Choudury, 2013; PBGC, 2011; Russell Kay, 2002; U.S. House of Representatives, 1999)

Parlemen Amerika	Kay	CMMS	PBGC	Choudury	O'Brien & Marakas	Sintesis
Pendefinisian Proyek	Perencanaan Proyek/Studi Kelayakan	Investigasi Awal	Kebutuhan Sistem dan Pengguna	Konsepsi Proyek/Pendefinisian Masalah – Tujuan	Penyelidikan	Konsepsi Proyek, Pendefinisian dan Analisis Kebutuhan Pengguna dan Sistem
Pendefinisian Kebutuhan Pengguna	Analisis Sistem/Pendefinisian Kebutuhan	Pendefinisian Kebutuhan		Inisiasi/Pendefinisian Kebutuhan Pengguna		
Pendefinisian Kebutuhan Sistem/Data				Analisis Kebutuhan Sistem dan Pengguna		
Analisis dan Desain	Desain	Desain	Desain	Desain	Analisis dan Desain	Desain, Pembuatan dan Ujicoba
Pembuatan Purwarupa		Pembuatan Kode Program dan Ujicoba	Pembuatan Sistem/Konstruksi	Pembuatan Sistem/Konstruksi		
Implementasi dan Pelatihan	Implementasi	Implementasi	Ujicoba	Integrasi dan Ujicoba	Implementasi dan Pemeliharaan	Integrasi, Implementasi dan Pemeliharaan
	Integrasi dan Ujicoba			Implementasi dan Ujicoba		
	Penerimaan, Instalasi dan Penerapan		Penerapan	Implementasi dan Pemeliharaan		
Keberlanjutan dan Pemeliharaan	Pemeliharaan	Operasional dan Pemeliharaan				

Gambar II.12. Model SDLC spiral
(Chodury, 2013)

Di samping pengembangan model SDLC *waterfall*, terdapat juga pengembangan model SDLC spiral. Pengembangan model ini memiliki karakteristik kemampuan untuk pengulangan terhadap elemen proses pengembangan sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan pengembangan lebih dini (Boehm, 2000). Ilustrasi pengembangan model ini disajikan pada **Gambar II.12**. Keunggulan penggunaan metode pengembangan SDLC Spiral ini adalah lebih sesuai dalam menangani dinamika faktor internal maupun faktor eksternal.

II.2.1.4. Pengembangan Sistem Informasi: *Unified Modelling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan visual yang dirancang khusus untuk pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek dan desain. Sistem yang berbasis *Object-Oriented* (OO) mampu dipresentasikan dengan baik melalui UML karena bahasa pemrograman kurang memberikan abstraksi dalam perancangan berbasis OO (Miller, 2013). *Unified Modeling Language* merupakan tool untuk melakukan pemodelan dalam pengembangan sistem berbasis obyek. Pemodelan UML adalah pemodelan visual yang berkaitan dengan tata cara berfikir tentang persoalan penggunaan model

yang mewakili kondisi dunia nyata. Model adalah abstraksi dunia nyata yang memungkinkan pengamatan terhadap suatu karakteristik atau suatu persoalan yang kompleks dari kondisi dunia nyata. UML menyediakan diagram visual untuk membantu mendapatkan berbagai sudut pandang terhadap sebuah sistem sehingga menghasilkan sistem yang baik dan sesuai kebutuhan. Diagram-diagram tersebut adalah:

1. diagram *use case*,
2. diagram aktivitas,
3. diagram sekuensial,
4. diagram kolaborasi,
5. diagram kelas,
6. diagram *statechart*,
7. diagram komponen,
8. diagram *deployment*.

Penggunaan diagram-diagram UML tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas sistem yang akan dibangun. Apabila kompleksitasnya tinggi maka semua diagram UML tersebut perlu disusun. Sebaliknya untuk kasus yang sederhana maka tidak perlu melibatkan semua diagram UML. Diagram *Use Case* menyajikan interaksi antara *use case* dan aktor. *Use case* adalah fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Aktor dapat berupa orang, peralatan atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Diagram Aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Diagram ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis (*bussiness work-flow*) atau bisa juga untuk menggambarkan aliran kejadian (*flow of events*). Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja dalam *use case diagram*, hanya *case* yang dipandang kompleks dan memang perlu terutama untuk menjelaskannya lebih detail.

Keuntungan menggunakan UML, antara lain: (a) sederhana dan fokus pada terminologi yang disepakati bersama, (b) mudah diaplikasikan untuk bermacam

tipe sistem (software dan non-software), domain dan metode atau proses, (c) bersifat terbuka dan sepenuhnya dapat diperluas (Dharwiyanti & Wahono, 2003).

II.2.2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif bertujuan untuk mendayagunakan komunitas dengan menyediakan bantuan dan dukungan sehingga dapat mengontrol pembangunan di lingkungannya. Sejarah perjalanan pendekatan partisipatif berbasis analisis spasial dalam memberdayakan masyarakat/komunitas diawali pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Sebelum pendekatan berbasis spasial dikembangkan, muncul lebih dahulu apa yang disebut *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yang menggalang forum diskusi dalam rangka analisa hasil pengamatan (survei). Kemudian hal ini dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Orban, 2011).

Rangkaian aktivitas berbasis komunitas menjadi tren menarik dalam berbagai riset, kegiatan berbasis masyarakat dan proyek pembangunan (ADB, 2004; Aditya, 2010; Chatty dkk., 2003; Jankowski dan Nyerges, 2003; Keenja dkk., 2012). Sebagai contoh Bank Pembangunan Asia atau *Asia Development Bank* (ADB) memaparkan suatu laporan komprehensif mengenai penyeteraan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan (Walter dan Ye, 2004). Dalam laporannya, ADB menyebutkan bahwa fase lanjutan metode pengambilan keputusan *top-down* merujuk kepada pendekatan metode *bottom-up* yang kemudian lebih dikenal dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif mengedepankan efisiensi dan akomodasi dari aspirasi anggota masyarakat sehingga keputusan yang diambil berbiaya rendah dan tingkat penerimaannya di masyarakat lebih tinggi. Namun di sisi lain ditemukan pula keterbatasan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif tidak bisa dibilang mudah karena mengusung konsep yaitu mengkomunikasikan ide dalam suatu forum yang heterogen. Isu dalam penerapan pendekatan partisipatif adalah beragamnya definisi dan semantik sebagai dampak dari pelibatan dan aspirasi masyarakat luas. Definisi tentang sesuatu hal seringkali berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Sebagai contoh isu semantik berkaitan

dengan nama jalan; nama jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo kadang dituliskan atau dikenal sebagian masyarakat sebagai jalan Dokter Wahidin atau jalan Wahidin atau jalan Wahidin Sudirohusodo.

Kegiatan lain dilakukan oleh Organisasi Pangan Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) yaitu praktik pengambilan kebijakan dalam bidang sumber daya alam berbasis partisipasi masyarakat dengan mengambil lokasi di wilayah Timur Tengah. Transformasi perilaku yang diperlukan untuk menjamin suatu program partisipatif dapat berhasil dengan baik. Fase transformasi tersebut berawal dari kesadaran (*awareness*), informasi dan pengalaman/aplikasi (Chatty dkk, 2003).

II.2.2.1. Sejarah pendekatan partisipatif

Bermula dari gagasan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang bisa mengartikulasikan kebutuhannya dalam kegiatan berbasis partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969). Partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari redistribusi kekuatan dan kedaulatan aspirasi masyarakat. Sejarah partisipasi masyarakat memang bermula dari kegiatan perencanaan pembangunan, namun semakin lama menjadi semakin mengemuka praktiknya sehingga bisa ditemui di berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Contohnya pelibatan warga dalam proyek dan program pembangunan (Abbot dkk., 1998). Pelibatan publik juga didasari oleh latar belakang yang beragam, baik kompetensi, sudut pandang, maupun sosial budaya (Haklay dan Tobon, 2003), dan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah terkait pembangunan (Ghose dan Elwood, 2003) dan perubahan sosial (Sieber, 2003). Pendeknya tren yang berkembang dasawarsa terakhir ini, mempengaruhi keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat dalam setiap proses pengambilan kebijakan (Steinmann dkk., 2004).

Jenis-jenis partisipasi atau dikenal sebagai Anak Tangga Partisipasi (*the ladder of citizen participation*). dikemukakan oleh Arnstein (1969). Anak tangga pertama (manipulasi) dan kedua (terapi) dimasukkan dalam tingkat terendah partisipasi, bahkan dianggap sebagai non-partisipasi. Anak tangga ketiga (sosialisasi) dan keempat (konsultasi) dimana masyarakat mulai mendapat

kesempatan untuk “mendengar” dan “bersuara”. Anak tangga kelima dan keenam yaitu porsi masyarakat makin besar, posisi tawar makin kuat namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Pada tingkat tertinggi, tingkat ketujuh (pendelegasian) dan kedelapan (masyarakat berdaya), keputusan akhir berada di tangan masyarakat. Ilustrasi Anak Tangga Partisipasi ini dapat dilihat pada **Gambar II.13.**

Gambar II.13. Anak tangga partisipasi masyarakat (Arnstein, 1969)

Gambar II.14. Tingkat keterlibatan partisipan (Weiner, Harris, dan Craig, 2002)

Belasan tahun kemudian, adopsi, penyesuaian dan pengayaan dari anak tangga partisipasi masyarakat ini banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Salah satunya, pada tahun 2002, oleh Weiner, Harris dan Craig (**Gambar II.14**). Tingkat keterlibatan masyarakat sebagai partisipan beragam dari yang terendah, sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kegiatan yang tengah berlangsung, hingga yang tertinggi dimana masyarakat sangat menentukan keputusan akhir (Weiner dkk., 2002).

II.2.2.2. Isu terkait partisipasi masyarakat: peran dan etika

Klasifikasi peran pelaku yang terlibat dalam suatu kegiatan berbasis partisipatif antara lain: totaliter, nominal, ekstraktif, induced, konsultatif/instrumental, kerjasama, transformatif, dan mobilisasi swadaya (Chambers, 2006). Lebih jelas mengenai peran pelaku disajikan dalam **Tabel II.4**.

Tabel II.4. Jenis peran partisipan
(Chambers, 2006)

No	Karakter	Tujuan penyelenggara	Peran dan hubungan	
			Penyelenggara	Masyarakat/ Partisipan
1	Totaliter	Politik negara	Tuan/diktator	Budak
2	Nominal	Legitimat kosmetik	Manipulator/dalang	Boneka
3	Ekstraktif	Mendapatkan pengetahuan lokal untuk perencanaan yang lebih baik	Peneliti/perencana	Informan
4	Induced	Bekerja setelah mendapat insentif materi	Bos	Pekerja
5	Konsultatif/ Instrumental	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi	Ekonom rasional	Kolaborator
6	Kerjasama	Bersama dalam tanggung jawab dan kekuasaan	Partner sejajar	Partner sejajar
7	Transformatif	Memfasilitasi pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat setempat	Fasilitator/katalisator	Analisis/aktor/pelaku
8	Mobilisasi swadaya	Mendukung aksi yang spontan	Suporter	Pemilik/pengontrol

Lebih jauh Chambers (2006) mengemukakan isu etika kegiatan partisipatif:

1. Menyita waktu partisipan: Masyarakat desa pada umumnya rendah hati dan baik sangka terhadap orang asing sehingga mereka tidak mengeluh atau menolak ketika dimintai partisipasinya. Seringkali waktu yang berharga di masa-masa panen dialihkan untuk kegiatan partisipasi, yang kadang mereka juga tidak tahu apa gunanya.
2. Memberi harapan terlampau tinggi: Partisipan rela meluangkan waktu dan tenaga karena keuntungan/manfaat sebagaimana dijanjikan oleh penyelenggara, yang seringkali terlalu dibesar-besarkan. Situasi ini

berpotensi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan pada proyek-proyek di masa yang akan datang.

3. Informasi yang didapat hanya untuk kepentingan penyelenggara
4. Informasi yang didapat justru merugikan partisipan di kemudian hari
5. tidak sengaja membahayakan partisipan
6. memancing suasana tegang dan menjurus kekerasan di lokasi kegiatan partisipatif

Mempertimbangkan isu etika dalam pelaksanaan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Rambaldi, Chambers, McCall, dan Fox, 2006; Walker dan Daniels, 2011):

1. Jujur dan terbuka
2. Aspek kepentingannya dan kegunaannya untuk siapa
3. Persetujuan (*informed consent*)
4. Pemahaman terhadap beragam karakter komunitas dan menjauhi politik praktis
5. Menghindari pemberian harapan yang terlampau tinggi
6. Memperhatikan betul bahwa kegiatan ini menyita waktu dan tenaga partisipan
7. Tidak terburu-buru
8. Membangun kepercayaan dengan masyarakat
9. Menghindari kegiatan yang berbahaya terhadap partisipan
10. Fleksibel, adaptif dan akomodatif
11. Memperhatikan penguasaan masyarakat setempat dalam penggunaan teknologi SIG sehingga dapat dipertimbangkan perlu tidaknya penggunaan teknologi tersebut.
12. Menghargai sumber data asli, serta tidak mengubah apapun dari data asli.
13. Mendokumentasi metadata yang menjelaskan data asli dan mencatat perubahan apa yang sudah dilakukan.
14. Memisahkan data referensi dengan analisis.
15. Membuat cadangan (*backup*) selalu tiap tahap pekerjaan untuk berjaga-jaga.

16. Menjagalah kualitas data
17. Mengelola data sumber secara teliti.
18. Menggunakan penamaan layer yang jelas dan mudah dimengerti.
19. Menjaga keamanan data bila perlu

Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah terdapat dalam kegiatan penentuan dan pemasangan tanda batas telah berlaku lama di lingkungan BPN. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan (Pemerintah Republik Indonesia, 1979). Peraturan tersebut kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Sadar Tertib Pertanahan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang mencanangkan Gerakan Nasional Pemasangan Tanda Batas Pemilikan Tanah (Pemerintah Republik Indonesia, 1995).

Pokmasdartibnah merupakan praktik partisipasi masyarakat tingkat 3 (tiga), yakni *Informing*, dalam tingkatan partisipasi publik (Arnstein, 1969). Dalam tahapan ini terdapat kegiatan menginformasikan hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan yang ada kepada publik. Ini merupakan langkah terpenting dalam usaha melegitimasi partisipasi publik. Partisipasi publik dalam penentuan letak batas ditindaklanjuti dengan kegiatan penetapan batas bidang tanah oleh petugas pertanahan.

II.2.2.3. Pemanfaatan Teknologi SIG

Sejalan dengan perkembangan teknologi SIG, pendekatan berbasis partisipasi masyarakat menambah kemampuannya dengan analisis spasial melalui dukungan teknologi SIG. Teknologi SIG memberikan kemampuan lebih berkenaan dengan identifikasi spasial dalam kegiatan partisipasi berbasis masyarakat. Abbot, dkk. (1998) menyebutkan bahwa SIG-P merupakan sebuah upaya untuk memanfaatkan teknologi SIG dalam konteks kebutuhan dan kemampuan suatu komunitas yang melibatkan proyek dan program pembangunan. Menurut Sieber (2003), SIG-P adalah kegiatan riset lapangan yang menggunakan teknologi SIG oleh masyarakat atau suatu komunitas terkait dengan perubahan

sosial. SIG-P mencoba memperluas pengikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dengan penggunaan SIG. Lebih jauh, SIG-P secara sosial dibangun oleh pelaku dalam skala luas dalam berbagai disiplin dan dipraktikkan dalam lintas sektor. Kerangka kerja untuk pekerjaan SIG-P melibatkan empat tema yakni: (1) tempat dan masyarakat, (2) teknologi dan data (akurasi, kesesuaian, akses dan kepemilikan), (3) proses serta (4) hasil dan evaluasi (Sieber, 2003). SIG-P merupakan suatu bidang penelitian yang berfokus kepada penggunaan SIG oleh masyarakat umum (publik) yang bertujuan untuk melibatkan warga dalam proses pengambilan kebijakan (Steinmann dkk., 2004). Penggunaan SIG-P dimaksudkan untuk memperluas penggunaan SIG bagi masyarakat umum dan organisasi non pemerintah yang umumnya tidak dilibatkan dalam proyek-proyek SIG pemerintah (Ghose dan Elwood, 2003).

Pemanfaatan teknologi SIG dalam mendukung kegiatan perencanaan wilayah dipaparkan oleh Klosterman (2007) dengan menggunakan sistem pendukung perencanaan (*PSS/Planning Support System*) bernama "What if?". "What if?" adalah perangkat pendukung perencanaan yang digunakan untuk menentukan apa yang akan terjadi jika pilihan kebijakan didefinisikan dan asumsi dibuat berkaitan dengan masa depan. "What if?" merupakan perangkat yang relatif sederhana dan bekerja dengan sekumpulan aturan kebijakan yang jelas untuk menentukan kesesuaian relatif tentang lokasi yang berbeda, proyeksi kebutuhan penggunaan tanah masa depan dan pengalokasian kebutuhan untuk diproyeksikan terhadap wilayah yang sesuai.

Pemanfaatan teknologi SIG dalam kegiatan berbasis partisipasi masyarakat didokumentasikan oleh Walker dan Daniels (2011) dengan fokus pemanfaatannya adalah bidang perencanaan wilayah menggunakan perangkat lunak ArcGIS dengan *plug-in* CommunityVIZ. Alur kerja perencanaan secara garis besar adalah: menjelaskan kondisi terkini, menyusun skenario, melakukan pemodelan dan pelibatan aspirasi publik (Walker & Daniels, 2011).

Kegiatan perencanaan dengan pendekatan skenario juga ditulis secara lebih khusus oleh Deal dan Pallathucheril (2007). Tulisan ini menjelaskan

penggunaan model LEAM (*Land use Evaluation and impact Assessment Model*) atau model penaksiran dan evaluasi penggunaan tanah. Bekerja dengan LEAM, suatu daerah atau wilayah target perencanaan dapat digambarkan sebagai grid dengan ukuran 30 m x 30 m sehingga tiap grid akan memiliki luas setara sekitar ¼ acre atau 0,1 hektar. Simulasi LEAM ini akan menghitung dalam periode waktu satu tahunan. Sebuah model *discrete-choice* akan mengontrol apakah terjadi perubahan penggunaan tanah dalam tiap sel grid dalam waktu yang ditentukan.

Proses perubahan penggunaan tanah didasarkan pada skor yang ditetapkan berdasarkan faktor pendorong dan dihitung tiap sel grid. Faktor pendorong positif antara lain adalah kedekatan dengan pusat kota, tenaga kerja, jalan dan jalan tol. Sementara faktor pendorong negatif sebagai contoh adalah lokasi banjir atau bencana alam. Dampak dari tiap faktor pendorong tersebut akan dihitung dan dikalibrasi berdasarkan pola penggunaan tanah di daerah tersebut serta dibedakan antara pemukiman, komersial dan lahan terbuka. Hitungan tiap sel akan menghasilkan skor rendah yang maksudnya adalah lokasi bisa dikembangkan dan skor tinggi yang berarti lokasi tidak bisa diubah atau dikembangkan. Kontribusi faktor pendorong sangat berpengaruh terhadap hasil analisis, sebagai contoh apabila jaringan jalan diubah maka akan mempengaruhi skor akhir tiap sel grid. Hal ini memberikan peluang bagi pengguna lebih bisa memperhitungkan berbagai skenario dan dampaknya.

Riset mengenai penerapan pemetaan partisipasi dalam perencanaan infrastruktur lingkungan dilakukan oleh Aditya (2010) dengan mengambil lokasi riset di Indonesia, tepatnya di Kampung Pandeyan Yogyakarta. Aditya (2010) menyatakan bahwa meski metode SIG-P dianggap penting dalam membantu mengidentifikasi masalah komunitas perkotaan, namun tujuan membantu komunitas mewujudkan peta mereka sendiri masih belum bisa terwujud. Riset Aditya (2010) menjelaskan mengenai potensi penggunaan metode pemetaan partisipasi untuk memfasilitasi komunikasi, pengumpulan informasi, koordinasi dalam berbagai-pakai dan transfer informasi serta sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Metode yang dilakukan dalam riset ini meliputi: (a) penyusunan

kuesioner untuk menjangkau informasi mengenai kebutuhan komunitas serta apresiasi komunitas dalam penggunaan peta dan pengetahuan dasar perpetaan komunitas, (b) kegiatan pemetaan partisipatif menggunakan beberapa metode (peta foto satelit, perangkat *mobile* SIG, peta berbasis web) yang melibatkan 13 partisipan perwakilan masyarakat di dalam satu komunitas RW. Interaksi partisipan diamati dan dicatat bagaimana pemenuhan tugas-tugasnya, komunikasi yang terjalin dan koordinasi antar anggota.

Lebih jauh Aditya (2010) memaparkan beberapa temuan yang dapat dijadikan pembelajaran, yakni: (1) pemfasilitasan oleh pemerintah lokal dalam memainkan peran cukup penting untuk aktivitas pemetaan partisipatif, (2) peserta mengapresiasi kegiatan pemetaan partisipatif sebagai alat bantu dalam mengumpulkan dan menaksir informasi lingkungan sekitar, (3) prosedur *top-down* dan *bottom-up* bisa diintegrasikan dengan memfasilitasi dan menggunakan aliran data sebagai kuncinya. Pada akhirnya disimpulkan bahwa penggunaan peta citra satelit merupakan metode yang mudah dipelajari dan efektif dibandingkan metode lainnya, yakni *mobile* SIG dan *web* SIG. Kemudian pengolahan dan presentasi data bisa menggunakan perangkat lunak SIG yang sudah dikenal seperti ArcGIS. Kombinasi metode pemetaan partisipatif dianggap sebagai metode yang lebih murah dan mudah dalam mewujudkan keputusan yang sesuai dan efektif dalam proyek pembangunan berbasis komunitas.

II.2.3. Teori Kedayagunaan (*usability*)

Makna istilah kedayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), adalah perihal daya guna. Istilah daya guna itu sendiri memiliki beberapa makna:

1. Kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna.
2. Kemampuan menjalankan tugas dengan baik.

Merujuk kepada sudut pandang ilmu komputer, istilah kedayagunaan dianggap mengganti istilah “ramah-pengguna” (*user-friendly*) yang kurang lebih memiliki makna serupa yang umum digunakan pada sekitar tahun 1980-an

(Bevan, Kirakowski, dan Maissel, 1991). Bevan dkk. (1991) menyebutkan bahwa pemaknaan istilah kedayagunaan beragam tergantung sudut pandang yang diambil. Sudut pandang yang dimaksud adalah:

1. Sudut pandang produk: kedayagunaan diukur dari persyaratan ergonomika atribut suatu produk;
2. Sudut pandang pengguna: kedayagunaan diukur dari persyaratan upaya dan perilaku mental pengguna;
3. Sudut pandang kinerja: kedayagunaan diukur dengan menguji bagaimana interaksi pengguna dengan produk melalui pembobotan tertentu pada aspek kemudahan penggunaan (seberapa mudah produk digunakan) dan akseptabilitas (apakah produk akan digunakan dalam praktik sehari-hari).

Definisi lain istilah kedayagunaan menurut Quesenbery (2003), yang digunakan Aditya (2010) dalam uji kedayagunaan terhadap kegiatan pemetaan partisipatif, terdiri dari 5 (lima) aspek kedayagunaan. Quesenbery (2003) menyingkat metode uji kedayagunaannya menjadi 5E, yakni:

1. *effective* (efektif); sebenar dan seakurat apa tujuan atau tugas dapat dicapai,
2. *efficient* (efisien); secepat apa menyelesaikan tugas,
3. *engaging* (pelibatan); sebaik apa bagi pengguna antarmuka yang dihasilkan menarik, menyenangkan dan memuaskan proses tersebut,
4. *error tolerant* (toleransi kesalahan); sebaik apa produk mencegah kesalahan dan membantu pengguna memperbaiki dari kesalahan yang mungkin terjadi,
5. *easy to learn* (kemudahan dipelajari); sebaik apa produk mendukung orientasi pemula dan profesional selama pemakaian.

Morville (2004) menggabungkan beberapa konsep kedayagunaan dalam bentuk yang dikenal sebagai *user experience honeycomb*. Visualisasi sarang lebah tersebut dapat memperlihatkan dengan mudah pengalaman pengguna terhadap sebuah produk. Pengalaman pengguna digambarkan sebagai bidang segi-enam

yang tersusun membentuk sarang lebah. Pengalaman pengguna tersebut diwakilkan kepada 7 (tujuh) hal:

1. bermanfaat
2. berdaya guna
3. diinginkan
4. mudah ditemukan
5. bernilai
6. mudah diakses
7. bisa dipercaya

Definisi lain kedayagunaan dikemukakan oleh Nielsen (2012) bahwa kedayagunaan adalah atribut kualitas yang menaksir seberapa mudah penggunaan antarmuka sebuah produk. Nielsen menyebut terdapat 5 komponen untuk mendefinisikan kedayagunaan, yakni: *learnability* (kemudahan dipelajari); seberapa mudah pengguna menguasai perintah dasar aplikasi atau produk, *efficiency* (efisiensi); seberapa cepat sebuah perintah dapat diselesaikan, *memorability* (kemudahan diingat), *errors* (kesalahan); tentang bagaimana penanganan kesalahan, *satisfaction* (kepuasan); seberapa menyenangkan dalam penggunaan produk.

II.2.4. Sistem Administrasi Pertanahan (SAP)

Definisi SAP menurut Komisi Ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Eropa atau UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*) adalah sebuah sistem yang berkenaan dengan kegiatan pengadministrasian tanah sebagai sumber daya alamiah untuk mendukung penggunaan dan pembangunan yang berkelanjutan serta sistem yang berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi dan kerangka kerja teknis dimana pengelola juga administrator bidang pertanahan beroperasi (Stuedler dkk., 2004).

SAP terdiri atas komponen-komponen: kepastian hukum (kepemilikan tanah), keuangan (penilaian tanah) dan peraturan (penggunaan tanah). Tiga komponen ini berada dalam lingkup komponen manajemen informasi sehingga

membentuk tiga komponen dasar yang bekerja dalam alir dan hubungan sebagaimana terlihat pada **Gambar II.15**.

Gambar II.15. Komponen dasar SAP
(Steudler dkk., 2004)

Komponen SAP tersebut merupakan pengembangan dari atribut SAP (Dale dan McLaughlin, 1999), yakni: penilaian tanah, kepemilikan tanah dan penggunaan tanah yang membentuk administrasi pertanahan (**Gambar II.16**). Manfaat komponen-komponen dalam SAP tersebut bagi suatu negara adalah menyediakan infrastruktur untuk mengimplementasikan kebijakan berkenaan dengan tanah dan strategi pengelolaan pertanahan (Williamson dkk., 2010).

Gambar II.16. Atribut SAP
(Dale dan McLaughlin, 1999)

Sementara dalam sudut pandang tradisional, manfaat SAP adalah sebagai berikut (adaptasi dari UN-ECE, 1996; Williamson dkk., 2010) :

1. Mendukung pemerintahan dan terselenggaranya hukum,

2. Pengentasan kemiskinan,
3. Menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah,
4. Mendukung pajak bumi dan bangunan,
5. Menyediakan jaminan kepastian hukum berkenaan kredit,
6. Mengembangkan dan mengendalikan pasar tanah,
7. Melindungi tanah negara,
8. Mengurangi sengketa tanah,
9. Memfasilitasi *land reform* di pedesaan,
10. Meningkatkan perencanaan kota dan pengembangan infrastruktur,
11. Mendukung pengelolaan sumber daya dan lingkungan,
12. Pengelolaan informasi berkaitan dengan data statistik tentang tanah.

Untuk mengembangkan dan mengelola aset-aset sumber daya dalam pengelolaan pertanahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka disusunlah kaidah-kaidah pokok administrasi pertanahan (Williamson dkk., 2010). Kaidah-kaidah tersebut yakni:

1. Sistem Administrasi Pertanahan (SAP). SAP menyediakan infrastruktur untuk implementasi politik pertanahan dan pengelolaan pertanahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Paradigma pengelolaan pertanahan dan menyediakan konsepsi kerangka kerja untuk memahami inovasi administrasi pertanahan.
3. Masyarakat dan institusi, bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, pembangunan kapasitas serta pengembangan institusional. SAP seharusnya me-reka-ulang prosedur-prosedur layanan sehingga didapatkan bentuk pelayanan yang lebih memenuhi kebutuhan pengguna baik warga negara, pemerintah maupun pebisnis.
4. Hak, Kewajiban dan Batasan. Hak biasanya berkaitan dengan kepemilikan sedangkan batasan berkaitan dengan pengontrolan penggunaan dan aktivitas pemakaian tanah, sedangkan kewajiban lebih kepada aspek etik dan komitmen sosial.

5. Kadaster, merupakan tulang punggung SAP yang berkaitan dengan penyatuan data spasial dan identifikasi tunggal dari setiap bidang tanah.
6. SAP yang dinamis, memiliki empat dimensi, yakni: 1. menampung refleksi perubahan yang evolusioner terkait hubungan tanah dan masyarakat, 2. pemanfaatan TIK dan globalisasi beserta akibatnya terhadap desain dan operasi dari SAP, 3. sifat alamiah informasi dari SAP yang senantiasa mengalami perubahan yang cukup cepat, 4. perubahan penggunaan dan informasi bidang tanah.
7. Proses, termasuk dalam SAP adalah kumpulan proses yang menangani perubahan informasi tanah. Proses tersebut antara lain menangani transfer, perubahan, pembuatan dan penyebaran kepentingan-kepentingan, penilaian serta pengembangan tanah.
8. Teknologi, merupakan peluang yang berpotensi mengembangkan efisiensi SAP.
9. IDS membuka dimensi baru dalam kerja efektif dan efisien dalam sebuah bidang kerja spasial yang lebih ramah untuk bagi-pakai sehingga informasi menjadi lebih mudah yang berdampak pada pengurangan jumlah pemborosan sumber daya untuk pengolahan data yang sama.
10. Ukuran sukses, tidak ditentukan oleh rumit dan kompleksnya kerangka kerja legal atau kecanggihan teknologi. Suksesnya SAP diukur dari kemampuannya mengelola dan mengadministrasi tanah secara efisien, efektif dan murah.

Implementasi SAP di negara-negara Asia pernah dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka penilaian yang diusulkan oleh Steudler dkk. (2004). Kerangka penilaian implementasi SAP terdiri atas: penguasaan tanah, institusi, legal, teknis, administrasi, dan informasi pasar tanah.

II.2.5. Infrastruktur Informasi Pertanahan

Teknologi dapat membantu secara nyata terhadap proses desain sistem informasi pertanahan (SIP). Teknologi tidak hanya berbicara masalah penggunaan komputer untuk membantu berbagai operasi SIP, namun lebih luas yang dimaksud teknologi adalah bagaimana sebuah institusi bekerja dan beroperasi. Berkaitan dengan SIP, sistem beroperasinya teknologi adalah mengenai pengelolaan data spasial bidang dan atributnya (Williamson dkk., 2010). Lebih jauh dalam praktiknya, beragam organisasi membutuhkan dan mengelola data spasial dengan spesifikasi, metode dan standar yang bervariasi (**Tabel II.5**). Ini berakibat kepada kenyataan adanya data spasial yang berkenaan dengan obyek yang sama sehingga menyebabkan data ganda yang berarti telah terjadi in-efisiensi.

Tabel II.5. Perbandingan implementasi SAP di Asia
(diolah dari Augustinus, 2003; Burns, dkk., 2006)

Aspek	Temuan
Penguasaan Tanah	Hak atas tanah masih terbatas pada tanah non hutan bahkan dalam beberapa negara juga di luar tanah-tanah yang dikuasai dan digarap oleh sekelompok masyarakat asli. Perlindungan hutan dalam banyak kebijakan pertanahan masih sangat sulit diterapkan dalam level operasional.
Institusi	Umumnya secara organisasi masih terpusat/sentralistik meskipun kecenderungannya adalah dekonsentrasi dimana kewenangan pemerintah pusat pada kebijakan, standar layanan; sedangkan pemerintah daerah mendapat tanggung jawab dalam operasional. Isu lain adalah terdapatnya beberapa badan pemerintah yang overlapping berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, sebagai contoh: badan pertambangan akan sering berselisih dengan badan pertanian dan perkebunan berkenaan dengan batas wilayah usaha.
Legal	Perlu dilakukan rasionalisasi mengenai peraturan-peraturan (daerah) yang berkenaan dengan tanah karena berakibat pada penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu banyak sengketa tanah berkenaan dengan penguasaan tanah yang

	penyelesaiannya di pengadilan memakan waktu lama dan biaya yang mahal.
Teknis	Isu utama dalam hal teknis adalah rendahnya penguasaan teknologi oleh staf yang bekerja dalam pelayanan pertanahan, diperparah dengan lemahnya akses ke teknologi itu sendiri menjadi jantung dari sebagian besar masalah administrasi pertanahan.
Proses Administrasi	Terdapat proses yang sangat birokratis berkaitan dengan penguasaan tanah sementara karena membutuhkan pembaruan atau kadang peningkatan level hak. <i>Sebagai contoh di Indonesia</i> , pendaftaran tanah membedakan antara pemilikan tanah, bangunan, penggunaan tanah dan pengelolaan tanah. Implikasinya terdapat banyak titik yang mesti dilalui dalam proses pendaftaran tanah, kondisi ini meningkatkan peluang munculnya biaya tidak resmi dalam proses pendaftaran tanah.
Informasi Pasar Tanah	Dengan adanya komitmen pendaftaran hak yang sistematis di Asia, terdapat perkembangan jumlah bidang tanah yang terdaftar di seluruh wilayah. Akibatnya terdapat potensi yang besar berkaitan dengan informasi pasar tanah.

Kebijakan pertanahan dan konteks wilayah (institusi) memberikan koridor pada pelaksanaan fungsi administrasi pertanahan dengan memanfaatkan infrastruktur data spasial (IDS). IDS menyediakan infrastruktur informasi pertanahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan berfokus pada ekonomi, sosial dan lingkungan. IDS mengarahkan aspek kebijakan, akses jaringan dan fasilitas penanganan data (berbasis teknologi yang tersedia), standar-standar dan kebutuhan sumberdaya manusia untuk mengefektifkan kegiatan pengumpulan, manajemen, akses dan penggunaan data spasial bagi suatu wilayah atau komunitas. Untuk lebih jelasnya, penjelasan terkait IDS ini dapat dilihat pada **Gambar II.17**.

Istilah Infrastruktur Data Spasial (IDS) sering digunakan untuk merujuk pada suatu kumpulan dasar yang saling terkait antara teknologi, kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang memfasilitasi ketersediaan dan akses ke data spasial (*Open Geospatial Consortium/OGC, 2008*).

Gambar II.17. IDS memfasilitasi fungsi-fungsi SAP
(Williamson, dkk., 2010)

IDS memberikan pondasi untuk penemuan data spasial, evaluasi, dan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna dan penyedia dalam semua tingkat pemerintahan, sektor komersial, sektor non-profit, akademisi dan warga pada umumnya. Komponen-komponen yang menyusun IDS terdiri atas data, masyarakat atau pemangku kepentingan, akses jaringan, kebijakan serta standar yang saling terkait satu sama lain dan dalam suatu kondisi yang dinamik (Rajabifard, Feeney, dan Williamson, 2002). Penjelasan komponen IDS dapat dilihat pada **Gambar II.18.**

Gambar II.18. Komponen IDS
(Rajabifard, dkk., 2002)

Satu dari sekian banyak tugas penting IDS adalah integrasi data yang efektif yang semestinya melibatkan teknis dan non teknis, termasuk persyaratan-persyaratannya yakni: jaringan, standar-standar dan perangkat kebijakan

(Williamson, dkk., 2010). Permasalahan atau isu di seputaran kegiatan integrasi data dalam IDS dapat dibagi dalam aspek-aspek: institusional (teknis), serta kebijakan, legal dan sosial (non-teknis) (Mohammadi, dkk., 2006; 2010; Williamson, dkk., 2010). Isu integrasi data dalam IDS antara lain: keberagaman proses komputerisasi (standar-standar dan interoperabilitas), pemeliharaan topologi vertikal, keberagaman semantik, sistem referensi, konsistensi skala, kualitas data, keberadaan dan kualitas metadata, konsistensi format, konsistensi model data dan keberagaman dalam pemberian atribut (Williamson dkk., 2010).

II.2.6. Pendaftaran Tanah di Indonesia

II.2.6.1. Sejarah pendaftaran tanah di Indonesia

Pendaftaran tanah berasal dari kata kadaster (Bahasa Belanda: *cadastre*). Kata kadaster sendiri berasal dari bahasa Latin “*Capistratum*” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang dibuat untuk kepentingan perpajakan tanah di masa kekaisaran Romawi (Parlindungan, 1999). Saat ini kadaster memiliki arti sebagai rekaman yang berupa catatan (register) yang menunjukkan luas, nilai, dan kepemilikan (atau keterangan lain mengenai hak) terhadap suatu bidang tanah. Kadaster merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identifikasi dari suatu bidang tanah yang memiliki karakter sebagai rekaman yang berkesinambungan (*continuous recording*) dari hak atas tanah.

Pendaftaran tanah di dunia diketahui menggunakan 2 (dua) sistem, yakni: sistem pendaftaran akta dan sistem pendaftaran hak (Ian Williamson dkk., 2010). Pendaftaran tanah sistem akta mencatat peristiwa atau transaksi dan para pihak yang bertransaksi berkenaan dengan tanah. Ciri yang mudah dikenali dalam pendaftaran tanah sistem akta adalah adanya pejabat berwenang yang disertai tugas mencatat transaksi tersebut dalam sebuah dokumen (akta). Pendaftaran tanah sistem hak mencatat hak atas tanah atau properti. Umumnya, pada pendaftaran tanah sistem hak, negara menjamin kebenaran atas catatan atau register atas suatu bidang tanah.

Pendaftaran akta diadopsi dengan berbagai gaya khasnya oleh negara-negara Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Perancis dalam praktik pendaftaran tanah sistem hak Pendaftaran hak diadopsi oleh negara-negara seperti Australia dan Inggris (Torrens) dan Jerman (Harsono, 2005).

Sebagaimana diuraikan oleh Williamson dkk (2010), praktik pendaftaran tanah sistem akta memiliki beberapa ciri sebagai penanda, antara lain: yang didaftarkan adalah transaksi tentang tanah; hak atas tanah tidak dijamin oleh negara; pejabat pembuat akta tanah (PPAT), notaris, pengacara dan lembaga penjamin (bank) memiliki peran yang menonjol; dalam akta, perhatian serius ditujukan pada batas bidang tanah yang kadang dinyatakan dalam bentuk sketsa. Sedangkan dalam pendaftaran tanah, sistem hak memiliki ciri antara lain: yang didaftarkan adalah hak atas tanah/properti, buku tanah sebagai buku besar catatan tanah disimpan dan dipelihara di kantor pengadilan atau kantor pendaftaran tanah setempat serta daftar dalam buku tanah dijamin oleh negara sebagai pencatat pendaftaran tanah, namun batas dan luas bidang tanah tidak dijamin.

II.2.6.2. Definisi pendaftaran tanah di Indonesia

Pengertian Pendaftaran Tanah dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP 24/1997), yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b). Selanjutnya dalam pasal 9 PP 24/1997 dijelaskan yang menjadi obyek kegiatan pendaftaran tanah adalah:

1. Hak Milik (HM): hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 UU No.5/1960)
2. Hak Guna Usaha (HGU): hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu (25 atau 35 tahun), guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UU No.5/1960)

3. Hak Guna Bangunan (HGB): Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU No.5/1960)
4. Hak Pakai (HP): (Pemerintah Republik Indonesia, 1960)
5. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM Sarusun): (Pemerintah Republik Indonesia, 1985, 2011),
6. Hak Tanggungan: (Pemerintah Republik Indonesia, 1996)
7. Tanah Wakaf: (Pemerintah Republik Indonesia, 2004)
8. Tanah Hak Pengelolaan: (Pemerintah Republik Indonesia, 1997c, 2000)
9. Tanah Negara: (Pemerintah Republik Indonesia, 1953).

II.2.6.3. Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 3 dan pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997, adalah:

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, kepastian objek hak, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

II.2.6.4. Asas dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Bagian ini ditulis dengan mengambil beberapa paragraf dari buku yang ditulis oleh AP Parlindungan (1999) menyangkut asas dan sistem pendaftaran

tanah. Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018a). Asas pendaftaran tanah di Indonesia berdasar Pasal 2 PP 24/1997, adalah sebagai berikut:

1. Asas Sederhana: dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
2. Asas Aman: dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Asas Terjangkau: dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
4. Asas Mutakhir: dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
5. Asas Terbuka: dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten/kota.

Asas pendaftaran tanah menjadi dasar bagi berlakunya sistem pendaftaran tanah. Sistem adalah (a) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (b) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018b). Pendaftaran tanah dilihat dari bagaimana Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai alat pembuktian pemberian jaminan, terdiri dari 2 sistem: negatif dan positif (Parlindungan, 1999).

Pendaftaran Tanah sistem negatif artinya Pemerintah/pelaksana otoritas pendaftaran tanah hanya menerima data pertanahan yang diajukan oleh pemilik tanah. Pemerintah tidak menjamin tanah-tanah yang didaftar oleh masyarakat/pemilik bidang tanah, artinya bila ada pihak yang mengajukan bukti yang lebih kuat maka bisa terjadi tanda bukti hak yang lebih dulu didaftarkan dibatalkan Pendaftaran Tanah sistem positif, di lain pihak, menuntut negara

menjamin kebenaran sertipikat yang diterbitkan. Ini berarti mengharuskan seluruh bidang tanah di Indonesia harus telah terdaftar seluruhnya. Pemilik bidang tanah yang tercatat pada Daftar Umum/Buku Tanah adalah pemilik tanah yang pasti/mutlak. Sistem ini berlaku di negara-negara maju dimana datanya sudah lengkap, terjamin keakurasiannya dan pemerintah bersikap proaktif dan alat buktinya bersifat mutlak.

Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Hal ini berdampak pada bukti kepemilikan tanah bersifat kuat tetapi tidak mutlak. Sistem ini dianut Indonesia karena hukum pertanahannya masih berdasarkan hukum adat yang bersifat negatif, tetapi data yang dihasilkan akurat (positif). Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia juga dapat disebut Quasi Positif (positif yang semu).

Ciri-ciri Quasi Positif ini, sebagai berikut (Parlindungan, 1999):

1. Nama yang tercantum dalam Daftar Buku Tanah adalah pemilik tanah yang benar dan dilindungi hukum. Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang terkuat, bukannya mutlak.
2. Setiap proses balik nama, melalui prosedur dan penelitian yang seksama dan memenuhi syarat-syarat keterbukaan.
3. Setiap batas bidang tanah diukur dan digambar dengan Peta Pendaftaran Tanah dengan skala 1:1000, ukuran dimana memungkinkan untuk dapat dilihat kembali batas persil, apabila di kemudian hari terdapat sengketa batas.
4. Pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dan Buku Tanah dapat dicabut melalui proses Keputusan Pengadilan atau di batalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila terdapat cacat hukum.
5. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi pada masyarakat karena kesalahan administrasi Pendaftaran Tanah, melainkan masyarakat sendiri yang merasa dirugikan melalui proses peradilan untuk memperoleh haknya.

Dalam hal yang terjadi dewasa ini di Indonesia pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberi contoh nyata pendaftaran tanah sistem negatif bertendensi positif. Artinya untuk pendaftaran tanah rutin tetap atas inisiatif pemilik bidang tanah (pendaftaran tanah sporadis), namun menjadi bersistem positif ketika terkait pelaksanaan PTSL (pendaftaran tanah sistematis).

II.2.6.5. Prosedur pendaftaran tanah di Indonesia

Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi: (a) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan, (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, dan (c) pemberian tanda surat bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam PP 24/1997, yaitu: (a) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, baik secara sistematis (pasal 1 ayat 10) maupun sporadis (pasal 1 ayat 11), (b) kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (pasal 1 ayat 12); merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak merupakan tahapan terakhir dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Sertifikat menurut pasal 1 ayat 20 PP 2/1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

II.2.7. Pemetaan Bidang Tanah di Indonesia

II.2.7.1. Dasar hukum pemetaan bidang tanah di Indonesia

Pemetaan bidang tanah/kadaster diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah. Landasan hukum pemetaan bidang tanah di Indonesia

adalah Undang-undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai landasan filosofis. Kemudian penjabarannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 (PP 24/1997 merevisi PP 10/1961) tentang Pendaftaran Tanah. Panduan dari aspek teknis dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1998 (PMNA 3/1998) dan Petunjuk Teknis PMNA/KBPN 3/1998 (Pemerintah Republik Indonesia, 1960, 1961, 1997b, 1997a, 1998).

II.2.7.2. Definisi pemetaan bidang tanah di Indonesia

Definisi pemetaan bidang tanah sebagaimana dimuat dalam PMNA 3/1997 Pasal 1 adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 1997a).

Pemetaan Desa Lengkap (PDL) disebut dalam artian pemetaan lengkap desa ke desa sebagaimana disebut dalam PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan pengganti, PP 24/1997, tidak mewajibkan penyelenggara pendaftaran tanah untuk menyediakan peta lengkap desa sebagaimana diamanahkan PP 10/1961. Penghapusan kewajiban tersebut disebabkan ketidakmampuan negara menanggung pembiayaan penyelenggaraan pendaftaran tanah berazas positif tersebut. PP 24/1997 merubah azas pendaftaran tanah yang tadinya positif menjadi negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran tanah diserahkan kepada inisiatif masyarakat.

II.2.8. Kuesioner sebagai Perangkat Pendukung Penelitian

Metode kuesioner adalah salah satu metode observasi yang dilakukan untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah (Hadi, 2004). Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Hadi (2004) menulis bahwa metode kuesioner mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau setidaknya-tidaknya pada

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Model kuesioner yang paling tepat untuk mendapatkan tanggapan yang komprehensif dari responden adalah gabungan tipe pilihan dan isian. Penggunaan tipe pilihan dimaksudkan untuk memfokuskan responden, sedangkan tipe isian berguna untuk memberi opini atau bobot dalam tiap item kuesioner yang diajukan. Metode pengumpulan data untuk riset yang umum digunakan adalah: wawancara, kuesioner dan observasi (Sekaran & Bougie, 2016).

BAB III. METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Dusun Daleman yang berada di wilayah administrasi Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) dan Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Letak secara geografis dapat dilihat di Gambar III.1. Dalam uraian berikut dijelaskan lebih detail mengenai lokasi penelitian.

Gambar III.1. Lokasi penelitian di Desa Wandankemiri dan Desa Girikerto

III.1.1. Dusun Daleman, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman

Penelitian dilaksanakan dengan mengamati/observasi terhadap pelaksanaan pemetaan partisipatif di Dusun Daleman. Dusun Daleman secara administratif terletak di Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, Indonesia. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar III.2.

Gambar III.2. Lokasi penelitian: Dusun Daleman, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta

Data yang digunakan terdiri atas peta-peta: Pendaftaran Tanah (PT), Partisipasi Masyarakat (PM) dan yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Proyek PTSL telah dilakukan pada awal tahun 2017, setelah pelaksanaan proyek Pemetaan Partisipatif di tahun 2015 (Aditya dkk., 2015).

Memperhatikan pembatasan akses data terkait data pertanahan, maka data nama pemilik tanah (Daftar Nama) (PP No.24, 1997) yang

disebutkan/ditampilkan dalam naskah ini bukanlah nama sebenarnya atau menggunakan nama samaran. Begitu pula terkait Nomor Identifikasi Bidang (NIB), nomor yang ditampilkan adalah nomor identifikasi sementara (NIS).

III.1.2. Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan inisiator pemetaan desa lengkap melalui program Sinden Bertapa (Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis Bidang Tanah). Data yang dikumpulkan adalah data mengenai pelaksanaan Sinden Bertapa.

Sinden Bertapa merupan nama aplikasi desktop SIG. Perangkat lunak yang digunakan adalah ArcView. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data pertanahan dan identifikasi lokasi di atas layar komputer.

Inisiasi kegiatan pada mulanya adalah membantu inventarisasi tanah kas desa. Kegiatan ini dianggap sukses dan kemudian dikembangkan lebih luas lagi dengan pemetaan partisipatif desa lengkap. Tahapan-tahapan yang disusun diuraikan sebagai berikut.

Tahap I memiliki target terselesaikannya peta dasar desa dengan layer-layer peta jaringan jalan, sungai dan saluran air, peta fasilitas umum serta batas administrasi yang tervalidasi. Tahap I penelitian ini selesai pada tahun 2014 dengan kegiatannya meliputi:

1. Penjelasan visi dan misi, tahapan dan target-target tiap tahapan (sosialisasi).
2. Penjelasan teknis tentang metode yang digunakan. Penunjukan atau pendampingan aparat desa dalam validasi batas administrasi desa yang dilakukan secara kartometrik. Bila dengan cara tersebut kurang meyakinkan maka dilakukan tinjau lapangan.
3. Pengumpulan data- data yang diperlukan (peta citra, batas administrasi dari RBI dan peta persil serta peta blok PBB)
4. Pelaksanaan terutama validasi batas desa, kecamatan dan kabupaten

Tahap II (2015 - 2017) memiliki target terselesainya peta desa berbasis bidang tanah sejumlah 280 desa. Tahap II meliputi: pengumpulan informasi bidang tanah dari peta persil yang diberi atribut pemilik/penguasa bidang tanah dengan bersumber dari daftar wajib pajak. Hasilnya seperti terlihat dalam **Gambar III.3.**

Gambar III.3. Peta Desa Berbasis Bidang
(Pemerintah Desa Gundi, 2016)

Tahap III (2016 – 2017) memiliki target terpetakannya bidang tanah yang telah terdaftar. Kegiatan yang dilakukan pada Tahap III ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah layer peta bidang tanah yang bersumber dari kantor pertanahan.
2. Penyesuaian layer peta bidang tanah yang selanjutnya ditumpang susun di atas peta dasar desa dari Tahap I.
3. Hasil dari kegiatan butir no 2 kemudian dilengkapi dengan atribut bidang tanah yang diambil dari data daftar tanah dari kantor pertanahan (GIM).

Pada awal 2017 telah terpetakan 229 bidang tanah (82%) di Kabupaten Grobogan (Pemerintah Desa Gundi, 2016) sebagaimana diperlihatkan **Gambar III.4.**

Gambar III.4. Penyelesaian Pemetaan Partisipatif (Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, 2016)

Tahap IV (2017 – 2020) memiliki target yaitu aplikasi pemetaan partisipatif (Sinden Bertapa) dapat beroperasi secara simultan di tiap desa, sehingga peta yang dihasilkan dinamis/bertumbuh sesuai kondisi penambahan data dari tiap desa. Kelengkapan peta induk kabupaten membuka peluang untuk lebih baiknya proses pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.

Tahun 2018 dilaksanakan proyek percontohan Pendaftaran Tanah Partisipatif (PaLaR). PaLaR dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi terbaru (aplikasi mobile, GPS dan webGIS). Pelibatan masyarakat juga menjadi perhatian besar dalam pelaksanaan proyek ini. Sinergisitas teknologi dan partisipasi masyarakat PaLaR diharapkan bisa memberikan hasil yang diinginkan. PaLaR mengambil lokasi di Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu.

III.2. Alat dan Bahan

III.2.1. Alat

1. Perangkat keras: (a) satu set *laptop* untuk dan penulisan laporan; (b) pita ukur, (c) *Emlid Reach RS* (GNSS), (d) distometer, (e) *smartphone* berbasis Android untuk keperluan pengumpulan data pertanahan.
2. Perangkat lunak: (a) *Ms. Office* dan (b) *Mendeley* untuk penulisan laporan; (c) CAD, (d) *ArcGIS* (lisensi UGM) dan (e) QGIS untuk pengolahan data spasial; (f) *MapIt GIS* dan *plug-in NTRIP client* untuk pengumpulan data spasial.

III.2.2. Bahan

1. Peta Pendaftaran Tanah Dusun Ndalem Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, dalam bentuk file .dwg dan .shp. Peta ini didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2015.
2. Peta Administrasi Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, dalam bentuk file .shp Peta ini didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2015.
3. Peta Partisipatif Dusun Ndalem Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, dalam bentuk file .shp. Peta ini didapat dari kegiatan pemetaan partisipatif tahun 2015.
4. Peta Partisipatif Desa Wandankemiri Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, dalam bentuk file .shp dan .cad, Peta ini didapat dari kegiatan pemetaan partisipatif tahun 2018.
5. Peta bidang tanah uji petik oleh petugas ukur BPN Kabupaten Grobogan yang diukur dan digambar tahun 2018 dalam bentuk file .cad.
6. Satu set kuesioner dan panduan wawancara.

III.3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan inventarisasi terhadap kondisi terkini BPN berkaitan dengan jumlah bidang tanah terdaftar, jumlah bidang tanah yang ada, cara pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi. Telaah pustaka dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai tema penelitian dengan menginventarisir riset-riset yang pernah dilakukan mengenai pendekatan partisipasi masyarakat dengan dukungan teknologi SIG. Analisis peluang dan tantangan dilakukan untuk memetakan langkah-langkah prioritas dan menggali potensi pemecahannya dalam berbagai skenario. Hasil analisis menjadi pijakan untuk merumuskan kebutuhan sistem. Tahapan pelaksanaan penelitian beserta keluaran tiap tahapan dapat lihat di **Gambar III.5**.

III.3.1. Persiapan kerangka penelitian

Persiapan kerangka penelitian meliputi kajian pustaka mengenai penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan. Kajian dilakukan dengan cara merangkum penelitian-penelitian dalam bentuk subtema-subtema terkait tema penelitian ini. Subtema-subtema tersebut meliputi: pendekatan partisipatif, pendaftaran tanah partisipatif, pengembangan sistem informasi pertanahan di lingkungan BPN dan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif. Berikutnya dilakukan inventarisasi landasan teori yang digunakan. Landasan teori yang digunakan meliputi: sistem informasi pertanahan, teori pengembangan daur hidup (SDLC), sistem administrasi pertanahan, infrastruktur informasi pertanahan, pendaftaran tanah, pemetaan bidang tanah dan partisipasi masyarakat. Tahapan ini memberikan keluaran berupa kerangka metodologi penelitian.

Gambar III.5. Tahapan penelitian

III.3.2. Identifikasi Tantangan dan Peluang

Luaran dari tahapan pertama dikembangkan dalam sebuah skema konseptual penelitian (Bab I.7). Skema konseptual menjadi panduan arah penelitian. Di samping skema konseptual, dalam tahap ini diusulkan rancangan alir kerja kegiatan pemetaan partisipatif. Rancangan ini akan dilakukan penyesuaian setelah mengamati praktik pemetaan partisipatif. Luaran pada tahapan ini dan tahapan sebelumnya disusun menjadi Paper 1: “Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk Pemetaan Bidang Tanah: sebuah tinjauan pustaka komprehensif”. Paper 1 ini mengakomodir tujuan penelitian pertama.

III.3.3. Evaluasi pemanfaatan dan kualitas peta partisipatif dalam kegiatan pendaftaran tanah

Kegiatan evaluasi pemanfaatan peta partisipatif dalam kegiatan pendaftaran tanah diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah aparat desa dan kantor pertanahan. Hasil analisis kebutuhan pengguna dituangkan dalam pengaturan/desain formulir survei. Hasil analisis ini kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan observasi proyek pemetaan partisipatif kerjasama antara Departemen Teknik Geodesi dengan Kementerian ATR/BPN. Lokasi proyek berada di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Parameter evaluasi meliputi: (a) kelengkapan data; yakni meliputi kajian mengenai apakah data yang disajikan berlebih (lebih banyak jumlahnya dari yang seharusnya) dan saling tumpang tindih atau apakah datanya lengkap yang meliputi seluruh wilayah penelitian, (b) konsistensi legal; yakni apakah data yang disajikan telah memenuhi aturan logis struktur data, atribut dan hubungan ataukah belum, (c) akurasi bentuk dan luasan.

Melengkapi hasil tahapan sebelumnya, wawancara setelah pelaksanaan proyek dilakukan. Tanggapan pengguna diulas terkait pemanfaatan peta partisipatif. Luaran pada tahap ini disusun menjadi Paper 2: “*Evaluation of*

Participatory Mapping to Develop Parcel-Based Maps for Village-Based Land Registration Purpose". Paper 2 ini mengakomodir tujuan penelitian kedua.

Kegiatan pemetaan partisipatif di Desa Girikerto difasilitasi oleh Kantor Desa Girikerto dan Pemerintah Kabupaten Sleman serta disupervisi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Kantah Sleman). Studi ini melihat hasil dan kualitas data spasial yang didapat melalui pendekatan partisipatif. Unsur-unsur kualitas data yang digunakan, antara lain: kelengkapan data, konsistensi legal, dan akurasi geometri (bentuk dan luasan). Sedangkan pendekatan partisipatif yang diadopsi dalam konteks pemeliharaan data pendaftaran tanah dan perbaikan kualitas adalah, antara lain: (a) menerapkan citra satelit/foto udara resolusi tinggi, (b) melibatkan masyarakat dalam memvalidasi peta serta menyepakati tanda batas, (c) pembaruan data kadaster berdasarkan peta yang divalidasi (Bennett & Alemie 2016). Pelaksanaan penelitian ini hanya berfokus pada beberapa adopsi tersebut yang cocok dengan elemen tujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pendaftaran tanah. Peran serta masyarakat dilibatkan dalam hal pengisian kuesioner dan wawancara. Responden dari masyarakat untuk mengisi kuesioner adalah: pemilik tanah, Pokmas (kelompok masyarakat), aparat desa dan fasilitator (tim ukur dan tim pemetaan). Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi dan memberi kejelasan pada hasil kuesioner. Tahap akhir dari penelitian ini adalah membandingkan data antara hasil peta PM yang difasilitasi pemerintah dengan peta PTSL.

Sub bagian ini menceritakan pelaksanaan pemetaan partisipatif di Desa Girikerto. Pertama, dijabarkan data apa saja yang dikumpulkan, siapa saja yang terlibat dan apa peranannya. Berikutnya dijabarkan pelaksanaannya, dari tahap persiapan sampai dengan selesai. Alir kegiatan (**Gambar III.6**) merupakan adaptasi skema berikut: Pemerintah → Publik dan Pemerintah → Publik → Pemerintah (Laarakker dkk., 2014). Informasi awal disediakan oleh Pemerintah kemudian diperbarui oleh masyarakat sebagai partisipan dan di akhir tahapan, Pemerintah memberikan persetujuan otoritatif untuk dapat digunakan sebagai

pendukung pengambilan keputusan, dalam hal ini penerbitan sertipikat tanda bukti hak.

III.3.3.1. Observasi di Desa Girikerto

Kegiatan pemetaan partisipatif dimulai dengan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. Sedangkan data yang diperlukan untuk pemetaan partisipatif ini meliputi: Peta Dasar Pendaftaran Tanah atau Peta Pendaftaran Tanah, dan data Buku Tanah; Peta Blok PBB dan daftar nama wajib pajak; serta Peta Foto Udara sebagai peta dasar. Peta dasar dibuat dari foto udara skala 1:2.000 yang diakuisisi pada tahun 2012. Peta foto udara tersebut kemudian dilakukan ortorektifikasi sebagai acuan untuk proses pemetaan. Batas-batas bidang tanah di peta pendaftaran tanah diplot ke dalam peta foto udara.

Gambar III.6. Alir Kegiatan Pemetaan Partisipatif (adaptasi dari: Laarakker dkk., 2014; Mustofa dkk., 2018)

III.3.3.2. Pembuatan Peta Kerja

Sebelum pemetaan partisipatif, dilakukan beberapa persiapan, termasuk pengumpulan data pendukung, mempersiapkan peta foto udara, peta pendaftaran tanah, peta bidang tanah desa, dan peta pajak bangunan (peta PBB). Peta pendaftaran tanah dan peta pajak bangunan digabungkan dengan peta persil desa kemudian dioverlay di atas peta foto udara. Fasilitator pemetaan dibantu peserta partisipatif untuk memberikan data tambahan atau untuk koreksi draft peta.

Data tambahan dan koreksi pertama kali digambar langsung di atas peta. Informasi tambahan termasuk koreksi pada batas-batas, bentuk dan lokasi dari persil bidang tanah. Koreksi lebih lanjut dapat berhubungan dengan representasi grafis dari batas desa, jalan dan situs penting/bangunan (misalnya sekolah, pusat kesehatan dan kantor desa). Peta ini sebagai panduan bagi tim surveyor untuk menindaklanjuti kegiatan pemetaan partisipatif sebelumnya yaitu mengukur bidang tanah yang terdaftar. Hasil pengukuran kemudian diolah bersama-sama dengan data pendukung untuk menghasilkan peta baru yang berisi data lapangan yang telah dikoreksi. Peta baru ini selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat untuk mendapatkan konfirmasi ulang terkait batas administrative dari masyarakat.

III.3.3.3. Pengukuran, Pemetaan dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah

Langkah pertama dalam pengumpulan informasi bidang tanah adalah melalui identifikasi lokasi bidang tanah terlebih dahulu. Kegiatan pemetaan partisipatif dan acara sosialisasi masyarakat berguna sebagai informasi awal. Informasi ini digabung dengan informasi lain yang bersumber dari data sekunder yaitu peta PBB, peta pendaftaran tanah dan peta persil, untuk diolah menjadi peta kerja.

Langkah berikutnya adalah mengikat peta kerja dengan Titik Dasar Teknis (TDT) yang ada di lapangan. Pengukuran TDT akan dilakukan dengan pengamatan satelit menggunakan teknologi GPS/GNSS. Pengukuran bidang tanah dilakukan dengan pengukuran terestris menyesuaikan kondisi di lapangan. Pembuatan TDT perapatan ditentukan berdasarkan lokasi kedekatan dengan

bidang tanah yang akan diukur dan dapat dijadikan acuan dalam pengukuran bidang tanah. Pembuatan TDT dapat dilihat pada **Gambar III.7**. Titik bantu tersebut ditandai dengan penanda tertentu yang mudah dikenali. Titik bantu diukur dengan menggunakan GPS Geodetik dengan diikatkan pada TDT terdekat, sehingga didapatkan data koordinat lokasi titik ikat. Hasil yang didapat dari pengukuran bidang tanah dengan GPS adalah koordinat titik batas bidang tanah, yang kemudian akan di plot pada peta. Pojok-pojok bidang tanah yang sulit didapatkan koordinatnya dengan cara pengukuran GPS, maka akan dilakukan survei teristris menggunakan *Total Station*.

Gambar III.7. Pengaturan titik ikat perapatan (kiri), inisiasi rover (kanan)

Pengumpulan informasi bidang tanah dilakukan seiring dengan kegiatan pengukuran bidang tanah. Petugas perlu menyiapkan formulir yang diperlukan. Data yang dikumpulkan sebaiknya diatur sesuai kebutuhan kantor pertanahan sehingga dapat langsung digunakan untuk prosedur pendaftaran tanah.

Petugas pengumpul data pertanahan sekaligus mengumpulkan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Sembari petugas ukur mengukur bidang tanah,

pemilik bidang tanah yang bersangkutan diminta memberi informasi terkait data yuridis bidang tanah. Kegiatan pengukuran dan pengumpulan informasi bidang tanah dapat dilihat pada **Gambar III.8**.

Gambar III.8. Pengambilan data batas bidang tanah (kiri), sekaligus pengumpulan data yuridis/atribut (kanan) oleh tim fasilitator didampingi Pokmas

III.3.3.4. Kegiatan Penentuan Lokasi Persil Melayang

Persil melayang adalah bidang-bidang tanah yang tidak terdapat penunjuk lokasi relatif dan atau koordinat sehingga penentuan lokasi di lapangan perlu diupayakan dengan metode tertentu. Metode yang digunakan meliputi: (a) penentuan lokasi relatif dengan bantuan peta persil, (b) pengumpulan informasi dari kepala dusun dan masyarakat, (c) penempatan bidang tanah di atas peta citra, serta (d) pengukuran di lapangan bila diperlukan.

Kegiatan penentuan lokasi melayang dapat dilihat dalam **Gambar III.9**. Pelacakan lokasi persil melayang dilaksanakan di rumah kepala dusun.

Gambar III.9. Penentuan lokasi persil melayang (kiri), didukung informasi dari Kadus dengan didukung Peta Persil (kanan)

III.3.3.5. Lokasi di Desa Wandankemiri Kabupaten Grobogan

Lokasi penelitian di Dusun Dampak, Desa Wandankemiri, Kecamatan Klambu berada dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Koordinasi perlu dilakukan agar pelaksanaan penelitian lancar dan terarah. Berikut dijelaskan mengenai tahapan kegiatan pelaksanaan PaLaR di Kabupaten Grobogan.

Persiapan yang dilakukan antara lain pembuatan peta foto udara terektifikasi. Perekaman foto dilakukan dengan bantuan pesawat nir-awak (*drone*). Untuk kegiatan rektifikasi perlu dipasang titik GNSS sebagai lokasi induk seperti terlihat pada **Gambar III.10** (kiri) yang dipasang di *basecamp* dan *rover*. yang dipasang pada titik-titik kontrol darat (GCP) seperti terlihat pada **Gambar III.10** (kanan).

Pemasangan GCP sejumlah 13 titik untuk keperluan koreksi foto udara. GCP perapatan juga dipasang di sejumlah lokasi yang sekiranya mudah diidentifikasi. Setelah persiapan *drone* selesai, tim foto udara mencari lokasi yang

tepat untuk peluncuran *drone*. Kondisi cuaca dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan. Angin yang kencang menyulitkan pengendalian *drone*, terutama ketika proses putar balik dan *landing*.

Gambar III.10. Pemasangan GNSS sebagai base station (kiri) dan pengambilan posisi oleh rover di GCP (kanan)

Untuk menghasilkan peta foto udara yang baik, perlu dipasang titik-titik ikat bumi untuk perapatan. yang tersebar merata di sekitar wilayah penelitian (**Gambar III.11**).

Gambar III.11. Tanda batas atau GCP perapatan dipasang di sejumlah titik

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan diikuti peserta training (Pokmas/CLRC: *community land registration committee* dan warga dusun Dampak dan dusun Wandan), jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Pemerintah Desa Wandankemiri, Tim Meridia, Tim Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Kadaster Belanda dan tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Peserta yang datang dalam kegiatan sosialisasi dan penelitian ini memiliki motivasi yang bermacam-macam, antara lain: ingin bertambah ilmu dan keterampilan, bermanfaat bagi masyarakat, dan ingin memajukan desa. Sementara itu hambatan yang dialami adalah berhalangan hadir karena sakit atau mencari nafkah dan tidak optimalnya dalam pelatihan karena dirasa membosankan.

Materi pelatihan meliputi: Manajemen Konflik Pertanahan, Pengenalan perangkat lunak: Meridia Collect, Pengenalan Teknik Pemetaan dan Identifikasi Bidang, Membuat Sketsa Peta, Teknik dan Praktik Wawancara menggunakan Meridia Collect, Sekilas Pendaftaran Tanah, Praktik Emlid Reach RS + Aplikasi Meridia Collect, Pengenalan Alat Scan Manual (Scanlio), dan Praktik Ukur Bidang Tanah Pemukiman.

Kegiatan kedua dalam tahap I ini adalah peserta diminta menuliskan konflik-konflik pertanahan yang diketahui terjadi di sekitar mereka. Menurut peserta, konflik pertanahan yang sering terjadi meliputi konflik batas, jual beli macet dan masalah warisan. Tim JKPP memberikan saran terkait manajemen konflik pertanahan dengan langkah-langkah antara lain mendeskripsikan masalah dengan jelas bagaimana detail masalahnya (sengketa batas, sengketa waris atau kepemilikan, dll), siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, siapa pihak terkait dan berwenang yang bisa menjadi penengah (Kadus, Kades, Sesepeuh masyarakat, BPN, Polisi, dll). Kemudian menyusun alternatif solusi untuk pemecahan masalah pertanahan tersebut.

Tablet yang sudah dipasang pada aplikasi Meridia Collect dibagikan ke peserta. Tjeerd sebagai perwakilan dari Tim *Meredia Collect* menyampaikan alur singkat pengoperasian aplikasi tersebut. Sebagai catatan dalam kegiatan ini adalah nomor berkas yang terlalu panjang (**Gambar III.12**), sehingga penulisan ulang di kertas kontrol berkas berpotensi ambigu untuk huruf atau angka tertentu. Secepatnya akan dirumuskan kesepakatan bersama terkait penulisan manual agar tidak membingungkan. Huruf atau angka yang ditengarai akan membingungkan adalah huruf O dan huruf o dengan angka 0, huruf 1 dengan angka 1, huruf G dengan anangka 6, dan huruf g dengan 9 (**Gambar III.13**).

Gambar III.12. Nomor kwitansi/berkas yang dihasilkan secara otomatis dari aplikasi Meridia Collect.

(c)

(d)

Gambar III.14. Deliniasi di atas peta foto udara (a, b, c, dan d)

Setelah semua selesai, masing-masing peserta diminta untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Rangkuman kesulitan yang dihadapi peserta adalah sebagai berikut:

1. Semua peserta mengalami kesulitan mendelineasi bidang tanah pemukiman karena atap berimpit satu sama lain
2. Beberapa peserta masih mengalami kesusahan orientasi arah
3. Beberapa peserta masih kesulitan mengidentifikasi obyek yang didelineasi

Berikut adalah solusi yang diberikan oleh tim Meridia terhadap kesulitan yang dihadapi peserta:

1. Bidang-bidang tanah di pemukiman yang batas bidangnya meragukan (tidak bisa diidentifikasi) perlu dilakukan pengukuran di lapangan. Cara penggambaran titik meragukan tersebut berbeda, yakni dengan memberikan respon terhadap pop-up yang muncul adalah “tidak/no”
2. Identifikasi lokasi objek bisa dibantu dengan mengidentifikasi objek-objek yang mudah dikenali seperti masjid, sekolah, kantor ataupun lapangan bola.

Pada saat kegiatan penggambaran peta, peserta diajari untuk melakukan deliniasi di atas layar tablet seperti ditampilkan pada **Gambar III.15**. Menu yang digunakan untuk latihan deliniasi/menggambar batas bidang tanah ini adalah menu: Gambar/Draw. Garis batas dibuat dengan menggambar titik-titik pojok batas bidang tanah. Garis batas akan tergambar otomatis setelah 2 titik ditentukan.

Ditekankan kepada peserta untuk memperhatikan jawaban dari pop-up yang muncul setelah menggambar titik. Jawaban “Ya/Yes” dipilih untuk titik batas bidang tanah yang secara visual bisa diidentifikasi. Jawaban “Tidak/No” dipilih untuk titik yang meragukan. Titik-titik yang meragukan akan dipastikan dalam kegiatan ukur lapangan menggunakan GPS. Fitur *snap* digunakan untuk menggambar bidang tanah yang berbatasan sehingga tidak perlu menggambar ulang garis batas yang berimpitan.

Tanggapan peserta terhadap penggunaan aplikasi *Meridia Collect* adalah ketika selesai menggambar bidang tanah kemudian akan memulai lagi untuk bidang tanah berikutnya, aplikasi tidak bisa langsung ditampilkan ke lokasi sebelumnya. Jadi harus menggeser lagi mencari lokasi yang diinginkan. Respon tim Meridia terhadap isu di atas adalah bila aplikasi sudah dihubungkan dengan Emlid RS (GPS), maka peta akan langsung ditampilkan ke lokasi GPS berada.

Gambar III.15. Deliniasi di atas layar tablet

Pada saat kegiatan praktik wawancara, peserta berlatih menggunakan aplikasi MC untuk wawancara pemohon seperti terlihat pada **Gambar III.16**. Perlu diperhatikan, sekali lagi, bahwa penulisan nomor berkas harus sesuai kesepakatan, terutama pada angka atau huruf yang mirip. Ada tahapan yang perlu dilaksanakan sebelum wawancara dilakukan, yaitu antara lain:

1. Dokumen penunjang sudah disiapkan termasuk salinannya. Dokumen yang mesti disiapkan adalah KTP, KK dan alas/tanda bukti hak bidang tanah
2. Patok batas bidang tanah sudah terpasang

Pada kegiatan ini, ada pertanyaan dari peserta yaitu bagaimana bila tidak punya KTP. Selanjutnya Pak Kadus setempat memberikan solusi sebagai ganti KTP bisa dibuatkan Surat Keterangan Penduduk oleh pihak pemerintahan desa atau bila memungkinkan dapat menggunakan KK. Untuk permasalahan ini perlu konfirmasi dari pihak BPN Grobogan secara langsung.

Gambar III.16. Praktik wawancara untuk pengumpulan data yuridis

Praktik wawancara dilaksanakan dengan bantuan pak Kadus sebagai target wawancara. Di sesi ini isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya, di laporkan kepada seluruh peserta pelatihan. Di akhir wawancara, pemohon diminta tanda tangan di atas layar tablet kemudian diminta memberikan sidik jari digitalnya serta diambil fotonya.

Hal pertama yang dilakukan sebelum pengukuran adalah pengaturan *Emlid Reach RS* sebagai *base station*. *Base station* dipasang di atap rumah pak Kadus Dampak. Selanjutnya pengaturan empat *Emlid Reach RS* sebagai *rover* yang menggunakan aplikasi bawaan *Emlid*. Perlu diingat urutan pengaturannya yaitu dimulai: *hotspot tablet* (yang ada sambungan internet) dinyalakan, kemudian baru nyalakan *Emlid*. Selanjutnya menyalakan aplikasi *Emlid*. Setelah empat GPS

diatur jadi rover, aplikasi *Meridia Collect (MC)* ditautkan. Pengaturan dianggap baik apabila AR rasio di aplikasi MC di atas tiga.

Data pertanahan terdiri dari data fisik/spasial dan data yuridis/atribut. Dua tipe data tersebut dalam PaLaR dikontrol oleh satu nomor berkas/kwitansi. Mengenai isu kompleksnya nomor berkas, dijelaskan bahwa kombinasi angka dan huruf yang merupakan *case sensitif* memungkinkan kombinasi nomor unik yang mampu mengakomodasi jumlah bidang tanah seluruh dunia seperti terlihat pada **Gambar III.17**. Struktur nomor kwitansi versi Meridia: N.XXXX.XXXXXX.XXXXXXX → 18 digit. Empat digit pertama setelah huruf N mewakili tahun dan bulan: N.1804.... Bagi BPN mungkin tidak begitu nampak manfaatnya dibandingkan potensi masalah yang ditimbulkannya. Hal lain bisa dicoba dengan menggunakan stiker *barcode*, misalnya.

Gambar III.17. Struktur nomor kwitansi versi Meridia

Sesuai ketersediaan *Emlid Reach RS*, empat kelompok dibentuk. Target pada sesi ini, peserta dapat lancar memetakan areal bidang tanah di persawahan seperti terlihat pada **Gambar III.18**. Berdasarkan hasil dari empat kelompok tersebut, satu kelompok gagal menyelesaikan tugas. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan mengalami kendala (*tablet overheat*) sehingga tidak dapat membuka aplikasi.

Gambar III.18. Pengukuran di area persawahan

Sesi berikutnya adalah area pemukiman dan berkanopi. Sesi ini kurang efektif karena langit berawan tebal dan kemudian turun hujan dan mati listrik, sinyal internet juga ikut mati sehingga sesi dibatalkan. Diperlukan simulasi kasus-kasus yang sederhana untuk semakin menanamkan kefahaman terhadap teori-teori dasar pemetaan dan pengumpulan data pertanahan. Kondisi cuaca dan ketersediaan pasokan listrik/sinyal internet menjadi hambatan yang signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan substitusi dengan materi pemetaan, misal dengan permainan tali rafia mensimulasikan pembuatan titik bantu/ikat, serta permainan lainnya.

Pada kegiatan pengenalan alat scan manual (scanlio), sempat direncanakan untuk berlatih melakukan scan foto dokumen dari kelengkapan pemohon, namun ditunda untuk keesokan harinya. Peserta sekedar diberi prolog singkat mengenai alat berupa Scanlio dan scan/foto manual yang digunakan, sebagaimana ditampilkan pada **Gambar III.19**.

Gambar III.19. Alat scan berkas manual

Kegiatan praktik ukur bidang tanah pemukiman diisi dengan latihan mengukur bidang tanah di wilayah pemukiman seperti terlihat pada **Gambar III.20**. Namun, dikarenakan cuaca mendung, koneksi internet terganggu, maka penerimaan sinyal GPS menjadi lemah meskipun *extension pole* mencapai empat meter. Emlid menunjukkan akurasi tiga sampai dengan empat meter dalam kondisi *float* dimana penyimpanan titik menunggu waktu sekitar 3 menit.

Gambar III.20. Pengukuran menggunakan GNSS Emlid

Lokasi pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah partisipatif dilakukan di pemukiman warga di sekitar gang sebelah timur balai desa. Tutupan pohon, semak dan bangunan rumah warga menyebabkan *Emlid* dalam kondisi *float* sepanjang pengukuran meskipun sudah menggunakan *pole* setinggi empat meter. Patok sebagian besar belum dipasang. Beberapa batas menggunakan “cir” atau batas

sementara, berupa potongan bambu/kayu. Beberapa yang lain berupa susunan batako atau gundukan tanah yang memanjang di sisi bidang tanah. Akses ke titik batas bidang tanah cukup menantang, contohnya: celah sempit antara bangunan rumah, harus melewati dapur warga, empang (genangan air yang ditumbuhi tetumbuhan air) dan kondisi lainnya. Pemilik tanah rata-rata menyambut baik permintaan Pokmas untuk penunjukan batas dan wawancara. Menyambut baik, namun tidak bisa disebut antusias. Beberapa kasus ditemui dimana warga yang tidak ikut program pensertipikatan tanah ketika dijelaskan manfaatnya, antara lain: bahwa biaya sangat murah dibanding biaya pendaftaran tanah rutin/bukan PTSL, warga langsung mau mendaftar.

Kebijakan lokal yang diketahui petugas ukur BPN adalah tidak adanya akses jalan, maka dari patok batas/garis tengah diambil jarak masing-masing 50 cm ke kiri dan ke kanan. Jadi posisi batas bidang tanah yang diputuskan adalah sekitar kaki kiri dan kanan surveyor. Ini semua tentu saja sudah diketahui dan disepakati pemilik tanah berbatasan. Respon yang berbeda ditunjukkan warga ketika berhadapan dengan tim ukur BPN. Pemilik tanah langsung menunjukkan sertipikat bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang diukur (kebetulan pemilik asalnya sama). Tidak berselang lama, warga sekitar berkumpul. Tim ukur BPN menyampaikan informasi singkat mengenai maksud dan tujuan serta instruksi singkat mengenai pemasangan patok dan penunjukkan batas bidang tanah. Antusiasme nampak ketika warga menunjukkan batas bidang tanahnya. Patok ditentukan letaknya, meski berupa cir/patok batas sementara berupa batang kayu.

Petugas BPN memberi instruksi untuk pemasangan patok. Ketika ternyata patok belum siap, toleransi diberikan dengan pemasangan patok sementara, dengan syarat segera dipasang patok permanen. Warga pemilik tanah diminta menunjukkan batas bidang tanahnya sembari memegang ujung pita ukur dan di pangkal pita ukur petugas membacakan hasil ukurnya.

Totalitas partisipasi warga ditunjukkan dengan menceburkan diri di kubangan lumpur sedalam kurang lebih 50 cm untuk menunjukkan batas bidang

tanahnya yang berada di ujung kubangan lumpur (empang). Kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan bidang tanah yang berupa sawah di atas layar tablet, serta melengkapi keterangan dan/atau berkas yang kurang. Bertempat di teras rumah Pak RT 04, Pokmas mengumpulkan warga. Pemohon diminta menunjukkan lokasi tanahnya di layar tablet. Petugas Pokmas menjelaskan orientasi medan sederhana yang mudah dipahami oleh pemilik tanah untuk menentukan lokasi bidang tanahnya. Setelah yakin lokasinya benar, peta digital di perbesar maksimum untuk menentukan batas bidang tanah yang bersangkutan. Bila pemohon kesulitan menentukan lokasi bidang tanahnya, Pokmas sudah menyediakan peta blok dan peta foto udara yang dicetak. Sembari menunggu antrian untuk pemetaan bidang tanah di tablet, pemilik tanah dibantu Pokmas, mendelineasi bidang tanah di peta analog. Bidang tanah kemudian diberi identitas sementara berupa NIK pemiliknya.

Pada akhir kegiatan, tim BPN berkumpul di rumah Pak Kadus Dampak untuk mendiskusikan hasil penggambaran bidang tanah. Beberapa hal mengenai pengukuran dan pemetaan tim BPN disampaikan dalam diskusi ini yaitu sebagai berikut.

1. Pengukuran dan pemetaan menggunakan pita ukur
2. Pengukuran dan pemetaan menggunakan metode trilaterasi
3. Pada saat pengukuran dan pemetaan, diagonal juga diambil ukurannya
4. Hasil ukur langsung digambarkan di GU
5. Setelah pengukuran selesai langsung digambar menggunakan aplikasi CAD di laptop
6. Pengukuran dan pemetaan tidak menggunakan alat penunjuk lokasi
7. Penempatan/pemosisian blok bidang hasil ukur dengan perkiraan di atas citra satelit format ECW (pembagian dari Kanwil tahun 2012-an)
8. Foto udara terbaru dari pemetaan dengan UAV belum digunakan karena belum dipotong sesuai kotak lembar peta. Ini merupakan keterangan dari tim BPN, sehingga sering terjadi kesalahan ketika dilakukan perbesaran. Ini dimungkinkan karena memori tidak mencukupi untuk membuka *file* foto udara yang berukuran besar

Pengukuran bidang tanah oleh tim BPN dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) perlu dilakukan uji kualitas. Hasil ukur tim Pokmas tersebut kemudian dibandingkan dengan bidang tanah hasil ukur tim BPN.

Uji petik tersebut dilakukan terhadap 8 bidang tanah di wilayah pemukiman penduduk. Hasilnya didapati perbedaan pada semua sampel bidang tanah yang diukur tim BPN. Salah satu ilustrasi perbandingan tersebut dapat dilihat pada **Gambar III.21**.

Perbedaan yang cukup signifikan terjadi karena penunjukan batas bidang tanah oleh pemilik tanah tidak konsisten. Tanda batas bidang tanah belum terpasang dengan baik. Tim ukur BPN yang mengukur belakangan ditunjukkan batas bidang oleh pemilik bidang tanah.

Gambar III.21. Salah satu sampel perbandingan hasil ukur tim BPN (garis coklat) dengan hasil ukur tim Pokmas Desa Wandankemiri (garis biru)

III.3.4. Evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis *mobile* sebagai pengumpul data pertanahan

Kegiatan evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis *mobile* diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan kajian singkat

mengenai aplikasi *mobile* untuk mendukung kegiatan pengumpulan data pertanahan. Aplikasi yang digunakan adalah MapIt GIS yang diatur sedemikian rupa. Pengaturan merujuk kepada analisis kebutuhan pengguna. Tahap berikutnya dilakukan analisis tanggapan pengguna terhadap pemanfaatan aplikasi *MapIt GIS* sebagai pengumpul data pertanahan. Luaran pada tahap ini disusun menjadi Paper 3: Evaluasi pemanfaatan Aplikasi MapIt GIS sebagai alat pengumpul data pertanahan untuk Pendaftaran Tanah. Paper 3 ini mengakomodir tujuan penelitian ketiga.

III.3.5. Rancangan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) dalam lingkungan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

Hasil penelitian disertai berupa rancangan skema kerja SIP-P untuk pemetaan bidang tanah. Skema kerja tersebut menjadi panduan terkait prosedur bagaimana interaksi sistem yang sudah ada dikombinasikan dengan aplikasi pengumpul data lapangan.

Aplikasi pengumpul data pertanahan berbasis Android saat ini tersedia berbagai macam. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki keunggulan maupun kelemahan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Identifikasi tantangan dan peluang Pemetaan Partisipatif

Sub bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian spesifik ke-satu yaitu mengidentifikasi tantangan dan peluang dari kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan yang didokumentasikan berikut adalah kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan dari awal sampai akhir. Kajian penelitian ini meliputi: data apa saja yang diperlukan, siapa saja pelakunya dan bagaimana tanggapan pihak-pihak terkait serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif.

IV.1.1. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, PTSL misalnya, mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Terkait pendaftaran tanah, maka formulir yang diacu adalah Risalah Penelitian Riwayat Bidang Tanah atau dikenal sebagai Daftar Isian 201 (DI.201). Berikut disajikan data yang diperlukan terkait pendaftaran tanah, mengacu kepada analisis kebutuhan pengguna aparat desa dan aparat kantor pertanahan.

1. Bidang Tanah; data yang diisikan berupa Nomor Identifikasi Bidang Sementara (NIBS) dan alamat letak bidang tanah. Nomor bidang tersebut digunakan untuk kontrol data fisik dan data atribut. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tetap akan diisi oleh aplikasi KKP Kantah Sleman, alamat letak tanah.
2. Pihak yang berkepentingan; data yang diisikan berupa keterangan terkait identitas pemilik bidang tanah, seperti: nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Data yang dikumpulkan berdasar kartu identitas yang berlaku. Bila yang berkepentingan lebih dari 1 maka nama-nama lain ditulis dalam lampiran dengan kontrol menggunakan NIBS. Bila yang berkepentingan adalah badan hukum (koperasi, pabrik, masjid, sekolah,dll) dapat diisikan berdasarkan akta pendirian.

3. Bukti pemilikan dan penguasaan tanah, semisal: sertipikat (jenis dan nomor hak), dokumen-dokumen lain tentang perbuatan hukum terkait tanah (waris, hibah, pembelian, pelelangan, putusan pemberian hak, wakaf) yang dibuktikan dengan surat keterangan otentik.
4. Sketsa bidang tanah yang digambar di peta kerja.
5. Keterangan mengenai pemilik bidang tanah yang berbatasan. Data yang diisikan nama pemilik tanah atau keterangan lain berkenaan dengan batas (utara, timur, selatan dan barat), semisal jalan atau fasilitas umum.
6. Bukti perpajakan, seperti: Petok D, C desa atau dokumen pajak bumi dan bangunan (dicatat Nomer Obyek Pajak).
7. Riwayat penguasaan tanah, data yang diisikan sejak pemilikan tahun 1960 (letter C induk) sampai dengan pemilik terakhir, sebagai contoh: pemilik sekarang Pak Rohmad, maka dalam keterangan tambahan poin 2 ini ditulis riwayat dari Pak Rohmad sampai dengan pemilik awal C induk: Rohmad (jual beli 1999 dari Timan), Timan (waris 1988 dari Martono), Martono (waris 1970 dari Karto), Karto pemilik C induk nomor 1234.
8. Penggunaan tanah, dibedakan: non-pertanian (rumah tinggal, pekarangan, sekolah, tempat ibadah, tempat usaha dan lain-lain) dan pertanian (sawah: intensitas panen dan sumber irigasi; tegalan).
9. Keterangan bangunan di atas tanah, data yang diisikan berupa keterangan jenis bangunan di atas tanah, seperti: rumah hunian, kantor, gudang, bengkel, toko, pagar atau lainnya (sebutkan).
10. Status tanah, antara lain: tanah milik adat, tanah negara, tanah untuk kepentingan umum(kuburan, lapangan, pengangonan, dll), atau lainnya disebutkan.
11. Harga tanah, data yang diisikan dengan harga penawaran seandainya tanah dijual.

IV.1.2. Partisipan dan pemangku kebijakan

IV.1.2.1. Masyarakat/penduduk desa

Penduduk desa sebagai pemilik bidang tanah terlibat dalam kegiatan partisipatif. Peran penting pemilik bidang tanah adalah menentukan batas-batas bidang tanah mereka sendiri dan memasang tanda batas (patok). Penentuan batas-batas bidang tanah harus disepakati oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan. Prinsip ini dikenal sebagai “*contradictoir delimitatie*” (kontradiktur delimitasi).

IV.1.2.2. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pokmas memainkan peran dalam acara sosialisasi awal dan persiapan peta kerja. Pokmas memberi konfirmasi batas administratif, baik batas dusun maupun batas desa. Pokmas juga berperan sebagai informan lokal dan sekaligus mediator jika diperlukan. Sering ditemui kondisi dimana pengetahuan Pokmas tentang batas bidang tanah lebih baik dari pemilik bidang tanah. Oleh karena itu, Pokmas mampu menjadi mediator ketika terjadi sengketa batas bidang tanah. Pokmas juga memastikan patok batas terpasang pada bidang tanah yang hendak diukur. Pokmas memastikan semua dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pendaftaran tanah telah disiapkan terlebih dahulu seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB dan lain-lain.

IV.1.2.3. Fasilitator (tim pendamping teknis dan yuridis)

Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan partisipatif berperan mendukung kegiatan pengukuran (tim ukur/surveyor) dan pemetaan (tim studio). Tim ukur melaksanakan tugas pengukuran bidang di lapangan. Tim studio bertugas mengolah dan menampilkan hasil ukur. Tim ukur selain mengukur bidang tanah, juga bertugas mengisi formulir isian yang sudah disiapkan oleh Kantor Pertanahan.

IV.1.2.4. Pemerintah

Representasi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan adalah: (a) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), (b) Kantor Pertanahan (Kantah), dan (c)

Pemerintah Desa. Keterlibatan Pemkab adalah untuk memastikan kegiatan yang dilakukan berkorespondensi dengan dokumen perencanaan yang ada dan dukungan anggaran (APBD atau ADD). Pemdes dan jajarannya, Kepala Desa (Kades), staf Pemdes, Kepala Dusun (Kadus) dan ketua RW, menyediakan akomodasi untuk tim fasilitator dan juga untuk memastikan kehadiran peserta pemetaan partisipatif (pemilik tanah). Kantah setempat menyediakan informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dan aspek hukum yang terkait dengan kegiatan sertifikasi bidang tanah. Mengenai aspek hukum dan keberlanjutan prosedur sertifikasi bidang tanah, Kantah menyediakan formulir pendaftaran tanah, yang dikenal sebagai daftar isian 201 (DI.201). Data yang dimasukkan dalam DI.201 akan digunakan untuk langkah berikutnya dalam prosedur pendaftaran tanah. Kantah juga menyediakan pendampingan petugas ukur, sebagai kendali mutu dalam kegiatan pengukuran bidang tanah.

IV.1.3. Tanggapan masyarakat/partisipan mengenai Pemetaan Partisipatif

Berdasarkan ringkasan hasil wawancara dengan masyarakat partisipan dari Desa Girikerto dan Desa Wandankemiri, dapat disimpulkan bahwa partisipan tidak begitu perhatian terhadap tingkat akurasi yang disimbolkan dengan angka-angka batas toleransi dan hitungan perataan yang kompleks. Bagi masyarakat, data yang berkualitas adalah bagaimana data tersebut dikumpulkan untuk mendukung tujuan mereka. Tujuan masyarakat adalah bidang tanah mereka divalidasi dan bisa dilanjutkan untuk proses sertifikasi. Bagian ini merangkum hasil wawancara setelah kegiatan Pemetaan Partisipasi Masyarakat (PM) dan kegiatan PTSL. Responden terdiri dari 30 peserta yang menjadi peserta/pemilik tanah dalam proyek PTSL. Rentang usia mereka antara 31 hingga 70 tahun. Mereka tinggal di Dusun Daleman dan juga dusun lain di sekitarnya yaitu berbagai bidang tanah di Desa Girikerto. Mayoritas (28 orang) partisipan bekerja sebagai petani.

Berdasar hasil wawancara dengan masyarakat partisipan Desa Girikerto, didapat informasi bahwa Pemetaan PM sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan pendaftaran tanah (pendaftaran tanah/ PTSL). Peta PM digunakan oleh

desa setempat dan kantor pertanahan setempat sebagai peta kerja. Peta tersebut dapat mempercepat identifikasi bidang tanah terdaftar dalam kegiatan PTSL. Identifikasi dan konfirmasi pada kegiatan PTSL bisa sangat cepat karena ketersediaan Peta PM. Peserta bersemangat dengan hasil Pemetaan PM karena mereka berharap bidang tanah mereka dapat segera diterbitkan sertipikat.

Peta PM menawarkan manfaat lain selain untuk mendukung proses PTSL. Peta PM dapat mengidentifikasi potensi sengketa dari awal, sehingga aparat desa dan pokmas dapat mengantisipasi, atau bahkan menyelesaikan perselisihan sesegera mungkin. Dalam beberapa kasus pada tahun 2017, sengketa batas yang terjadi dapat diselesaikan sebelum survei lapangan dilakukan. Proyek inventarisasi penggunaan lahan juga terbantu dengan adanya Peta PM. Misalnya, untuk pendistribusian pupuk bersubsidi, penggunaan tanah pada Peta PM dapat digunakan sebagai data awal sehingga proses pendistribusian pupuk tepat sasaran. Potensi penyelewangan distribusi pupuk juga bisa dicegah.

Keluhan utama dari masyarakat terutama adalah pada perbedaan area bidang tanah mereka. Tanda batas yang lebih rinci dimasukkan oleh gugus tugas masyarakat, sehingga pengukuran bidang tanah bisa dilakukan lebih mendetail. Petugas surveyor dari BPN dianggap lebih meyakinkan, dan oleh karena itu informasi dari pemilik tanah dan tetangga yang bersebelahan dapat diperoleh secara lebih rinci.

IV.1.4. Tantangan dan Peluang Pemetaan Bidang Tanah Partisipatif

Peta PM secara efektif memvalidasi status kepemilikan, bentuk dan batas setiap bidang tanah di daerah penelitian. Pendekatan partisipatif didukung foto udara resolusi tinggi yang memberikan kontribusi untuk perbaikan kualitas data kadaster. Proyek Pemetaan PM dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tujuan untuk pemeliharaan data dan perbaikan kualitas dapat dilakukan, namun beberapa kendala masih terjadi.

Perbedaan yang terjadi pada Peta PM dengan Peta PTSL dijelaskan menggunakan alat bantu kuesioner dan wawancara terpadu yang dilakukan untuk

menyelidiki penyebab perbedaan. Peserta evaluasi ini terdiri dari pemilik tanah dan Pokmas (64 responden), petugas desa (16 responden terdiri dari kadus dan perangkat desa), dan fasilitator (18 responden). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, dapat diketahui kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut dikategorikan dalam 4 aspek, yaitu kendala alam, teknis, non-teknis dan sosial-budaya.

1. Kendala alam: (a) vegetasi: vegetasi yang lebat menyebabkan sinyal GPS terhalang, (b) lokasi sulit dijangkau, dan (c) cuaca (awan padat, hujan lebat) (d) sulit untuk menginstal tanda batas karena kondisi lapangan yang sulit (curam, terlalu padat, sulit dijangkau).
2. Kendala teknis: (a) kompleksitas bentuk persil sehingga pengukuran membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha, (b) tanda batas tidak terlihat atau sulit untuk diidentifikasi, (c) inisialisasi pengaturan GPS dapat memakan waktu, beberapa kasus titik kontrol karena kerusakan baik sengaja atau tidak sengaja mengalami pergeseran sehingga perlu dilakukan pengambilan ulang titik kontrol, dan (d) kurangnya jumlah alat ukur (GPS).
3. Kendala non-teknis: (a) sengketa batas bidang tanah, (b) waktu yang terbatas sehingga sosialisasi kurang efektif dan kegiatan yang dilakukan dalam situasi terburu-buru, (c) tanda batas belum dipasang.
4. Kendala sosial-budaya: (a) pemilik tanah tidak cukup kooperatif dalam menentukan batas bidang tanah mereka, (b) pemilik tanah sukar ditemui karena mereka tinggal di luar wilayah desa, (c) faktor stimulasi, itu perlu untuk meyakinkan orang untuk berpartisipasi, (d) terbatasnya pengetahuan pokmas, dan (e) kadang-kadang koordinasi pokmas tidak selalu berjalan dengan baik.

Bagian paling sulit dari pemetaan pendaftaran tanah adalah proses penentuan batas-batas bidang tanah. Dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan sebelumnya, penentuan batas bidang tanah tidak konsisten, bahkan jika metode yang sama dari survei diterapkan oleh berbagai surveyor.

IV.2. Evaluasi kualitas data hasil pemetaan bidang tanah partisipatif

Sub bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian spesifik ke-dua yaitu mengidentifikasi kualitas data spasial yang diperoleh dari kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat. Pengumpulan data pertanahan berbasis partisipatif adalah sebuah alternatif untuk membangun peta desa lengkap berbasis bidang. Studi kritis diperlukan untuk mengevaluasi kualitas data yang dihasilkan dari metode berbasis partisipatif (peta partisipatif) untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah. Sedangkan terkait kualitas data spasial, penelitian ini merujuk pada elemen kualitas data spasial *International Organization for Standardization* (ISO), antara lain: kelengkapan, konsistensi legal, dan akurasi (ISO 19.157, 2013).

IV.2.1. Kelengkapan

Semua bidang tanah di Dusun Daleman dapat dipetakan dan disajikan dengan kelengkapan atributnya. **Gambar IV.1** menunjukkan contoh cuplikan Peta Partisipasi Masyarakat dengan label nomor identitas bidang sementara. Lengkapnya peta bidang tanah memudahkan kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada tahun berikutnya (2017).

Manfaat lain dari Peta PM adalah terkoreksinya batas administrasi, baik batas desa maupun batas dusun. Batas administrasi sebelumnya merujuk kepada peta topografi maupun peta administrasi skala kecil. Batas administrasi tersebut tidak mencerminkan batas yang sebenarnya. Batas administrasi terkoreksi disusun dari kumpulan bidang tanah yang membentuk garis batas baru seperti contoh yang terlihat pada **Gambar IV.2**.

Gambar IV.1. Cuplikan Peta Partisipasi Masyarakat

Gambar IV.2. Revisi batas administrasi Dusun Daleman dan Dusun Nangsri

Dusun Daleman, menurut data dari kantor pajak setempat, memiliki total 733 bidang tanah. Sebelum proyek Pemetaan PM, hanya 224 bidang tanah (30,6%) yang telah didaftar dan memiliki Surat Ukur (SU). Sejumlah 212 bidang tanah (28,9%) memiliki Buku Tanah (BT). Sejumlah 79 bidang tanah (10,8%) memiliki Gambar Ukur (GU). Kelengkapan bidang tanah di Dusun Daleman dapat

dilihat pada **Tabel IV.1**, sedangkan kondisi data spasial bidang tanah pra dan pasca kegiatan Pemetaan PM dapat dilihat pada **Tabel IV.2**. Pra proyek Pemetaan PM, hanya ada 240 bidang tanah dari 733 bidang tanah yang dipetakan. Sisa 493 bidang tanah berhasil dipetakan dalam proyek Pemetaan PM.

Tabel IV.1. Kelengkapan bidang tanah di Dusun Daleman

Jumlah bidang tanah yang ada	Jenis data yang ada					
	Gambar Ukur (GU)		Surat Ukur (SU)		Buku Tanah (BT)	
733	79	10,8%	224	30,6%	212	28,9%

Tabel IV.2. Bidang tanah terpetakan, sebelum & sesudah kegiatan pemetaan PM

Jumlah bidang tanah yang ada	Peta PT (Sebelum proyek Peta PM)		Peta PM (2015)		Yang didaftarkan melalui PTSL (2017)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
733	240	32,74	733	100	300	61

IV.2.2. Konsistensi Legal

Nama pemilik tanah memiliki arti penting untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah. Penulisan/pencatatan nama pemilik tanah mesti jelas dan benar untuk menjamin kepastian hukum. Artinya penulisan nama pemilik bidang tanah harus sesuai fakta hukum. Menurut perbandingan Peta PTSL dengan Peta PM, beberapa perbedaan ditemukan pada kolom nama pemilik bidang tanah.

Tabel IV.3. Ilustrasi Konsistensi Legal: nama pemilik bidang tanah

No	NIS	Nama Pemilik (Peta PM)	Nama Pemilik (Peta PTSL)	Keterangan Perubahan
1	**636	Mariyem	Anton	Ya
2	**642	Supartini	Partinah	Ya, huruf
3	**648	Narno	Narno	Tidak
4	**840	Raden Ahmad	Ahmad	Ya, huruf
5	**872	Marno	Marno	Tidak
6	**885	Darno	Darno	Tidak
7	**939	Darni	Darni	Tidak
8	**945	Nono	Nono	Tidak
9	**964	Isah	Isah	Tidak
10	**995	Bali	Bali	Tidak
11	**007	Partono	Partana	Ya, huruf
12	**123	Makyah	Makyah	Tidak

Perbedaan tersebut berupa: (a) kesalahan identifikasi pemilik bidang tanah dan (b) kesalahan penulisan nama pemilik bidang tanah (bisa salah eja atau kurang teliti dalam pengetikan). Sebagai contoh, catatan Raden Ahmad (nama samaran) menjadi Ahmad. Contoh lain dapat dilihat **Tabel IV.3** yang merupakan kesalahan ejaan dalam proses entri sebelumnya.

IV.2.3. Akurasi Geometri (bentuk dan luasan)

Salah satu koreksi Peta PM disebabkan oleh inkonsistensi penunjukan batas bidang tanah. Batas-batas bidang tanah yang disepakati oleh pemilik tanah berbatasan kemudian diukur dan dituangkan dalam Peta PTSL. Bidang tanah milik Tukijo (nama samaran), memiliki empat titik tanda batas (A, B, C dan D) pada Peta PM. Pada saat pengukuran oleh petugas ukur PTSL, titik batas bertambah menjadi tujuh sebagaimana bisa dilihat dalam ilustrasi **Gambar IV.3**.

Bila perubahan tersebut memicu masalah maka putusan pengadilan diperlukan dalam kasus para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh kata sepakat dengan letak sebenarnya dari suatu batas walaupun telah dilakukan mediasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Ayat 5. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b).

Perubahan batas bidang tanah, dalam kasus di atas, telah disepakati oleh para pihak, sehingga hanya meninggalkan masalah teknis saja yakni bentuk dan batas yang berubah tentu diikuti perubahan luas bidang tanah. Sepuluh (10) bidang tanah dipilih secara acak untuk menggambarkan perubahan yang terjadi (**Tabel IV.4**). Variasi perbedaan luas bidang tanah dapat dilihat dari yang sangat kecil hingga relatif besar. Bidang tanah nomor 1, sebagai contoh, menunjukkan perbedaan luas yang relatif kecil (5 m²), sementara pada bidang tanah nomor 9 menunjukkan perbedaan relatif besar (31 m²).

Gambar IV.3. Ilustrasi perbandingan bidang tanah di Peta PM (batas poin adalah: A, B, C dan D) dan di Peta PTSL (ada tambahan 3 poin: E, F dan G)

Tabel IV.4. Contoh perbedaan luas bidang tanah

No	NIS	Peta PM (m ²)	Peta PTSL (m ²)	Beda Luas (m ²)
1	**636	347	342	5
2	**642	357	358	-1
3	**648	397	388	9
4	**840	180	180	0
5	**872	116	90	26
6	**885	280	250	30
7	**939	241	241	0
8	**945	410	440	-30
9	**964	14	45	-31
10	**995	128	95	33
11	**007	711	711	0
12	**123	138	138	0

Kondisi-kondisi yang ditemui terkait akurasi data spasial dapat diringkas sebagai berikut: terjadinya tumpang tindih peta bidang tanah, kesalahan lokasi peta bidang tanah dan kesalahan bentuk bidang tanah. Sebagaimana bisa dilihat pada **Gambar IV.4** s.d. **IV.7**.

Gambar IV.4. Tumpang tindih peta bidang tanah

Gambar IV.5. Kesalahan lokasi bidang tanah

Gambar IV.6. Kesalahan bentuk bidang tanah

Gambar IV.7. Tidak konsisten dalam penunjukkan batas bidang tanah

Kondisi-kondisi di atas bisa terjadi, menurut hasil wawancara, karena inkonsisten dalam menentukan batas-batas bidang tanah. Pemilik bidang tanah dan tetangga yang berbatasan, menyebutkan bahwa mereka lebih merasa aman

ketika pengukuran bidang tanah dilakukan petugas ukur dari Kantah setempat. Hal ini terkait tingkat kedetailan informasi yang disampaikan kepada petugas ukur. Mereka menolak memberikan informasi pertanahan ketika rasa aman itu dikaitkan dengan kompetensi teknis. Rasa aman tersebut berasal dari otoritas dan performa petugas ukur dari Kantah.

IV.3. Evaluasi pemanfaatan aplikasi *MapIt GIS* sebagai alat pengumpul data pertanahan untuk pendaftaran tanah

Sub bab ini berisi uraian mengenai tujuan penelitian spesifik ke-tiga. Tujuan penelitian nomor 3 adalah mengidentifikasi kedayagunaan aplikasi *mobile* dalam kegiatan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat. Pengumpulan data pertanahan (data fisik dan yuridis) untuk keperluan pendaftaran tanah (Pemerintah Republik Indonesia, 1997b) perlu mendapat perhatian yang memadai. Data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data tersebut menentukan kualitas produk yang dihasilkan.

Faktor efektivitas perlu dipertimbangkan mengingat tenggat waktu yang dicanangkan Presiden Jokowi melalui Menteri Sofyan Djalil bahwa tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia harus sudah tuntas didaftarkan (Merdeka, 2016). Selain itu perlu dipertimbangkan keterbatasan sumber daya sehingga perencanaan pencapaian target dapat dilakukan secara efisien. Berbagai inovasi telah dilakukan. Optimalisasi kegiatan yang sudah ada (IP4T, pembentukan Pokmas Pertanahan, dll) hingga pemanfaatan teknologi juga telah dilakukan. Semua dilakukan dengan semangat mencari bentuk/format kombinasi yang paling sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada.

Aplikasi untuk pengumpulan data pertanahan berbasis Android telah banyak dikembangkan. Adanya akses yang makin mudah dan terjangkau membuat aplikasi-aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang memadai terkait evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis Android. Evaluasi pemanfaatan aplikasi *MapIt GIS* sebagai alat bantu pengumpul data pertanahan dalam kegiatan

pendaftaran tanah (PTSL) juga dilakukan dalam penelitian ini. Evaluasi mencakup aspek-aspek kedayagunaan (*usability*) berikut: (1) penguasaan umum (*user experience*), (2) kemudahan pengoperasian, (3) manfaat (efektivitas), (4) penggunaan sumber daya (efisiensi), (5) kemudahan akses (aksesibilitas), dan (6) kepuasan.

Bahan yang digunakan antara lain: data primer, data pendukung dan aplikasi *MapIt GIS*. Data primer yang diperlukan antara lain hasil kuesioner dan wawancara. Data pendukung yang diperlukan berupa kajian literatur terkait tema. Alat yang digunakan meliputi: *smartphone Android*, set kuesioner, panduan wawancara, *laptop* dan *Google Form*. Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode kuesioner dan wawancara. Untuk melengkapi data primer, dilakukan studi literatur (peraturan/prosedur, hasil-hasil penelitian dan teori-teori terkait). Hasil umpan balik kuesioner, baik untuk tahap analisis kebutuhan pengguna maupun evaluasi pemanfaatan, dilaksanakan dengan bantuan aplikasi *Google Form*.

Kuesioner dibuat dalam beberapa bentuk seperti skala likert, pilihan ganda, *checkboxes* dan pernyataan opini. Untuk mengukur persetujuan pengguna dibuat dalam bentuk skor lima poin dengan model skala likert. Untuk menyatakan kecenderungan digunakan pilihan ganda. Untuk menyatakan kecenderungan lebih dari 1 pilihan digunakan bentuk checkbox. Pernyataan opini digunakan untuk mendapat penjelasan yang lebih detail. Pengguna dapat lebih bebas mengekspresikan pendapat ketika bentuk-bentuk kuesioner lain kurang memberi ruang yang lebih luas.

IV.3.1. Latar Belakang Responden

Responden yang memberi umpan balik pada kuesioner berjumlah 17 orang. Umur responden bervariasi seperti terlihat pada **Gambar IV.8**. Mayoritas berumur antara 27 s.d. 28 tahun. Seluruh responden berprofesi sebagai PNS BPN dengan keahlian survei kadaster yang memadai

Gambar IV.8. Variasi umur responden

IV.3.2. Penguasaan Umum (*User Experience*)

Seluruh responden mengetahui aplikasi *MapIt GIS* dan pernah mengoperasikannya. Lebih dari setengah responden juga mengenal aplikasi lain yang sejenis. Hal ini terlihat pada **Gambar IV.9** dan **Gambar IV.10**.

Gambar IV.9. Pengetahuan tentang aplikasi lain yang sejenis

Gambar IV.10. Aplikasi lain yang dikenal

Aplikasi lain yang dikenal responden berturut-turut menurut popularitas, antara lain: *GeoJot*, *Locus*, *AutoCAD 360*, *GeoODK*, *NextGIS*, *MapINR* dan *7-ways*. Sebagian besar responden memilih *MapIt* karena memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut: bisa dipasang alat GNSS/RTK tambahan untuk akurasi yang lebih baik, mudah penggunaannya, sederhana dan fleksibel.

IV.3.3. Kemudahan Pengoperasian

Dalam hal kemudahan pengoperasian, skor yang didapat 67 dari maksimal skor 85. Melihat skor yang didapat maka pengoperasian aplikasi *MapIt* dianggap mudah. Hal ini sesuai dengan grafik pada **Gambar IV.11**.

Gambar IV.11. Tingkat kemudahan pengoperasian MapIt GIS

Tidak jauh dari skor tingkat kemudahan, skor tingkat penguasaan/kemahiran dalam mengoperasikan aplikasi mendapat skor 60 yang ditampilkan pada **Gambar IV.12**.

Gambar IV.12. Tingkat penguasaan/kemahiran

IV.3.4. Manfaat (Efektivitas)

Penggunaan aplikasi *MapIt GIS* dianggap bermanfaat oleh responden. Skor yang diperoleh 74 dari skor maksimal 85 seperti terlihat pada **Gambar IV.13.**

Gambar IV.13. Manfaat aplikasi *MapIt GIS* dalam PTSL

Manfaat penggunaan *MapIt GIS* untuk kegiatan PTSL, antara lain: penggambaran/pemetaan batas bidang tanah untuk peta kerja, pengumpulan/pengisian formulir-formulir pendukung (DI 201, daftar nominatif, dll), dan penggambaran/pemetaan batas administratif.

IV.3.5. Penggunaan Sumberdaya (Efisiensi)

Operasional aplikasi *MapIt GIS* di lapangan dianggap cukup mandiri/tidak terlalu bergantung kepada infrastruktur pendukung (listrik dan internet). Setengah lebih yaitu 52,9% responden beranggapan keberadaan listrik dan internet di lapangan tidak mengganggu operasional di lapangan.

Alat yang digunakan untuk mendukung penggunaan aplikasi *MapIt GIS*, antara lain: *smartphone*, *GPS handheld*, *pita ukur*, *total station*, *kompas*, *GPS geodetic* dan *tablet* seperti yang terlihat pada **Gambar IV.14**.

Gambar IV.14. Alat yang mendukung penggunaan aplikasi *MapIt GIS* sebagai pengumpul data pertanahan

Sebagian besar responden (35,3%) menganggap bahwa jumlah petugas dalam setiap tim yang paling sesuai dengan kebutuhan adalah sejumlah 3 orang dalam 1 tim pengumpul data pertanahan. Berikutnya berturut-turut 2 orang dan 4 orang. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar IV.15**. Dengan kerja tim dan didukung aplikasi *MapIt GIS*, sebagian besar responden (47,1%) menyatakan mampu menyelesaikan pengumpulan data pertanahan berjumlah 21 s.d. 25 bidang tanah per hari. Berikutnya sejumlah kisaran 16 s.d. 20 bidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar IV.16**.

Gambar IV.15. Jumlah tim ideal menurut responden

Gambar IV.16. Jumlah bidang tanah yang mampu disurvei per hari

IV.3.6. Kemudahan Akses (Aksesibilitas)

Sebagian besar responden (82,4%) menyatakan mudah mendapatkan aplikasi MapIt GIS. Untuk versi gratisnya cukup bermodal sambungan internet dan akun Google, aplikasi ini bisa diunduh melalui *Google Play Store*. Namun yang unik mayoritas responden (94,1%) lebih memilih versi berbayar daripada yang gratis terlihat pada **Gambar IV.17**. Mereka merasa dengan harga terjangkau (\pm Rp.180.000) sepadan karena mendapatkan banyak fitur menarik.

Gambar IV.17. Pilihan versi berbayar atau gratis

IV.3.7. Kepuasan

Skor untuk parameter kepuasan pengguna mencapai skor 67 dari maksimal skor 85 seperti terlihat pada **Gambar IV.18**. Sedangkan skor sedikit menurun

menjadi 65 ketika parameter “versi berbayar” digunakan seperti terlihat pada **Gambar IV.19**.

Gambar IV.18. Tingkat kepuasan pengguna

Dengan gambaran tingkat kepuasan pengguna seperti dijelaskan dalam **Gambar IV.20**, mayoritas pengguna (88,2%) merasa aplikasi *MapIt GIS* sangat layak direkomendasikan kepada orang lain. Di sisi lain, beberapa hal berikut patut dijadikan tambahan pertimbangan untuk untuk para calon pengguna *MapIt GIS*.

Gambar IV.19. Tingkat kepuasan pengguna versi berbayar

Gambar IV.20. Kemauan merekomendasikan kepada orang lain

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan aplikasi MapIt GIS, adalah: belum bisa sebagai alat pengolah data spasial yang lebih kompleks dan tanpa bantuan GNSS yang baik (akurasi tinggi) aplikasi belum bisa dipakai untuk melakukan pengukuran kadastral secara *on-screen* di lapangan.

IV.4. Rancangan Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif (SIP-P) dalam lingkungan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

IV.4.1. Hasil umpan balik kuesioner dan analisis kebutuhan pengguna

IV.4.1.1. Pengguna Aparat Desa

Peta diperlukan dalam membantu kegiatan pelayanan kepada masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan pelayanan oleh aparat desa yang memerlukan peta adalah:

1. Penunjukkan lokasi relatif bidang tanah,
2. Pengurusan proses balik nama kepemilikan bidang tanah,
3. Penarikan pajak tanah (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB),
4. Sumber data potensi wilayah dan pembangunan.

Jenis peta yang digunakan adalah peta pajak tanah, peta persil atau peta C desa, peta irigasi dan peta lainnya. Peta pajak dipilih oleh 12 responden (75%). Peta persil dipilih oleh 12 responden (75%). Sejumlah 4 responden memilih peta irigasi atau peta jalan. Peta pajak dan peta persil memberikan informasi yang cukup baik untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Pilihan jenis peta yang digunakan untuk membantu tugas sehari-hari memiliki pilihan jawaban yaitu peta PBB 12 responden (75%), peta persil/C desa 12 responden (75%) dan lainnya yakni peta irigasi dan peta hasil pengukuran sejumlah 4 responden (25%) seperti terlihat pada **Tabel IV.5**.

Tabel IV.5. Peta untuk kegiatan sehari-hari

No.	Peta yang digunakan selama ini	Responden yang memilih
1.	Peta pajak (PBB)	12 orang (75%)
2.	Peta persil	12 orang (75%)
3.	Lainnya: peta irigasi, peta jalan	4 orang (25%)

Penggunaan peta sebagaimana disebut sebelumnya dianggap cukup memuaskan. Sejumlah 7 responden memberi alasan karena kelengkapannya meliputi seluruh desa, 4 responden karena akurasinya, dan sejumlah 3 responden karena tidak ada pilihan lainnya. Sementara alasan lainnya terkait alasan penggunaan peta dimaksud adalah bisa digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah pertanahan (sengketa batas).

Sebagian besar Aparat Desa mengkombinasikan beberapa jenis peta untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Kombinasi peta pajak dan peta persil paling sering digunakan oleh Aparat Desa (40%). Namun tidak semua aparat memiliki kedua peta tersebut. Peta pajak atau peta persil, masing-masing dipilih oleh 20% responden karena dianggap membantu kegiatan sehari-hari aparat desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel IV.6.**

Tabel IV.6. Kombinasi peta-peta untuk kegiatan sehari-hari

No.	Kombinasi peta yang digunakan	Responden yang memilih
1.	Letak relatif bidang tanah	15 orang (93,8%)
2.	Nama pemilik bidang tanah	13 orang (81,3%)
3.	Nama pemilik tanah berbatasan	12 orang (75%)
4.	Luasan bidang tanah	12 orang (75%)
5.	Nomor obyek pajak	10 orang (62,5%)
6.	Nomor identifikasi bidang tanah	8 orang (50%)

Kegiatan pemetaan partisipatif menghasilkan peta desa lengkap berbasis bidang tanah. Peta tersebut diharapkan memenuhi kebutuhan informasi untuk mempermudah tugas sehari-hari seperti terlihat pada **Tabel IV.7.**

Tabel IV.7. Informasi yang dibutuhkan dalam peta desa

No.	Informasi yang dibutuhkan	Responden yang memilih
1.	Letak relatif bidang tanah	15 orang (93,8%)
2.	Nama pemilik bidang tanah	13 orang (81,3%)
3.	Nama pemilik tanah berbatasan	12 orang (75%)
4.	Luasan bidang tanah	12 orang (75%)
5.	Nomor obyek pajak	10 orang (62,5%)
6.	Nomor identifikasi bidang tanah	8 orang (50%)

Sesuai dengan filosofi “*Fit For Purpose*” (FFP) dan dalam rangka mengefisienkan sumber daya dalam kegiatan pengumpulan data, maka perlu diketahui urgensi informasi yang diperlukan. Menurut pendapat responden, dalam **Tabel IV.8**, tingkat prioritas informasi yang semestinya tersedia dalam peta yang digunakan adalah:

1. letak relatif bidang tanah (15 responden/93,8%),
2. nama pemilik bidang tanah (13 responden/81,3%),
3. nama pemilik tanah berbatasan (12 responden/75%),
4. luasan bidang tanah (12 responden/75%),
5. nomor obyek pajak (10 responden/62,5%),
6. nomor identifikasi bidang tanah (8 responden/50%), dan 3 responden menambah pilihan jawaban lainnya yakni: zona nilai tanah dan bentuk bidang tanah.

Tabel IV.8. Prioritas informasi yang dibutuhkan dalam peta desa

No.	Prioritas informasi yang dibutuhkan	Responden yang memilih
1.	Nama pemilik bidang tanah	(81,3%)
2.	Nama pemilik tanah berbatasan	(75%)
3.	Luasan bidang tanah	(75%)
4.	Nomor obyek pajak	(62,5%)
5.	Nomor identifikasi bidang tanah	(50%)

Urutan prioritas ditunjukkan oleh prosentase. Semakin besar nilai prosentasenya, maka dianggap semakin penting ketersediannya. Informasi letak bidang tanah menjadi yang paling penting di antara informasi yang lain.

Memetakan persil melayang memerlukan informasi dari berbagai sumber yang ada, antara lain peta persil, peta PBB atau sumber informasi lainnya. Informasi yang diperlukan tim survei untuk memetakan persil melayang berupa (**Gambar IV.21**): (1) nama pemilik bidang tanah yang berbatasan (10 responden/55,6%), (2) nama pemilik bidang tanah yang diukur (5 responden/27,8%), (3) keterangan dari aparat desa (5 responden/27,8%) dan (4) sketsa gambar bidang tanah di GU (4 responden/22,2%).

Gambar IV.21. Informasi yang diperlukan untuk memosisikan persil melayang

IV.4.1.2. Pengguna Aparat BPN/Kantor Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, PTSL misalnya, mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Terkait pendaftaran tanah, maka formulir yang diacu adalah Risalah Penelitian Riwayat Bidang Tanah atau dikenal sebagai Daftar Isian 201 (DI.201).

IV.4.1.3. Analisis Kebutuhan Pengguna

Berikut adalah data yang diperlukan terkait kebutuhan pengguna aparat desa dan kantor pertanahan yang disajikan pada **Tabel IV.9**.

Tabel IV.9. Informasi yang dibutuhkan pengguna

No	Data	Keterangan
1.	Bidang Tanah. Data yang diisikan: NIB, alamat letak tanah	NIB yang diisikan bersifat sementara (NIBS) untuk kontrol data fisik dan adat atribut. NIB tetap akan diisi oleh aplikasi KKP Kantah Sleman.
2.	Yang berkepentingan. Data yang diisikan: Nama, TTL, Alamat, Pekerjaan	Diisi berdasar kartu identitas yang berlaku. Bila yang berkepentingan lebih dari 1 maka nama-nama lain ditulis dalam lampiran dengan kontrol NIBS. Bila yang berkepentingan adalah badan hukum (koperasi, pabrik, masjid, sekolah,dll) dapat diisikan berdasarkan akta pendirian.
3.	Bukti pemilikan dan penguasaan tanah	Sertipikat (jenis dan nomor hak). Waris, hibah, pembelian, pelelangan, putusan pemberian hak, wakaf dan lain-lain (nomor C desa) dibuktikan dengan surat keterangan otentik.
4.	Sketsa bidang tanah	Digambar di peta kerja.
5.	Pemilik tanah yang berbatasan	Diisikan nama pemilik tanah atau keterangan lain berkenaan dengan batas: utara, timur, selatan dan barat.
6.	Bukti perpajakan	Petok D (nomor C desa) atau SPPT PBB (dicatat NOP nya).
7.	Riwayat penguasaan tanah	Diisikan sejak pemilikan tahun 1960 (C induk) sampai dengan pemilik terakhir. Misalkan pemilik sekarang Pak Rohmad maka dalam keterangan tambahan poin 2 ini ditulis riwayat dari Pak Rohmad sampai dengan pemilik awal C induk: Rohmad (jual beli 1999 dari Timan), Timan (waris 1988 dari Martono), Martono (waris 1970 dari Karto), Karto pemilik C induk nomor 1234. Bila ruang isian tidak cukup bisa dituliskan di balik formulir ini.
8.	Penggunaan tanah	Penggunaan tanah dibedakan: non-pertanian (rumah tinggal, pekarangan, sekolah, tempat ibadah, tempat usaha dan lain-lain) dan pertanian (sawah: intensitas panen dan sumber irigasi; tegalan).
9.	Bangunan di atas tanah	Diisikan jenis bangunan di atas tanah: rumah hunian, kantor, gudang, bengkel, toko, pagar atau lainnya (sebutkan).
10.	Status tanah	Tanah milik adat, tanah negara, tanah untuk kepentingan umum(kuburan, lapangan, pengangonan, dll), atau lainnya sebutkan.
11.	Harga tanah	Diisikan dengan harga penawaran seandainya tanah dijual.

IV.4.2. Alir kegiatan pemetaan partisipatif

IV.4.2.1. Persiapan

1. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mempersiapkan data analog yakni Peta Blok PBB dan daftar nama wajib pajak (all participants).
2. Mempersiapkan data digital dan analog yakni Peta Dasar Pendaftaran Tanah atau Peta Pendaftaran Tanah, dan data Buku Tanah (BPN).
3. Mempersiapkan data digital Peta Foto Udara sebagai peta dasar (fasilitator).
4. Mempersiapkan TDT sebagai GCP (fasilitator).
5. Mempersiapkan TDT perapatan (fasilitator).
6. Memploting batas-batas bidang tanah di peta pendaftaran tanah ke dalam peta foto udara (fasilitator).

IV.4.2.2. Pembuatan Peta Kerja

1. Melakukan persiapan, termasuk pengumpulan data pendukung, mempersiapkan peta foto udara, peta pendaftaran tanah, peta bidang tanah desa, dan peta pajak bangunan (peta PBB).
2. Menggabungkan peta pendaftaran tanah, peta pajak bangunan dan peta persil desa kemudian dioverlay di atas peta foto udara.
3. Memberi data tambahan untuk koreksi draft peta kerja.
4. Memasukkan data tambahan ke dalam draft peta kerja. Data tambahan termasuk koreksi pada batas-batas, bentuk dan lokasi dari persil bidang tanah.
5. Pencetakan peta kerja.

IV.4.2.3. Pengukuran

1. Identifikasi lokasi bidang tanah dari peta kerja.
2. Pengukuran bidang tanah.
3. Pengumpulan informasi bidang tanah.

IV.4.2.4. Pemetaan Bidang Tanah

1. Mengolah hasil pengukuran dan data pendukung

2. Mencetak draft Peta Bidang Tanah

IV.4.2.5. Validasi Peta Bidang Tanah

1. Validasi batas bidang tanah dan bila perlu koreksi batas administrasi (BPN dan fasilitator)
2. Publikasi awal Peta PM (Pemdes, BPN dan fasilitator)
3. Konfirmasi ulang batas bidang tanah

IV.4.2.6. Pembuatan Peta Bidang Tanah

1. Verifikasi ulang
2. Mencetak PBT

IV.4.2.7. Addendum: Kegiatan Penentuan Lokasi Persil Melayang

1. Menentukan lokasi relatif dengan bantuan peta persil,
2. Mengumpulkan informasi dari kepala dusun dan masyarakat,
3. Menempatkan bidang tanah di atas peta citra, serta
4. Pengukuran di lapangan bila diperlukan.

IV.4.3. Pelaku (*Actors*)

Pelaku bisa berupa orang, sistem lain, organisasi, perangkat lain, dll. Pelaku bisa berperan sebagai pelaku utama/primer yakni pelaku yang mengawali penggunaan sistem dan pelaku sekunder yakni pelaku yang memberikan reaksi.

IV.4.3.1. Masyarakat/penduduk desa

- Penduduk desa sebagai pemilik bidang tanah terlibat dalam kegiatan partisipatif.
- Menentukan batas-batas bidang tanah mereka sendiri
- Memasang tanda batas (patok).
- Menyepakati (memverifikasi) batas-batas bidang tanah tersebut sesuai prinsip “*contradictoir delimitatie*” (kontradiktur delimitasi).

IV.4.3.2. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

- Memberi konfirmasi batas administratif, baik batas dusun maupun batas desa.
- Menyediakan pendampingan mediasi, jika diperlukan, dalam kasus-kasus sengketa batas bidang tanah
- Memastikan patok batas terpasang pada bidang tanah yang hendak diukur.
- Memastikan semua dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pendaftaran tanah telah disiapkan terlebih dahulu seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB dan lain-lain.

IV.4.3.3. Fasilitator (tim pendamping teknis)

- Melaksanakan tugas pengukuran bidang di lapangan.
- Mengolah dan menampilkan hasil ukur.
- Melengkapi isian formulir yang sudah disiapkan oleh Kantor Pertanahan.

IV.4.3.4. BPN (kantor pertanahan)

- Menyediakan informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah dan aspek hukum yang terkait dengan kegiatan sertifikasi bidang tanah.
- Menyediakan pendampingan proses sertifikasi bidang tanah.
- Menyediakan formulir pendaftaran tanah, yang dikenal sebagai daftar isian 201.
- Menyediakan pendampingan dalam kegiatan pengukuran sebagai kendali mutu.

IV.4.3.5. Kantor Desa

- Menyediakan akomodasi untuk tim fasilitator.
- Memastikan kehadiran peserta pemetaan partisipatif (pemilik tanah).

IV.4.3.6. Pemerintah Kabupaten

- Memastikan kegiatan yang dilakukan berkorespondensi dengan dokumen perencanaan yang ada
- Memastikan dukungan anggaran (APBD atau ADD).

IV.4.4. Ilustrasi kegiatan pemetaan partisipatif dengan UML

Sistem yang akan dibangun bisa berupa: situs web, proses bisnis, aplikasi dan komponen software, dll. Sistem dalam perangkat *Unified Modelling Language* (UML) dipresentasikan dalam bentuk persegi panjang.

Berdasar uraian tentang pelaku dan kegiatan di atas maka disusunlah diagram use case, sebagaimana **Gambar IV.22**.

Gambar IV.22. Diagram *use case*

Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, pengukuran bidang tanah (memasang tanda batas bidang tanah) dan validasi peta bidang tanah. Pokmas berperan dalam pembuatan dan validasi peta bidang tanah. Fasilitator (tim survey dan pemetaan) mendampingi kegiatan persiapan. Pihak BPN menyediakan data awal untuk pembuatan peta kerja. Aparat desa menyediakan forum dan

mendampingi kegiatan persiapan, pembuatan peta kerja dan validasi peta bidang tanah.

IV.4.5. Struktur aplikasi KKP

Berikut ini disajikan ulasan ringkas mengenai struktur dalam aplikasi KKP. Pengelolaan, pemanfaatan dan manipulasi data dimungkinkan dengan disediakannya informasi mengenai struktur tabel atau desain basis data.

Gambar IV.23. File desain basis data KKP

Struktur dan desain tabel aplikasi KKP disimpan dalam file yang berekstensi *.pdm seperti terlihat pada **Gambar IV.23**. Penggunaan aplikasi KKP untuk kepentingan menemukan, mengurutkan dan operasi lainnya memanfaatkan SQL. Struktur dasar dari ekspresi SQL terdiri dari 3 klausa utama yaitu sebagai berikut:

1. *Select*, digunakan untuk menampilkan atribut-atribut yang dikehendaki sebagai hasil suatu query.
2. *From*, digunakan untuk memilih relasi-relasi atau tabel-tabel yang digunakan pada proses pencarian.
3. *Where*, digunakan untuk mendefinisikan kriteria-kriteria pencarian.

Sebagai contoh, kasus dalam menemukan dan menampilkan nama desa pada suatu tabel sesuai kecamatan tertentu (**Tabel IV.10**). Tersedia sebagai contoh tabel desa dalam suatu kecamatan.

Tabel IV.10. Contoh tabel Desa

No	Nama_Desa	Nama_Kecamatan
1.	Amongrogo	Limpung
2.	Sukorejo	Limpung
3.	Tambak	Limpung
4.	Gemuh	Pecalungan
5.	Gombong	Pecalungan

Terdapat tugas untuk menampilkan nama desa yang berada di Kecamatan Limpung, maka *query* yang digunakan sebagai berikut:

```
SELECT Nama_Desa FROM Desa WHERE Nama_Kecamatan = 'Limpung'
```

Mesin kemudian mencari dan memunculkan nilai Nama_Desa yang diambil dari tabel Desa yang mempunyai Nama_Kecamatan = "Limpung", hasilnya: Amongrogo, Sukorejo dan Tambak.

Gambar IV.24 dan **Gambar IV.25** merupakan ilustrasi hubungan antar tabel *file* desain basis data pada aplikasi KKP. Berbekal informasi ini, maka pengelolaan dan manipulasi tabel dimungkinkan untuk memperoleh informasi yang dikehendaki.

Gambar IV.24. Contoh tabel pada aplikasi KKP

Tabel Desa (Gambar IV.24) memuat berbagai informasi dalam bentuk kolom-kolom, seperti: nomor identitas desa (DESAID), nama desa (DESANAMA), dan lain sebagainya. Kolom-kolom tersebut saling terikat berkelindan dengan kolom-kolom pada tabel yang lain, baik itu sebagai kunci identitas maupun kunci tamu.

Gambar IV.25. Ilustrasi relasi antar tabel dalam aplikasi KKP

Ilustrasi bagaimana tabel-tabel berinteraksi satu sama lain dapat dilihat pada **Gambar IV.25**. Tabel DESA_1 menginduk pada tabel KECAMATAN. Informasi relasi dan desain tabel basisdata diperlukan untuk pembangunan SIP-P. Informasi ini menentukan tabel apa yang kurang dan data terkait pertanahan yang perlu dimasukkan.

IV.4.6. Data tabel yang diperlukan sistem

Subyek pendaftaran tanah (pemilik/penguasa bidang tanah)

1. Nama :
2. NIK :
3. TTL :
4. Alamat :
5. Pekerjaan :
6. Akta Notaris : (bila yayasan/badan hukum)

Obyek pendaftaran tanah (keterangan mengenai fisik bidang tanah)

1. NIB/NIBS : (nomor identifikasi bidang)
2. Alamat/lokasi :
3. Koordinat : (diisikan koordinat tengah bidang/centroid)

4. Batas : (diisikan nama pemilik bidang tanah atau keterangan obyek berbatasan, UTSB)
5. Sketsa :
6. Riwayat tanah : (uraian tentang riwayat pemilikan bidang tanah)
7. Penggunaan tanah :
8. Bangunan di atas tanah :
9. Status tanah :
10. Harga tanah :

Keterangan legalitas bidang tanah

1. Bukti/dokumen kepemilikan/penguasaan tanah: sertipikat (jenis dan nomor hak) atau surat keterangan/akta lainnya (waris, hibah, pembelian, pelelangan, putusan pemberian hak, wakaf dan nomor C desa serta dokumen lainnya yang otentik)
2. Bukti perpajakan: Petok D (nomor C desa) atau SPPT PBB (dicatat NOP nya).

IV.4.7. Rancangan sistem

Secara tradisional, data pertanahan yang dikumpulkan, baik secara analog maupun digital, masih memerlukan kegiatan entri data ke dalam aplikasi KKP. Tersedianya alat pengumpul data pertanahan digital memungkinkan penyederhanaan prosedur. Kegiatan entri data bisa dilakukan secara otomatis. Metode ini sebetulnya bukan hal baru, bahkan beberapa Kantor Pertanahan telah melakukannya secara sporadis. Tentu akan lebih baik lagi bila dirancang suatu sistem baru yang menempel pada aplikasi KKP.

Konsep sistem adalah bagaimana data tabuler hasil pengumpulan data lapangan bisa dimasukkan secara benar dan efisien ke dalam aplikasi KKP sehingga memudahkan dalam proses pendaftaran tanah seperti terlihat pada **Gambar IV.26**. Perangkat lunak yang digunakan sebagai *injector* antara lain adalah: *SQL Loader*, *MS Excell*, *XML*, *Agregat Generator* dan lain sebagainya.

Gambar IV.26. Konsep sistem

Proses pengumpulan data pertanahan tidak harus *real-time* tersinkronisasi dengan basis data KKP. Sinkronisasi bisa dilakukan manakala diperlukan dan memungkinkan (terkait ketersediaan sub seksi penghubung/internet). Manfaat sinkronisasi *off-line* adalah hemat sumber daya dari perangkat pengumpul data pertanahan di lapangan. Rancangan SIP-P untuk pemetaan bidang tanah dalam **Gambar IV.27** memanfaatkan masukan menggunakan aplikasi berbasis Android. Aplikasi yang dipilih beragam menurut kebutuhan dan kondisi sumberdaya yang ada. Aplikasi tersebut menyesuaikan desain basisdata yang digunakan oleh aplikasi KKP yang sudah mapan.

Gambar IV.27. Rancangan SIP-P

Aplikasi MapIt GIS, atau aplikasi mobile pengumpul data pertanahan lain, tabel-tabelnya didesain menyesuaikan desain tabel-tabel basisdata aplikasi KKP. Masyarakat dapat berperan aktif melakukan pengumpulan data secara mandiri terkait bidang tanahnya.

Efisiensi didapat dari penyederhanaan tahapan input data. Sistem yang diusulkan melakukan langkah input otomatis tanpa perlu entri data manual. Pengumpulan data di lapangan cukup diinjeksi ke dalam basisdata KKP secara otomatis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Peta partisipatif yang divalidasi menggambarkan bidang tanah terdaftar dan tidak terdaftar yang berguna sebagai dasar untuk menjalankan program sertifikasi/pendaftaran tanah. Pemetaan partisipatif memberikan informasi pendukung untuk kegiatan pendaftaran tanah juga memberikan peningkatan efisiensi waktu.

Kegiatan berbasis masyarakat sebelum pengukuran bidang tanah dapat mengurangi potensi batas sengketa karena negosiasi yang dilakukan pada tahap awal dan tahap pemetaan. Bila dibandingkan dengan peta hasil survei lapangan dalam program sertifikasi pemerintah, peta partisipatif masih memiliki banyak kesalahan yang perlu divalidasi. Perbedaan dalam hal luas dan bentuk dapat ditemukan dalam bidang tanah individu yang sama. Di samping itu, ditemukan kesalahan berupa nama pemilik tanah yang penulisannya masih mengandung kesalahan. Tuntutan untuk akurasi menyebabkan harapan yang tinggi, sementara di sisi lain, ada inkonsistensi di lapangan, terutama di tahap penentuan batas-batas bidang tanah oleh pemilik tanah yang bersangkutan dan berbatasan yang mengarah ke berbagai bentuk dan pengukuran daerah yang berbeda dibandingkan dengan yang berasal dari peta partisipatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pemetaan partisipatif memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan kualitas yang baik dari peta pendaftaran tanah. Analisis kebutuhan pengguna membantu dalam penyusunan formulir yang perlu dikumpulkan sehingga data yang diperoleh memuaskan pengguna, sementara di sisi lain tidak membuang energi terlalu banyak karena berlebihan data yang mesti dihimpun.

Kedayagunaan aplikasi *MapIt GIS*, dilihat dari aspek-aspek kedayagunaan, cukup memadai. Aspek penguasaan umum ini meliputi seluruh responden mengenal *MapIt* dan lebih dari setengah responden juga mengenal aplikasi lain yang sejenis. Artinya para pengguna mengetahui keunggulan *MapIt GIS*

dibanding aplikasi lain yang sejenis. Aspek kemudahan pengoperasian meliputi lebih dari setengah responden menyatakan mudah dan mayoritas responden mahir dalam pengoperasiannya. Aspek manfaat (efektivitas) meliputi lebih dari setengah responden menyatakan sangat bermanfaat. Aspek penggunaan sumber daya (efisiensi), setengah lebih responden menyatakan tanpa listrik dan internet kegiatan pengumpulan data pertanahan tidak terganggu. Aspek kemudahan akses: sangat mudah diakses. Aspek kepuasan: mendapat skor 65 sampai dengan 67 dari skor maksimal 85.

Efisiensi kegiatan pengumpulan data belum benar-benar terwujud jika entri data ulang masih diperlukan. Tabel-tabel, atribut dan data spasial yang berhasil direkam memerlukan perlakuan khusus sehingga dapat berinteraksi dengan aplikasi yang sudah mapan di kantor pertanahan (aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan/KKP).

V.2. Saran

Aspek etis dalam kegiatan berbasis partisipasi masyarakat belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Manifestasi perhatian bisa diakomodasi dalam penyediaan informasi pertanahan yang valid dan terbaru bagi partisipan. Penyediaan informasi pertanahan bisa berupa peta bidang tanah komplit per desa berbasis komputer.

Perlakuan khusus yang dimaksud dalam uraian sebelumnya adalah berupa aplikasi penghubung. Tugas aplikasi penghubung ini mengotomatisasikan proses entri data di aplikasi KKP. Aplikasi penghubung ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi baik waktu, biaya maupun sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, J., Chambers, R., Dunn, C., Harris, T., De, E., Porter, G., ... Weiner, D. (1998). Participatory GIS: opportunity or oxymoron? In *Participatory Learning & Action PLA Notes (IIED, Sustainable Agriculture & Rural Livelihoods)* (hal. 27–34).
- Abeto, R., Calilung, Z., Talubo, J. P., & Cumatang, B. (2004). Community Mapping in the Philippines: A Case Study on the Ancestral Domain Claim of the Higa-onons in Impasug-ong, Bukidnon. *Regional Mapping Network Wokrshop*. Quezon City, Philippines.
- Achmad, C. B. (2004). Building Physical Cadastre: A New Approach for Speeding-up the Land Registration Processes in Indonesia. In *Developing Land Administration Systems: 3rd FIG Regional Conference* (hal. 1–7). Jakarta, Indonesia.
- Aditya, T. (2010). Usability Issues in Applying Participatory Mapping for Neighborhood Infrastructure Planning. *Transactions in GIS*, 14(2), 119–147. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01206.x>
- Aditya, T., Santosa, P. B., Atunggal, D., Rahardjo, U., Yulaikhah, Djurdjani, ... Mustofa. (2015). *Development of Land Geospatial Information for supporting One Map Policy in rural areas: pilot project*. Cooperation unit of Faculty of Engineering (LKFT) UGM in cooperation with Ministry of Agrarian & Spatial Planning/National Land Agency of Indonesia (BPN).
- Ali, Z., & Shakir, M. (2012). Implementing GIS-Based Cadastral and Land Information System in Pakistan. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 3(1), 43–49. Diambil dari <http://jsssp.reviste.ubbcluj.ro>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *AIP Journal*, 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aronoff, S. (1989). *Geographic Information Systems: A Management Perspective*.
- Askenäs, L., & Westelius, A. (2003). Five Roles of an Information System: A Social Constructionist Approach to Analysing the Use of ERP Systems, Informing Science. *Informing Science: the international journal of an emerging transdiscipline*, 6, 209–220.
- Augustinus, C. (2003). *Comprataive Analysis of Land Administration Systems: African Review*. DFID, World Bank.
- Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2005). Land Office Computerization (LOC). *Workshop LOC di Jakarta*. Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2011a). Grand Design TIK BPN-RI. *Workshop KKP di Kanwil BPN Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011*. Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pertanahaan Nasional (BPN). (2011b). Pembangunan Basis Data Pertanahan yang Terintegrasi untuk Mendukung Sistem Informasi dan

- Manajemen Pertanahan Nasional. Jakarta, Indonesia: Badan Pertanahan Nasional.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN). (2011c). Pembangunan GeoKKP. *Workshop KKP di Kanwil BPN Prov. D.I. Yogyakarta tanggal 5 Desember 2011*. Badan Pertanahan Nasional.
- Bennett, R. M., & Alemie, B. K. (2016). Fit-for-purpose land administration: lessons from urban and rural Ethiopia. *Survey Review*, 48(346), 11–20. <https://doi.org/10.1080/00396265.2015.1097584>
- Bevan, N., Kirakowski, J., & Maissel, J. (1991). What is Usability? In *Proceedings of the 4th International Conference on HCI*. Stuttgart, Germany.
- Bin, W., Jian, Y., Zhongming, Z., Yu, M., Anzhi, Y., Jingbo, C., ... Shunxi, L. (2014). Parcel-Based Change Detection in Land-Use Maps by Adopting the Holistic Feature. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 7(8), 3482–3490.
- Bodnar, G., & Hopwood, W. (1998). *Accounting Information System*. Prentice Hall Bussiness Publishing.
- Boehm, B. (2000). *Spiral Development: Experience , Principles , and Refinements* (No. CMU/SEI-2000-SR-008). (W. J. Hansen, Ed.). Pittsburgh, Pennsylvania, US: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.
- Brabham, D. C. (2013). *Using Crowdsourcing In Government*. Washington D.C., USA: IBM Center for the Bussiness for Government. Diambil dari <http://www.businessofgovernment.org/report/using-crowdsourcing-government>
- Burns, T., Grant, C., Nettle, K., Brits, A., & Dalrymple, K. (2006). *Land Administration Reform: Indicators of Success, Future Challenges*. Wollongong, NSW, Asutralia: Land Equity International Pty Ltd.
- Burrough, P. A., & Frank, A. U. (1994). Concepts and paradigms in spatial information: are current geographical information systems truly generic? *International Journal of Geographical Information Science*, 9(2), 101–116.
- Burrough, P. A., & McDonnel, R. A. (1998). *Principles of Geographical Information System*. London, UK: Oxford University Press.
- Busser, D., & Wrazien, D. (2008). Enterprise GIS: Principles, Architectures, and Strategies. *ESRI Technical Workshops*.
- Butler, D. (2006). Virtual globes: The web-wide world. *Nature*, 439(7078), 776–778. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.1038/439776a>
- Centers for Medicare & Medicaid Services. (2008). Selecting a development approach. *Centers for Medicare & Medicaid Services*, 1–10. Diambil dari <http://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/CMS-Information->

Technology/XLC/Downloads/SelectingDevelopmentApproach.pdf

- Chambers, R. (2006). Participatory Mapping and Geographic Information Systems: Whose Map? Who is Empowered? Who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. ISSN: 1681-4835, 25(2), 1–11. Diambil dari www.ejisdc.org
- Chang, K.-T. (2002). *Introduction to Geographic Information Systems*. New York, USA: McGraw-Hill.
- Chatty, D., Baas, S., & Fleig, A. (2003). *Participatory Processes towards Co-Management of Natural Resources in Pastoral Areas of the Middle East*. Rome and Palmyra: FAO.
- Choudury, A. (2013). Software Development Life Cycle Tutorials. Diambil dari www.sdlc.ws
- CIMSA Ig AIE. (2015). Komputerisasi Badan Pertanahan Nasional (LOC) - Indonesia. Diambil 12 Mei 2015, dari <http://www.cimsaig.com>
- Dale, P. (1976). *Cadastral Surveys within the Commonwealth*. London, UK: Her Majesty's Stationery Office.
- Dale, P., & McLaughlin, J. (1999). *Land Administration*. New York, USA: Oxford University Press.
- Dale, P., & McLaughlin, J. D. (1988). *Land Information Management: an introduction with special reference to cadastral problems in third world countries*. Oxford, England: Clarendon Press.
- De Zeeuw, K., & Salzmann, M. (2011). Cadastral Innovation Driven by Society: Evolution or Revolution? In *FIG Working Week 2011: Bridging the Gap between Cultures*. Marrakech, Morocco.
- Deal, B., & Pallathucheril, V. G. (2007). Developing and Using Scenarios. In L. D. Hopkins & M. A. Zapata (Ed.), *Engaging The Future: Forecasts, Scenarios, Plans and Projects*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Dharwiyanti, S., & Wahono, R. S. (2003). Pengantar Unified Modeling Language (UML). *IlmuKomputer.com*, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.09.016>
- Drake, B. j. (1992). *Use and Data Quality Analysis of a Parcel-Based Land Information System for Identification of Potential Remediation Sites*. Master Thesis. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, New York, USA.
- Du Plessis, J. (2014). The continuum of land rights approach. In *The FIG Director Generals Forum 2014*. Kuala Lumpur, Malaysia: UN-HABITAT & FIG.
- Esmaili, R., Naseri, F., & Esmaili, A. (2013). Quality Assessment of Volunteered Geographic Information. *American Journal of Geographic Information System*, 2(2), 19–26. <https://doi.org/10.5923/j.ajgis.20130202.01>
- ESRI. (2017). Land Information Sytem. Diambil 12 Desember 2017, dari <https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/land>

information system

- Faber, B. G., Wallace, B., & Cuthbertson, J. (1995). Advances in Collaborative GIS for Land Resource Negotiation. In *GIS '95 Conference* (hal. 183–189). Fort Collins: GIS World, Inc.
- Fakultas Teknik UGM. (2012). *Pedoman Penulisan Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2008). The credibility of volunteered geographic information. *GeoJournal*, 72(3–4), 137–148.
<https://doi.org/10.1007/s10708-008-9188-y>
- General Electric. (2014). Smallworld Core. Diambil 28 Februari 2015, dari http://www.gedigitalenergy.com/Geospatial/catalog/smallworld_core.htm
- Ghose, R., & Elwood, S. (2003). Public Participation GIS and Local Political Context: Propositions and Research Directions. *URISA Journal*, 15(APA II), 17–24.
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>
- Goodchild, M. F., & Li, L. (2012). Assuring the quality of volunteered geographic information. *Spatial Statistics*, 1, 110–120.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Riset Jilid 2*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit ANDI.
- Haklay, M., Basiouka, S., Antoniou, V., & Ather, a. (2010). How Many Volunteers Does it Take to Map an Area Well? The Validity of Linus' Law to Volunteered Geographic Information, 47(4), 315–322.
<https://doi.org/10.1179/000870410X12911304958827>
- Haklay, M. M., Antoniou, V., Basiouka, S., Soden, R., & Mooney, P. (2014). *Crowdsourced Geographic Information use in Government*. World Bank Report. Washington D.C., USA: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), World Bank. Diambil dari www.dfdrr.org
- Haklay, M. M., & Tobon, C. (2003). Usability evaluation and PPGIS: towards a user-centred design approach. *International Journal of Geographical Information Science*, 17(6), 577–592.
<https://doi.org/10.1080/1365881000114107>
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Djambatan.
- Heo, J. (2001). *Development and Implementation of A Spatio-Temporal Data Model for Parcel-Based Land Information Systems*. Dissertation. University of Wisconsin-Madison, USA. <https://doi.org/10.16953/deusbed.74839>
- Hermosilla, T., Díaz-Manso, J. M., Ruiz, L. a., Recio, J. a., Fernández-Sarría, a., & Ferradáns-Nogueira, P. (2012). Analysis of parcel-based image classification methods for monitoring the activities of the Land Bank of

- Galicia (Spain). *Applied Geomatics*, 4(4), 245–255.
<https://doi.org/10.1007/s12518-012-0087-z>
- IFAD. (2009). *Good practices in participatory mapping*. International Fund for Agricultural Development.
- INSPIRE. (2014). Data Specification on Cadastral Parcels - Technical Guidelines (D2.8.I.6.v3.1). Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), European COMmission Joint Research Centre. Diambil dari http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AD_v3.0.pdf
- International Standart Organization (ISO). (2013). *Geographic information: Data Quality. ISO/FDIS 19157: 2013 (Geographic Information)*. International Standart Organization. Diambil dari <http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc211>
- Ioannidis, C., Verykokou, S., Soile, S., & Potsiou, C. (2015). 5D Multi-Purpose Land Information System. *Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation*. <https://doi.org/10.2312/udmv.20151344>
- IT Knowledge Portal. (2010). Software Development Methodologies. Diambil 7 Maret 2015, dari <http://www.itinfo.am/eng/software-development-methodologies/>
- Jankowski, P., & Nyerges, T. (2003). Toward a Framework for Research on Geographic Information-Supported Participatory Decision-Making. *URISA Journal*, 15, APA I, 9–17.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018a). Arti kata “asas”. Diambil 30 Juli 2018, dari <https://kbbi.web.id/asas>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018b). Arti kata “sistem.” Diambil 30 Juli 2018, dari <https://kbbi.web.id/sistem>
- Kantor Pertanahan Kab. Grobogan. (2016). Mewujudkan One Map Policy dan Peta Desa Lengkap melalui Pemetaan Partisipatif. Workshop One Map Policy di Kanwil BPN Prov. Jawa Tengah, 14 Maret 2016.
- Keenja, E., De Vries, W., & Bennett, R. (2012). Crowd Sourcing for Land Administration: Perceptions within Netherlands Kadaster. In *FIG Working Week 2012: Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage*. Rome, Italy.
- Kementerian ATR/BPN. (2014a). Data Pertanahan. Diambil 7 Oktober 2014, dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan>
- Kementerian ATR/BPN. (2014b). Layanan Online Kantor Pertanahan (LOKET) dan Pelayanan Mandiri Akta Pertanahan (PERMATA). Diambil 10 Maret 2015, dari <http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/layanan-online-kantor-pertanahan-loket-dan-pelayanan-mandiri-akta-tanah-permata-diresmikan-4786>

- Kementerian ATR/BPN. (2014c). Sekilas Badan Pertanahan Nasional. Diambil 7 Oktober 2014, dari <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas>
- Kementerian ATR/BPN. (2015a). Komputerisasi Layanan Pertanahan. Diambil 1 Februari 2015, dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan>
- Kementerian ATR/BPN. (2015b). Persyaratan dan jangka waktu layanan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak. Diambil 12 April 2015, dari <http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx>
- Kementerian ATR/BPN. (2015c). Persyaratan dan jangka waktu layanan Pemberian Hak. Diambil 12 April 2015, dari <http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx>
- Kementerian ATR/BPN. (2015d). Proses layanan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak. Diambil 12 April 2015, dari <http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx>
- Kementerian ATR/BPN. (2017). Aplikasi Sentuh Tanahku. Diambil 31 Desember 2018, dari <https://www.atrbpn.go.id/Layanan-Publik/APLIKASI-SENTUH-TANAHKU>
- Klosterman, R. E. (2007). Deliberating About The Future. In L. D. Hopkins & M. A. Zapata (Ed.), *Engaging The Future: Forecasts, Scenarios, Plans and Projects*. USA: Lincoln Institute of Land Policy.
- Laarakker, P., Georgiadou, Y., & Zevenbergen, J. (2014). Person, Parcel, Power, Towards an extended model for Land Registration. In *The FIG Congress 2014: Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance*. Kuala Lumpur, Malaysia: FIG (International Federation of Surveyors).
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2007a). *Management Information Systems* (10th ed.). Pearson Education, Inc.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2007b). *Sistem Informasi Manajemen* (10 ed.). Penerbit Salemba, Jakarta (versi terjemah): Person Education, Inc.
- Lu, K. S. (2001). *A Parcel GIS-Based Multinomial Logistic Model for Destination Land Use Prediction. Dissertation*. The Graduate School of Clemson University, Clemson, South Carolina, USA.
<https://doi.org/10.16953/deusbed.74839>
- Malasari, O. (2010). *Perancangan dan penerapan teknik pemetaan partisipatif data fisik dan data yuridis pada peta online BPN. Tesis S-2*. Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- MapIt GIS. (2017). Walk-through. Diambil 22 Februari 2018, dari <http://mapit-gis.com/walk-through-sample-survey/>
- McMullen, R. E. (2002). *A Parcel-Based Approach to Prioritizing for Protection: A Case Study in The Credit River Watershed. Master Thesis*. University of Guelph, Canada.

- Merdeka. (2016, Desember 16). Menteri Agraria dan BPN: Tahun 2025 semua lahan sudah bersertifikat. *merdeka.com (Mitra Ramadhan)*. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-agraria-dan-bpn-tahun-2025>
- Miller, R. (2013). *Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers*. Diambil 17 Oktober 2018, dari <http://edn.embarcadero.com/article/31863>
- Mohammadi, H., Rajabifard, A., Binns, A., & Williamson, I. P. (2006). Bridging SDI Design Gaps to Facilitate Multi-source Data Integration. *Coordinates*, 2, 26–29.
- Mohammadi, H., Rajabifard, A., & Williamson, I. P. (2010). Development of an interoperable tool to facilitate spatial data integration in the context of SDI. *International Journal of Geographical Information Science*, 24(4), 487–505. <https://doi.org/10.1080/13658810902881903>
- Molendijk, M., Morales, J., & Lemmen, C. (2015, November). Light Mobile Collection Tools for Land Administration: proof of concept from Colombia. *GIM International*, 20–23.
- Molendijk, M., Santos Dukon, T., Lemmen, C., Morales, J., Rodriguez, S. R., Fredey, J., ... Horta, M. (2018). Land and Peace in Colombia: FFP Methodology for Field Data Collection and Data Handling. In *Land Governance in an Intercennected World: an annual World Bank conference on land and poverty*. Washington D.C., USA: World Bank.
- Morville, P. (2004). *User Experience Design*. Diambil 8 Mei 2015, dari http://semanticstudio.com/user_experience_design/
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI - Jurnal Ilmiah Pertanian STPN Yogyakarta*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Mulalu, M. I., & Veenendaal, B. (2015). PGIS Based Land Information Mapping and Map Updating to support rural community knowledge building. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 67(4), 1–20.
- Mustofa, F. C. (2008). *Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanian untuk PPAT Berbasis Web Services*. Master Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Mustofa, F. C., Aditya, T., & Sutanta, H. (2018). Sistem Informasi Pertanian Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah: tinjauan pustaka komprehensif. *Majalah Ilmiah GlobeGlobe*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/dx.doi.org/10.24895>
- Nielsen, J. (2012). *Usability 101: Introduction to Usability*.
- O'Brien, J. A. A., & Marakas, G. M. M. (2011). *Management Information Sisytems* (10th ed.). New York, USA, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.

- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management Information Systems* (10 ed.). New York, USA: McGraw-Hill Irwin.
- O'Reilly, T. (2008). What Is Web 2 . 0 Design: Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. *Tim O'Reilly and John Battelle answer the question of "What's next for Web 2.0?"*, (October 2004), 1–15.
- OGC. (2008). The SDI Cookbook (version update 2008). Diambil 10 Oktober 2014, dari www.gsdidocs.org/GSDIWiki/index.php/Main_Page
- Orban, F. (2011). *Participatory Geographic Information Systems and Land Planning*. Namur, Belgium: FUNDP. Diambil dari www.fundp.ac.be/asbl/pun
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung, Indonesia: CV. Mandar Maju.
- PBGC. (2011). Information Technology Solutions Life Cycle Methodology (ITSLCM). Pension Benefit Guaranty Corp, Office on Information Technology.
- Pemerintah Desa Gundi. (2016). Album Peta Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan 2015. Pemerintah Kab. Grobogan, Kantor Pertanahan Kab. Grobogan & CV. Geodata Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Batang. (2013). *Kegiatan Inventarisasi Lahan Baku Sawah Berkelanjutan Kabupaten Batang Tahun 2013*. Kab. Batang Prov. Jawa Tengah: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1953). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.14/1953. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.104/1960. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1961). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1979). Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan. Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.175/1985. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Sadar Tertib

- Pertanahan. Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.42/1996. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997a). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.59/1997. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997c). Undang-Undang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 “Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.” Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.130/2000. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.159/2004. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.108/2011. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Jakarta, Indonesia: Lembar Negara No.21/2015. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017a). Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Permen Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan PTSL. Jakarta, Indonesia. Diambil dari

- <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017b). Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta, Indonesia. Diambil dari <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Petunjuk Teknis Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Nomor 01/JUKNIS-300/I/2018 (8 Januari 2018) “Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap.” Direktorat Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage*. New York, USA: Free Press.
- Prylutskyi, O. (2015). 8 Mobile Geodata Collectors for Android. Diambil 22 Februari 2018, dari <http://www.50northspatial.org/8-mobile-geodata-collectors-android/>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Diambil 26 April 2018, dari <http://kbbi.web.id>
- Pusat Data dan Informasi BPN. (2017). *Panduan Aplikasi KKP Prosedur Layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Versi 2)*. Jakarta: Pusdatin Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B, Kementerian ATR/BPN.
- Quesenbery, W. (2003). The Five Dimensions of Usability. In M. J. Albers & M. B. Mazur (Ed.), *Content and Complexity: Information Design in Technical Communication*. London, UK: Routledge Press.
- Rainer, R. K., & Cegielski, C. G. (2012). *Introduction to Information Systems: Enabling and Transforming Business* (4th ed.). Wiley Global Education.
- Rajabifard, A., Feeney, M.-E. F., & Williamson, I. P. (2002). Future directions for SDI development. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 4(1), 11–22. [https://doi.org/10.1016/S0303-2434\(02\)00002-8](https://doi.org/10.1016/S0303-2434(02)00002-8)
- Rambaldi, G., Chambers, R., McCall, M., & Fox, J. (2006). Practical ethics for PGIS practitioners, facilitators, technology intermediaries and researchers. *Participatory Learning & Action*, 54, 106–113.
- Russell Kay. (2002). QuickStudy: System Development Life Cycle. *Computerworld.com*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. J. (2016). *Research Methods for Bussiness: a skill building approach* (7th ed.). New York, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Sieber, R. (2003). Public participation geographic information systems across borders. *The Canadian Geographer*, 47(1), 50–61. <https://doi.org/10.1111/1541-0064.02e12>
- Sieber, R. (2006). Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review and Framework. *Annals of the Association of American Geographers*, 96(3), 491–507.

- Steinmann, R., Krek, A., & Blaschke, T. (2004). Analysis of Online Public Participatory GIS Applications with respect to the Differences between the US and Europe. In *Urban Data Management Symposium '04*. Chioggia, Italy.
- Stuedler, D., Rajabifard, A., & Williamson, I. P. (2004). Evaluation of Land Administration Systems. *Journal for Land Use Policy*.
- Stone, B., & Norman, J. M. (2006). Land use planning and surface heat island formation: A parcel-based radiation flux approach. *Atmospheric Environment*, 40(19), 3561–3573.
<http://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.01.015>
- Sutanta, H. (2012). *Spatial Planning Support System for an Integrated Approach to Disaster Risk Reduction*. PhD Thesis. The University of Melbourne, Melbourne, Australia. Diambil dari
<http://www.csdila.unimelb.edu.au/publication/theses/>
- The-Open-Group. (2013). Service Oriented Architecture: What Is SOA? *The Open Group*, 2013. Diambil dari <http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa/soa.htm>
- Tuladhar, A. M. (2004). *Parcel-based Geo-Information System: Concepts and Guidelines*. ITC Dissertation 115. International Institute For Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands.
- U.S. House of Representatives. (1999). Systems Development Life-Cycle Policy. Diambil dari <http://www.house.gov/content/cao/procurement/ref-docs/SDLCPOL.pdf>
- UN-ECE. (1996). *Land Administration Guidelines: With Special Reference to Countries in Transition*. New York & Geneva: United Nations - Economic Commission for Europe.
- UN-HABITAT. (2008). *Secure Land Rights for All*. Nairobi, Kenya: United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT).
- Walker, D., & Daniels, T. (2011). *The Planners Guide to CommunityVIZ The Essential Tool for an New Generation of Planning*. USA: American Planning Association, Planners Pers.
- Walter, G., & Ye, Q. (2004). *Effectiveness of Participatory Approaches: Do the New Approaches Offer an Effective Solution to the Conventional Problems in Rural Development Projects?* (Vol. 2005-01). Asian Development Bank.
- Weiner, D., Harris, T. M., & Craig, W. J. (2002). Community participation and geographic information systems. In W. J. Craig, T. M. Harris, & D. Weiner (Ed.), *Community Participation and Geographic Information Systems*. London, UK: Taylor & Francis Inc.
- Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2009). *Land Administration for Sustainable Development*.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). *Land Administration for Sustainable Development*. California, USA: ESRI Press Academic.

Williamson, I., Rajabifard, A., Kalantari, M., & Wallace, J. (2012). AAA Land Information: Accurate, Assured and Authoritative. In *Surveying towards Sustainable Development, 8th FIG Regional Conference 2012*. Montevideo, Uruguay.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner & Panduan Wawancara dalam Kegiatan Pemetaan Kadastral Partisipatif, Di Desa Girikerto, Kec. Turi, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta

Identitas peneliti

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
Pekerjaan : PNS Tugas Belajar
NIP : 197510171997031002
Program studi : S-3 Ilmu Teknik Geomatika Dept. Teknik Geodesi UGM
NIM : 13/356132/STK/00432
Asal Instansi : Kementerian ATR/BPN
HP/E-mail : 081-325-134-952/fahmicmdwidodo@gmail.com

Maksud dan tujuan

Kuesioner ini disusun dalam rangka penelitian tentang pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan di Desa Girikerto Kec. Turi Kab. Sleman Yogyakarta. Target responden terdiri atas: aparat desa (Kadus, Kades dan jajarannya), masyarakat, dan fasilitator (tim survei dan tim studio)

Identitas responden

Nama :
Umur/Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

KUESIONER

Responden: Aparat desa

1. Seberapa sering Anda menggunakan peta untuk mendukung tugas sehari-hari?
 - a. Belum pernah
 - b. Seminggu sekali
 - c. Sebulan sekali
 - d. Lainnya, sebutkan:

2. Anda menggunakan peta untuk keperluan apa saja? (jawaban bisa lebih dari 1(satu) pilihan)
 - a. Penarikan pajak bumi dan bangunan
 - b. Urusan balik nama kepemilikan tanah
 - c. Petunjuk lokasi relatif bidang tanah
 - d. Lainnya, sebutkan:

3. Selama ini peta apakah yang sering dijadikan acuan untuk kegiatan-kegiatan terkait bidang tanah?
- Peta blok PBB
 - Peta persil
 - Lainnya, sebutkan:
4. Apa alasan Anda menggunakan peta tersebut?
- Kelengkapannya (meliputi seluruh desa)
 - Akurasinya
 - Tidak ada pilihan lain
 - Alasan lainnya, sebutkan:
5. Peta yang digunakan tersebut apakah sudah akurat dalam menunjukkan letak bidang tanah?
- Akurat
 - Cukup akurat
 - Tidak akurat
6. Peta yang digunakan tersebut apakah sudah akurat dalam menunjukkan luasan bidang tanah?
- Akurat
 - Cukup akurat
 - Tidak akurat
7. Peta yang digunakan tersebut apakah sudah akurat dalam menunjukkan bentuk bidang tanah?
- Akurat
 - Cukup akurat
 - Tidak akurat
8. Peta yang digunakan tersebut apakah sudah akurat dalam menunjukkan informasi kepemilikan/penguasaan bidang tanah?
- Akurat
 - Cukup akurat
 - Tidak akurat
9. Manakah informasi yang paling penting menurut Anda dari peta yang Anda gunakan sehari-hari? (jawaban bisa lebih dari 1 (satu) pilihan)
- Letak relatif bidang tanah
 - Luasan bidang tanah
 - Bentuk bidang tanah
 - Informasi pemilik/penguasa bidang tanah
 - Lainnya, sebutkan:
10. Menurut Anda seberapa pentingkah tersedianya peta bidang tanah desa lengkap?
- Penting
 - Tidak penting
11. Manfaat apa sajakah yang bakal didapat dengan tersedianya peta bidang tanah desa lengkap?
- Alat kontrol kepemilikan bidang tanah
 - Membantu administrasi aktivitas balik nama bidang tanah
 - Membantu kegiatan pembangunan desa
 - Lainnya, sebutkan:

12. Seandainya dibuat peta bidang tanah seluruh Desa Girikerto, informasi apa sajakah yang menurut Anda penting untuk disajikan? (jawaban bisa lebih dari 1 (satu) pilihan)

- a. Informasi letak relatif bidang tanah
- b. Informasi luasan bidang tanah
- c. Informasi pemilik/penguasa bidang tanah
- d. Informasi pemilik tanah berbatasan
- e. Informasi Nomor Objek Pajak (NOP)
- f. Informasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
- e. Lainnya, sebutkan:

13. Bagaimana pendapat Anda mengenai pemetaan desa lengkap yang didukung partisipasi masyarakat?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju

14. Bagaimanakah pendapat Anda tentang penggunaan peta citra sebagai peta dasar dalam kaitannya dengan penentuan batas dusun dan identifikasi bidang tanah?

- a. Membantu
- b. Kurang membantu
- c. Tidak membantu

15. Apakah kekurangan dari penggunaan peta citra dalam kegiatan pemetaan partisipatif?

- a. Sulit mengenali obyek di peta citra
- b. Sulit mengidentifikasi batas bidang tanah
- c. Kualitas cetakan peta citra kurang baik
- d. Lainnya, sebutkan:

16. Bagaimana sikap/respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif?

- a. Antusias
- b. Biasa saja
- c. Tidak peduli

17. Bagaimana peran tim fasilitator dari UGM dalam kaitannya pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif?

- a. Membantu
- b. Kurang membantu
- c. Tidak membantu

18. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan desa lengkap berbasis partisipasi masyarakat? (bila kolom di bawah kurang bisa menggunakan halaman kosong dibalik kertas ini)

Responden: masyarakat (pemilik tanah, pokmas)

1. Apakah tanah yang Anda miliki sudah bersertipikat?
 - a. Sudah
 - b. Belum
2. Bagaimanakah menurut pendapat Anda mengenai sertipikat tanah?
 - a. Penting
 - b. Tidak penting
3. Jika tanah Anda belum bersertipikat, apakah Anda berminat untuk menyertipikatkan tanah anda?
 - a. Berminat
 - b. Tidak berminat
4. Menurut Anda apakah manfaat bagi Anda pensertipikatan tanah?
 - a. Kepastian hukum kepemilikan tanah
 - b. Bisa dijadikan agunan pinjaman di bank
 - c. Lainnya, sebutkan:
5. Bila tanah Anda sudah bersertipikat, apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pemetaan partisipatif, misalnya dengan menunjukkan lokasi tanah Anda dan berperan dalam pemasangan tanda batas bidang tanah?
 - a. Bersedia
 - b. Tidak bersedia
6. Lanjutan pertanyaan nomor 6, apa yang menjadi motivasi pilihan jawaban Anda?
 - a. Tidak ada manfaatnya
 - b. Mendukung program dari desa
 - c. Lainnya, sebutkan:
7. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan peta citra dalam kegiatan ini?
 - a. Jelas/membantu
 - b. Kurang jelas
 - c. Tidak jelas
8. Apakah Anda bisa mengenali lokasi tanah Anda dalam peta citra tersebut?
 - a. Bisa
 - b. Ragu-ragu/bingung
 - c. Tidak bisa
9. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai pelaksanaan pemetaan bidang tanah di desa Anda?
 - a. Sangat mendukung
 - b. Mendukung

- c. Tidak mendukung
 - d. Lainnya, sebutkan:
10. Bagaimanakah peran Kadus dan pokmas dalam memfasilitasi kegiatan tersebut?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang
 - d. Lainnya, sebutkan:
11. Permasalahan apa saja yang ditemui dan perlu disempurnakan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan desa lengkap berbasis partisipasi masyarakat?

Responden: Tim Fasilitator

1. Bagaimanakah respon masyarakat partisipan dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah,?
- a. Antusias
 - b. Biasa saja
 - c. Tidak peduli
2. Bagaimanakah akurasi informasi pemilik bidang tanah yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah?
- a. Akurat
 - b. Cukup akurat
 - c. Tidak akurat
3. Bagaimanakah akurasi dari informasi pemilik bidang tanah yang berbatasan yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah?
- a. Akurat
 - b. Cukup akurat
 - c. Tidak akurat
4. Bagaimanakah akurasi dari informasi lokasi bidang tanah yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah?
- a. Akurat
 - b. Cukup akurat
 - c. Tidak akurat
5. Berapa kemampuan rata-rata tim Anda dalam menyelesaikan pengukuran bidang tiap hari?
- a. ≤ 20 bidang per hari
 - b. Antara 20 s.d. 50 bidang per hari
 - c. ≥ 50 bidang per hari

- a. Penanda tangan diwakili kepala dusun/aparat desa
 - b. Kolom tanda tangan dikosongi dan diberi keterangan kondisi yang ada
 - c. Lainnya, sebutkan:
13. Informasi apa yang paling penting yang diperlukan dalam menentukan lokasi sebenarnya dari persil melayang (flying parcel) di lapangan?
- a. Nama pemilik bidang tanah
 - b. Nama pemilik bidang tanah berbatasan
 - c. Sketsa gambar GU
 - d. Keterangan dari kepala dusun/aparat desa
 - e. Lainnya, sebutkan:
14. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan desa lengkap berbasis partisipasi masyarakat?

PANDUAN WAWANCARA PASCA KEGIATAN

Identitas responden

Nama responden :
 Umur responden :
 Alamat responden :
 Profesi responden :

Manfaat kegiatan pemetaan partisipatif

1. Apakah hasil proyek pemetaan partisipatif membantu dalam kegiatan pendaftaran tanah (contohnya: Prona atau PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)?
2. Selain untuk pendaftaran tanah/sertifikasi, apakah ada manfaat dari proyek pemetaan partisipatif? Bila ada mohon dijelaskan.....

Kekurangan/keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan pemetaan partisipatif.

1. Adakah keluhan terkait pelaksanaan proyek pemetaan partisipatif? Bila ada mohon dijelaskan.
2. Adakah saran/masukan terkait kegiatan pemetaan partisipatif untuk pelaksanaannya di masa mendatang?

Tanggapan mengenai kemampuan teknis petugas ukur

1. Mohon disebutkan kesan-kesan Anda mengenai petugas ukur, baik dari (1) Kegiatan Pemetaan Partisipatif maupun dari (2) Kegiatan PTSL BPN.
2. Saran/masukan/kritikan/keluhan terkait petugas ukur baik dari (1) Kegiatan Pemetaan Partisipatif maupun dari (2) Kegiatan PTSL BPN.

Lampiran 2. Kuesioner Kedayagunaan Aplikasi MapIt GIS Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Identitas peneliti

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
Pekerjaan : PNS Tugas Belajar
NIP : 197510171997031002
Program studi : S-3 Ilmu Teknik Geomatika Dept. Teknik Geodesi UGM
NIM : 13/356132/STK/00432
Asal Instansi : Kementerian ATR/BPN
HP/E-mail : 081-325-134-952/fahmicmdwido@gmail.com

Maksud dan tujuan

Kuesioner ini disusun dalam rangka penelitian tentang kedayagunaan aplikasi MapIt GIS yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Identitas responden

Nama :
Umur/Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

KUESIONER

Familiaritas

1. Apakah anda mengenal/tahu aplikasi MapIt GIS? Ya/tidak
2. Berikut ini aplikasi sejenis MapIt GIS yang tersedia di internet. Beri centang aplikasi yang Anda kenal (bisa lebih dari satu)...
 - a. GeoJot
 - b. Locus
 - c. AutoCAD 360
 - d. ODK
 - e. Kobo
 - f. GeoODK
 - g. Amigo Cloud
 - h. SMART
 - i. NextGIS
 - j. Tidak tahu
 - k. Lainnya, sebutkan:

3. Bagaimana pendapat anda tentang komparasi MapIt GIS dengan aplikasi tersebut di atas?

Kemudahan pengoperasian

1. Bagaimana menurut anda pengoperasian aplikasi MapIt GIS? (Skala 1 s.d. 5 = sangat sulit – sangat mudah)
2. Bagaimana tingkat penguasaan anda terhadap aplikasi MapIt GIS? (Skala 1 s.d. 5 = tidak menguasai – sangat menguasai)

Manfaat (efektivitas)

1. Bagaimana manfaat aplikasi MapIt GIS untuk kegiatan pendaftaran tanah? (Skala 1 s.d. 5 = sangat tidak bermanfaat – sangat bermanfaat)
2. Manfaat apa saja dari aplikasi MapIt GIS bagi kegiatan pendaftaran tanah?
 - a. Penggambaran/pemetaan batas bidang untuk peta kerja
 - b. Penggambaran/pemetaan batas administrasi
 - c. Penggambaran GU dan SU
 - d. Pengukuran batas bidang tanah (survei kadastral)
 - e. Penggambaran/pemetaan batas bidang tanah (kartometrik)
 - f. Pengumpulan/pengisian formulir-formulir pendukung (DI 201, daftar nominatif, dll)
 - g. Lainnya, sebutkan:

Penggunaan sumber daya (efisiensi)

1. Apakah pengoperasian aplikasi MapIt GIS terganggu ketika tidak ada sambungan listrik? Ya/tidak
2. Apakah pengoperasian aplikasi MapIt GIS terganggu ketika tidak ada sambungan internet? Ya/tidak
3. Berapa jumlah sdm yang dibutuhkan dalam tim Anda untuk kegiatan pengumpulan data pertanahan?
 - a. 2 orang
 - b. 3 orang
 - c. 4 orang
 - d. 5 orang
 - e. Lainnya, sebutkan:
4. Dalam kegiatan pengumpulan data pertanahan berapa rata-rata jumlah bidang tanah yang bisa dikumpulkan oleh tim Anda per hari?
 - a. 1-5 bidang

- b. 6-10 bidang
- c. 11-15 bidang
- d. 16-20 bidang
- e. 21-25 bidang
- f. Lainnya, sebutkan:

Aksesibilitas

1. Apakah anda bisa dgn mudah mendapatkan aplikasi MapIt GIS? (Skala 1 s.d. 5 = sangat sulit – sangat mudah)
2. Bagaimana cara anda mendapatkan aplikasi MapIt GIS?
 - a. Google play store
 - b. Download dari internet
 - c. Lainnya, sebutkan

Kepuasan

1. Versi aplikasi MapIt GIS yang anda gunakan adalah?
2. Bagaimana menurut anda harga aplikasi MapIt GIS versi pro, mempertimbangkan fitur/manfaat yang diperoleh? (Skala 1 s.d. 5 = sangat tidak sesuai – sangat murah)
3. Bagaimana menurut anda tingkat kepuasan menggunakan aplikasi MapIt GIS? (Skala 1 s.d. 5 = sangat kecewa – sangat puas)
4. Apakah anda akan merekomendasikan aplikasi MapIt GIS kepada orang lain? Ya/tidak
5. Apa saja kekurangan aplikasi MapIt GIS, sebutkan....
6. Komentar bebas tentang penggunaan aplikasi berbasis Android (*mobile*), untuk pengumpulan data pertanahan (fisik dan yuridis)

Lampiran 3. Kuesioner *Participatory Land Registration (PaLaR)* di Desa Wandankemiri, Kec. Klambu, Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah

Identitas peneliti

Nama : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
Pekerjaan : PNS Tugas Belajar
NIP : 197510171997031002
Program studi : S-3 Ilmu Teknik Geomatika Dept. Teknik Geodesi UGM
NIM : 13/356132/STK/00432
Asal Instansi : Kementerian ATR/BPN
HP/E-mail : 081-325-134-952/fahmicmdwidodo@gmail.com

Maksud dan tujuan

Kuesioner ini disusun dalam rangka penelitian tentang kedayagunaan aplikasi Meridia Collect yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah Partisipatif (PaLaR) yang diselenggarakan merupakan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan Kadaster Belanda. Kegiatan dilaksanakan di Dusun Dampak Desa Wandankemiri Kec. Klambu Kab. Grobogan Jawa Tengah. Target responden merupakan tim fasilitator yang merupakan operator aplikasi Meridia Collect.

Identitas responden

Nama :
Umur/Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

KUESIONER

Familiaritas

1. Apakah anda mengenal/tahu aplikasi Meridia Collect? Ya/tidak
2. Jelaskan secara singkat tentang aplikasi Meridia Collect? ...
3. Berikut ini aplikasi sejenis Meridia Collect yang tersedia di internet. Beri centang aplikasi yang Anda kenal (bisa lebih dari satu)...
 - a. MapIt GIS
 - b. GeoJot
 - c. Locus
 - d. AutoCAD 360
 - e. ODK
 - f. Kobo

- g. GeoODK
- h. Amigo Cloud
- i. SMART
- j. NextGIS
- k. Tidak tahu
- l. Lainnya, sebutkan:

Kemudahan pengoperasian

1. Bagaimana menurut anda pengoperasian aplikasi Meridia Collect? (Skala 1 s.d. 5 = sangat sulit – sangat mudah)
2. Bagaimana tingkat penguasaan anda terhadap aplikasi Meridia Collect? (Skala 1 s.d. 5 = sangat sulit – sangat mudah)
3. Menurut pemahaman Anda, alat apa saja yang diperlukan untuk mengoperasikan Meridia Collect?
 - a. Smartphone/tablet
 - b. GPS Emlid
 - c. Pole/tongkat peninggi antena
 - d. Distometer
 - e. Pita ukur
 - f. Kompas
 - g. Lainnya, sebutkan:

Manfaat (efektivitas)

1. Bagaimana manfaat aplikasi Meridia Collect untuk kegiatan pendaftaran tanah? (Skala 1 s.d. 5 = sangat tidak bermanfaat – sangat bermanfaat)
2. Manfaat apa saja dari aplikasi Meridia Collect bagi kegiatan pendaftaran tanah?
 - a. Penggambaran/pemetaan batas bidang untuk peta kerja
 - b. Penggambaran/pemetaan batas administrasi
 - c. Penggambaran GU dan SU
 - d. Pengukuran batas bidang tanah (survei kadastral)
 - e. Penggambaran/pemetaan batas bidang tanah (kartometrik)
 - f. Pengumpulan/pengisian formulir-formulir pendukung (DI 201, daftar nominatif, dll)
 - g. Lainnya, sebutkan:

Penggunaan sumber daya (efisiensi)

1. Apakah pengoperasian aplikasi Meridia Collect terganggu ketika tidak ada sambungan listrik? Ya/tidak

2. Apakah pengoperasian aplikasi Meridia Collect terganggu ketika tidak ada sambungan internet? Ya/tidak
3. Berapa jumlah sdm yang dibutuhkan dalam tim Anda untuk kegiatan pengumpulan data pertanahan?
 - a. 2 orang
 - b. 3 orang
 - c. 4 orang
 - d. 5 orang
 - e. Lainnya, sebutkan:
4. Dalam kegiatan pengumpulan data pertanahan berapa rata-rata jumlah bidang tanah yang bisa dikumpulkan oleh tim Anda per hari?
 - a. 1-5 bidang
 - b. 6-10 bidang
 - c. 11-15 bidang
 - d. 16-20 bidang
 - e. 21-25 bidang
 - f. Lainnya, sebutkan:

Aksesibilitas

1. Jika ada kegiatan di luar kegiatan proyek PALAR ini apakah anda bisa dgn mudah mendapatkan aplikasi Meridia Collect? (Skala 1 s.d. 5 = sangat sulit – sangat mudah)
2. Bagaimana cara anda mendapatkan aplikasi Meridia Collect?
 - a. Google play store
 - b. Download dari internet
 - c. Pinjam dari tim Meridia
 - d. Lainnya, sebutkan

Kepuasan

1. Bagaimana menurut anda tingkat kepuasan menggunakan aplikasi Meridia Collect? (Skala 1 s.d. 5 = sangat tidak puas – sangat puas)
2. Apakah anda akan merekomendasikan aplikasi Meridia Collect kepada orang lain? Ya/tidak
3. Apa saja kekurangan aplikasi Meridia Collect, sebutkan....
4. Harapan/saran anda untuk perbaikan aplikasi Meridia Collect,

Lampiran 4. Instalasi, Pengaturan dan Penggunaan Aplikasi MapIt GIS

Instalasi

Buka Aplikasi *Google Play Store* pada gawai (smartphone). Kemudian Ketikan “MapIt GIS” pada kolom pencarian. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut pilih yang disorot kotak merah.

Pasang aplikasi pada gawai dengan menekan tombol “Install” atau “Pasang”. Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi MapIt GIS dalam gawai terpasang. Berikut disajikan dan dijelaskan tampilan menu awal MapIt di gawai berbasis Android.

Aplikasi MapIt di Google Play

Pengaturan

Berikut dijelaskan pengaturan aplikasi MapIt sesuai dengan petunjuk di website MapIt. Pertama mengaktifkan Peta Dasar Pendaftaran sebagai peta kerja dengan cara tekan List Menu MapIt.

Daftar menu

Kemudian pilih “MapBox & Offline Maps”. Pilih Peta Dasar Pendaftaran yang akan digunakan. Membuat data attributes tekan List Menu , pilih “Manage attributes”. Tekan tanda plus merah pada pojok kiri bawah layar gawai untuk menambah attributes. Sehingga akan muncul windows “Add Attribute’s Set”, isikan nama attributes pada kolom “Name” dengan nama misalnya “Satgas Yuridis”. Selanjutnya tekan “Save”.

Menambah data atribut

Pada jendela “Manage attributes” akan muncul nama attributes yang telah kita buat. Dalam hal ini “Satgas Yuridis”, gambar di atas. Pilih “Satgas Yuridis” kemudian pilih tanda edit (ikon pensil). Pilih tanda plus merah pada pojok kanan atas, hingga muncul jendela ”Field”, isikan nama field dengan “Nama Pemohon”, centang pada “This field is a TextBox”. Pilih “General Text”.

Field nama pemohon (general text)

Terdapat 3 jenis “Field Data Type”, yakni: “General Text” untuk menuliskan jenis informasi yang berkarakter tulisan (text). “Number” untuk menuliskan jenis informasi yang berkarakter angka (number). “Boolean (Yes/No)” untuk menuliskan informasi kondisional.

Pilih tanda panah ke kiri untuk kembali ke jendela “Edit Attribute”. Ulangi proses pada poin h dan i untuk membuat field lainnya sejumlah data kepemilikan yang telah diuraikan diatas.

Data Layer kemudian dibuat untuk menyimpan seluruh data pekerjaan berupa data lokasi spasial dan atribut yang melekat dalam data spasial tersebut. Adapun langkah-langkah untuk membuat layer pada aplikasi MapIt GIS sebagai berikut: tekan List Menu , kemudian pilih ”Manage Layers”. Pada menu “Manage Layer” terdapat 3 jenis data spasial yang dapat dibuat yaitu Points, Lines dan Polygon.

Jenis data layer

Kemudian tekan tanda plus merah untuk membuat Layer. Akan tampil jendela “Add Layer”. Isikan nama layer pada kolom “Name”. Pada pilihan “Attributes” pilih attribute “Satgas Yuridis”, pada “Layer type” pilih “Point” (sesuai keperluan), centang pada “Active Layer”, kemudian pilih “Save”.

Penggunaan

Setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, selanjutnya pengambilan data lapangan, berupa informasi kepemilikan yang berbasis lokasi (spasial), bisa dilaksanakan. Tanda dipilih untuk merubah mode pengukuran dari metode GPS menjadi metode no-GPS. Fleksibilitas ini berguna ketika sinyal GPS gawai kurang bagus.

Pilih tanda yang terdapat pada pojok kanan bawah (Gambar V-15). Hingga akan muncul jendela “Add Point”. Isikan seluruh attribute pada seluruh kolom yang tersedia sesuai dengan data-data mengenai kepemilikan tanah. Kemudian tekan “Save”.

Akan muncul informasi nama pemilik ditengah-tengah bidang tanah. Lakukan hal yang sama pada point b sampai dengan point e untuk mengumpulkan data-data kepemilikan lainnya.

Lokasi yang didokumentasikan

Export Data

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah mengunduh data hasil survey. Adapun tahapan dalam mengunduh data sebagai berikut: tekan List Menu yang terletak di kanan atas layar. Kemudian pilih menu “Export”.

Kemudian pilih lokasi penyimpanan “SD Card”. Pilih jenis format data export dalam format “csv” dan secara otomatis data akan tersimpan pada:

```
/storage/emulated/0/MapIt/Export/"nama file .csv".
```

Format csv dipilih karena fleksibel untuk bagi pakai data maupun otomatisasi entri data. Dengan program bantu sederhana data yang sudah didapat dapat dientri otomatis ke dalam sistem yang sudah ada (KKP).

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama lengkap : Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo
NIM : 13/356132/STK/00437
NIP : 197510171997031002
Tempat lahir : Semarang
Tanggal lahir : 17 Oktober 1975
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Menikah
Alamat : Jl. Warigalit IV No. 314 Perumnas Krpyak

Semarang Jawa-Tengah, 50146

Telepon : HP 081-325-134-952
Rumah (024) 761-1261

Pendidikan

No	Jenjang	Nama Lembaga	Tahun	Ket /Gelar
1	SD	SDN Perumnas Krpyak 2 Semarang	1982-1988	Lulus/ -
2	SMP	SMPN 01 Semarang	1988-1991	Lulus/ -
3	SMA	SMAN 03 Semarang (Ilmu-ilmu Fisik)	1991-1994	Lulus/ -
4	S-1	Fakultas Peternakan UNDIP Semarang	1994	- / -
5	S-1	Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang	1995	- / -
6	D.IV	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta (Jurusan Perpetaan)	1999-2003	Lulus/S.Si.T
7	S-2	Magister Teknik Geomatika Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM	2006-2008	Lulus/M.Eng
8	S-3	Program Doktor Ilmu Teknik Geomatika Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM	2013-2018	Lulus/Doktor

Keluarga

No	Nama	Hubungan/Tgl lahir	Pekerjaan
1	Mufidatul Laily	Istri (13-08-1985)	Dokter Umum
2	Azkiya Shofiya Fahmi	Anak (27-01-2013)	--
3	Salman Izzulhaq Fahmi	Anak (08-08-2018)	--

Seminar/Pelatihan

No	Seminar/Pelatihan	Tanggal	Sebagai	Penyelenggara
1	Seminar: Perbankan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat	10-1995	Peserta	Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
2	Seminar Nasional: Agama dan Kekerasan, Telaah Terhadap Demokratisasi Ekonomi, Hukum dan Politik di Indonesia	11-1995	Peserta	Lembaga Penelitian UII Yogyakarta
3	Pelatihan: <i>Procas User / Back Office Land Office Computerization (LOC)</i>	08-1998	Peserta	BPN-RI dan Cimsa Ig.Aie
4	Pelatihan: Program Aplikasi LOC	11-1998	Peserta	Kantor Wilayah BPN Prop. Jateng
5	Seminar: Pendidikan Islam Ibroh PTK 2000 "Eksistensi Pendidikan Islam dalam Dunia Pendidikan Nasional"	10-2000	Peserta	Forum Kerjasama Rohani Islam Perguruan Tinggi Kedinasan Se-Jabotabek
6	Pelatihan: Sistem Informasi Geografis Kolaboratif untuk Manajemen Bencana	02-2008	Peserta	Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Fak. Teknik UGM Yogyakarta
7	Pelatihan: Penyajian Sengketa Konflik Perkara Pertanahan Berbasis GIS	11-2008	Instruktur	Kantor Wilayah BPN Prop. Jateng
8	Seminar: <i>International Partnership of Strengthening Land Administration (IPSLA) II</i>	11-2008	Peserta	BPN-RI dan IPSLA (Swedia)
9	Pelatihan: Penilaian Tanah & Ekonomi Sumber Daya Kawasan / Wilayah	13-11-2008	Peserta	Direktorat Survei Potensi Tanah BPN-RI
10	Pelatihan: Upgrade, Validasi dan Entry Geodatabase ArcGIS	03-12-2009	Peserta	BPN-RI
11	Pembinaan Teknis: Pemetaan Tematik dan Survei Potensi Tanah	13-11-2010	Peserta	Deputi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN-RI

12	Seminar: Konferensi Teknik dan Sains Informasi Geospasial 2012 (CGISE-I)	22-11-2012	Peserta	Jurusan Teknik Geodesi UGM
13	Seminar: Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia 2013 (FIT-ISI)	2013	Pemakalah	ISI dan STPN Yogyakarta
14	Seminar CGISE-II 2014	20-09-2014	Pemakalah	Jurusan Teknik Geodesi UGM
15	Seminar: Hibah Penyiapan Paper Internasional UGM 2017	21-08-2017	Pemakalah	Fak. Teknik UGM
16	Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial (SIIG 2018) “Infrastruktur Informasi Geospasial untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta”	14-05-2018	Pemakalah	Dept. Teknik Geodesi UGM

Riwayat Pekerjaan/Jabatan

No	Pekerjaan / Posisi	Unit Kerja	TMT / Periode
1.	CPNS	Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah	01-03-1997
2.	PNS (Pengatur Muda II/a)		01-03-1998
3.	Tugas Belajar D.IV STPN		1999 s.d. 2003
4.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		01-04-2001
5.	Penata Muda (III/a)		01-10-2003
6.	Satuan Tugas Administrator Komputer pada LPMPDP di Kab. Semarang		2005 s.d. 2006
7.	Tugas Belajar S-2 UGM		2006 s.d. 2008
8.	Penata Muda Tk.I (III/b)		01-10-2007
9.	Penata (III/c)	Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah	01-10-2011
10.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah (Es. V)	Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah	2012 s.d. 2013
11.	Penata Tk.I (III/d)		01-10-2015
12.	Tugas Belajar S-3 UGM		2013 s.d. 2018

Daftar Publikasi

No	Penulis	Tahun	Judul	Publikasi
1.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Trias Aditya	2009	Perancangan Aplikasi Layanan Informasi Pertanahan untuk PPAT Berbasis Web Services	BHUMI - Jurnal Ilmiah Pertanahan STPN Yogyakarta, 1, hal. 57–70, DOI: 10.5281/zenodo.1323138
2.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Sapta Nugraha	2013	Aplikasi Pendukung Sistem Informasi LP2B Berbasis GeoServer: studi kasus Kabupaten Batang	Prosiding FIT ISI 2013 “Peran Geospasial dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan”, hal. IV.2 4–29, DOI: 10.5281/zenodo.1323142
3.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Trias Aditya 3. Heri Sutanta	2014	Sistem Informasi Geografis Partisipatif (PGIS) untuk menuntaskan pemetaan bidang tanah: peluang dan tantangan	“Menuju Pengelolaan Informasi Secara Spasial: Fondasi, Evaluasi dan Implementasi” (p. 151–164). Yogyakarta, Indonesia: Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. DOI: 10.5281/zenodo.1323188
4.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Trias Aditya 3. Heri Sutanta	2018	Sistem Informasi Pertanahan Partisipatif untuk pemetaan bidang tanah: tinjauan pustaka komprehensif	Majalah Ilmiah Globe, Vol.20, No.1, April 2018, hal. 1-12, DOI: 10.24895/MIG.2018.20-1.702
5.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Trias Aditya 3. Heri Sutanta	2018	Evaluation of participatory mapping to develop parcel-based maps for village-based land registration purpose	International Journal of Geoinformatics, Vol.14, No.2, April-Juni 2018, hal.45–55, DOI: 10.5281/zenodo.1409285
6.	1. Fahmi Charish Mustofa 2. Trias Aditya 3. Heri Sutanta	2018	Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi MapIt GIS sebagai alat pengumpul data pertanahan untuk Pendaftaran Tanah	Prosiding Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial 2018. Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, DOI: 10.5281/zenodo.1323195

Demikian daftar riwayat hidup ini disusun dengan penuh tanggung jawab dan segenap kejujuran.

Yogyakarta, 30 Januari 2019

Fahmi Charish Mustofa Djoko Widodo

S.Si.T. (STPN), M.Eng. (UGM), Doktor (UGM)